

Формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури

*Formation of Critical Thinking among Students of Arts Disciplines through
Media Culture*

Author / Авторка	Maria Grynevych / Марія Гриневич
Document type / Тип документа	Master's thesis / Магістерська робота
Original year / Рік	2009
Institution / Установа	Borys Grinchenko Kyiv Pedagogical University / Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Institute / Інститут	Institute of Preschool, Primary and Arts Education / Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти
Department / Кафедра	Department of Fine Arts and Design / Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
Language / Мова	Ukrainian / Українська

Metadata for repository deposit

Recommended citation

Grynevych, M. S. (2009). Formuvannia krytychnoho myslennia studentiv mystetskykh spetsialnostei zasobamy mediakultury [Master's thesis, Borys Grinchenko Kyiv Pedagogical University].

Original title

Формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури

Translated title

Formation of Critical Thinking among Students of Arts Disciplines through Media Culture

Keywords

media education; media culture; critical thinking; arts education; media competence; pedagogy; Ukraine

Abstract

This master's thesis examines the formation of critical thinking among students of arts disciplines through media culture and media education. It analyses critical thinking in the humanities, media culture as a type of culture in the information society, and the pedagogical potential of media culture for arts education. The work proposes a model for developing students' critical thinking and media competence, including diagnostic, content-technological and result-evaluation components. The practical part relates to the course "Основи медіакультури" and discusses facilitated discussion, content analysis of media works, and media-educational quests as pedagogical tools.

Анотація

Магістерська робота досліджує формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури та медіаосвіти. У роботі розглянуто критичне мислення в парадигмі гуманітарних дисциплін, медіакультуру як особливий тип культури інформаційного суспільства, а також педагогічні можливості медіакультури в мистецькій освіті. Запропоновано модель формування критичного мислення та медіакомпетентності студентів і засоби роботи в межах курсу «Основи медіакультури».

Вступ.....	2
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ	
1.1 Критичне мислення в парадигмі гуманітарних дисциплін.....	6
1.2 Медіакультура як особливий тип культури інформаційного суспільства.....	15
1.3 Особливості і можливості медіакультури у процесі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей.....	21
РОЗДІЛ II ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МЕДІАКУЛЬТУРИ	
2.1. Психолого-педагогічні особливості студентів.....	28
2.2 Медіакомпетентність як компонент критичного мислення особистості.....	34
2.3 Модель формування критичного мислення студентів творчих спеціальностей засобами медіакультури.....	40
2.4 Використання фасилітованої дискусії для активізації критичного мислення студентів в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури».....	48
2.5 Контент-аналіз медіатворів як засіб формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури».....	54
2.6 Медіаосвітні квести як засіб формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури».....	60
Висновки.....	65
Список літератури.....	67
Додатки	

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних установок, зорієнтованих на громадянські цінності. Ці якості студентська молодь спроможна набути лише через створення „нового менталітету”, який характеризується високим рівнем інтелекту, здатністю критично мислити, сталими моральними цінностями. Тому отримання професії повинно супроводжуватися формуванням особистості, яка відзначатиметься необхідним для демократичного суспільства розвиненим критичним мисленням, базованим на моральних-етичних засадах. [2]

Істотну роль у житті сучасної людини відіграє медіасередовище. Будь-яка інформація стає доступною в гранично стислий термін за допомогою Інтернет, телебачення, зовнішньої реклами, тощо. Можливості технічних засобів, що обслуговують медіасередовище, надзвичайно широкі. А безперервний потік неконтрольованої й доступної інформації, на думку автора, вимагає уваги з боку батьків і педагогів, адже завдання фахівців, які створюють різного роду медіатексти, полягає у забезпеченні певної реакції суб'єкта на предмет повідомлення. А для цього існує цілий арсенал різних засобів і способів, не завжди соціально коректних.

Засоби масової комунікації в освітньому процесі використовуються досить давно. Починаючи з 60-х років минулого століття дослідники говорили про функції та місце телебачення в шкільній освіті (А.Гельмонт, Д.Полторак, 1963 р.), взаємодію літератури й кіно в естетичному вихованні школярів (Ю.Рабінович,

1966 р.), про роль шкільних кіноклубів у кінематографічному вихованні старшокласників (О.Баранов, 1968 р.); у 80-х вчені зацікавилися естетично-виховним аспектом кінематографу (С.Пензін).

У 90-х р.р. розробляються Концепція медіа-освіти в другому ступені середньої загальноосвітньої школи [27], стандарти медіа-освіти, інтегрованої в гуманітарні й природничо-наукові дисципліни [7] тощо. Кіноосвіта, як засіб естетичного виховання й художнього розвитку школярів розглядається у працях Ю.Усова [23].

Засоби масової інформації так само ефективні в системі навчання дорослих, що відзначає В.Бутковський [13]. У зв'язку з цим доцільно згадати праці радянських лінгводидактів у галузі методики викладання іноземних мов. Низку видань було адресовано іноземним студентам, які вивчали російську. Це методичні розробки й посібники щодо роботи з газетою (К.Осіпян, А.Васильєвої, Е.Кім, Г.Сучкової, Г.Онкович [14] та ін.) Йшлося, зокрема, про формування інформаційних інтересів іноземних студентів засобами журналістики (Г.Онкович), використання телепрограми "Час" у розвитку мовлення (І.Єршова-Бабенко), кінофільмів і діафільмів - з навчально-виховною метою тощо.

Вивчення аудіовізуальної медіа-культури у контексті творчої орієнтації особистості почалося у 60-х роках ХХ сторіччя. Перші уявлення про неї склалися як базові моделі медіакультури, в яких головним чином розглядалася перцептивна діяльність та мистецька освіта (Л.М.Баженова, О.А.Баранов, І.С.Левшина, О.Ф.Нечай, С.М.Пензін, Ю.М.Усов), комунікація (А.В.Спічкін, О.В.Шариков), практичні вміння (Л.П.Прессман). У 90-х роках ХХ ст. вивчення теоретичних аспектів аудіовізуальної та екранної культури набуло нового та більш значущого сенсу. У своїх роботах А.С.Вартанов, В.І.Міхалкович, К.Е.Разлогов, М.І.Туровська, О.В.Шариков, М.Я.Ямпольський продовжують дослідження щодо взаємовпливу засобів масової інформації та розвитку художніх смаків і художньої культури особистості.

Потенціал медіакультури в сучасному освітньому процесі визначається широким спектром розвитку людської особистості: емоцій, інтелекту, самостійного творчого й критичного мислення, світогляду, естетичної свідомості

(сприйняття, умінь художнього аналізу й ін.), активізації знань, отриманих у процесі вивчення традиційних дисциплін гуманітарного циклу.

Медіакультура тісно пов'язана не лише з педагогікою, а й з такими галузями гуманітарного знання, як мистецтвознавство, культурологія, історія, психологія, та інші, а відтак, розширює спектр методів і форм проведення занять з учнями. Власне комплексне вивчення преси, кінематографа, телебачення, відео, реклами, Інтернету істотно доповнює традиційну художню освіту, сприяючи взаємоінтеграції літератури, музики та живопису [4].

Медіакультура відіграє вирішальну роль у формуванні так званої „масової культури”: шляхом систематичного розповсюдження серед чисельно великих аудиторій різноманітних інформаційних повідомлень здійснюється ідеологічний, політичний, економічний, організаційний, духовний вплив на значні маси людей. Зміст повідомлень масової комунікації охоплює весь спектр психологічного впливу на аудиторію — від інформування і навчання до переконання і навіювання. Внаслідок отримання однакової інформації (тиражованих знань, духовних цінностей, соціальних норм) стандартизуються, стають стереотипними й уявлення, смаки, поведінка чисельно значних аудиторій або мас, у результаті чого і виникає феномен масової культури. Відповідаючи соціально-психологічним очікуванням масової аудиторії, масова культура задовольняє її потреби не тільки в споживанні промислових товарів, а й у таких специфічних товарах, якими є художня культура та послуги у сферах дозвілля, розваг, спілкування, емоційної компенсації або психологічної розрядки тощо.

Актуальність даної проблематики зумовила вибір теми дослідження **«Формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури»**.

Об'єктом даного дослідження є процес формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей.

Предметом — методика формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури.

Метою роботи є визначення місця та ролі медіакультури в системі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей. Поставлена мета обумовила необхідність рішення наступних **завдань**:

1. дослідити історичний аспект виникнення та розвитку медіакультури;
2. на основі аналізу наукових джерел визначити оптимальні шляхи формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей;
3. з'ясувати виховні можливості медіакультури у процесі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей
4. на основі тестових завдань, виявити рівень медіакомпетентності студентів мистецьких спеціальностей,
5. розробити спецкурс «Основи медіакультури» та запропонувати засоби формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей при його вивченні.

Експериментальна база дослідження КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти. Експериментальна робота полягає у визначенні рівня медіакомпетентності студентів спеціальності «Образотворче мистецтво», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», розробка робочої програми та запровадження спецкурсу «Основи медіакультури» з використанням методики стратегії візуального мислення, адаптованої під специфіку аудиторії та предмету викладання.

Для вирішення поставлених завдань використовувались **методи дослідження**: емпіричні і загальнотеоретичні (аналіз психологічної, мистецтвознавчої, соціологічної, економічної, філософської і методичної літератури, синтез, класифікація, порівняння; теоретичне узагальнення і моделювання).

Теоретичне значення полягає у висвітленні місця та ролі медіакультури в системі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей.

Практичне значення – в розробці та впровадженні спецкурсу «Основи медіакультури» в навчальний план Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») та розробці методики

викладання даного спецкурсу з використанням стратегії візуального мислення на основі проведеного попереднього тестування на визначення рівня медіа компетентності студентів.

Структура наукової роботи зумовлена логікою дослідження, що витікає з поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ

1.1 Критичне мислення в парадигмі гуманітарних дисциплін

Гуманітарні дисципліни, встановлюючи контакт студентів з минулим і сучасним, збагачують їх досвідом людства, арсеналом загальнолюдських цінностей, створюють умови для соціальної адаптації, сприяють виробленню в них навичок власної поведінки, вмінню самостійно робити висновки, базуючись на досвіді історичних та літературних героїв.

Гуманітарна освіта покликана не перевантажувати пам'ять студента, а розвивати його здібності, вчити бачити, чути й відчувати навколишній світ, діяти творчо, осмислено, усвідомлено, формувати відповідальну поведінку.

На підставі аналізу філософської, психологічної, педагогічної літератури ми дійшли висновку, що формування критичного мислення гальмується складним комплексом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Серед їх особливо негативним є здатність сприймати інформацію в результаті навіювання, здатність людини до конформізму.

Не дивлячись на варіативність поглядів вчених щодо поняття «критичне мислення», всіх їх поєднує спрямованість на виділення певних ознак критичного мислення, які сприяють формуванню тих значимих знань та вмінь, що допомагають людині зорієнтуватися в навколишньому світі, отриманій інформації.

Існує багато варіантів визначення критичного мислення. Серед них умовно можна виділити:

1) Лаконічні, але позбавлені конкретності формулювання:

Критичне мислення - "особливий вид розумової діяльності, що дозволяє людині винести здорове судження про запропоновану йому точку зору або модель поведінки" [2].

2) Філософської орієнтації, що акцентують увагу на теоретичних аспектах:

"Критичне мислення припускає наявність навичок рефлексії щодо власної розумової діяльності, уміння працювати з поняттями, судженнями, умовиводами,

питаннями, розвиток здатності до аналітичної діяльності, а також до оцінки аналогічних можливостей інших людей. Критичному мисленню в цілому властива практична орієнтація. Тому воно може бути проінтерпретоване як форма практичної логіки, розглянутої зсередини й залежно від контексту міркування й індивідуальних особливостей суб'єкта, що міркує," [27].

"Критичне мислення - послідовність розумових дій, спрямованих на перевірку суджень або систем суджень із метою з'ясування їхньої невідповідності прийнятним фактам, нормам або цінностям. ... Існують рівні критичного мислення, для кожного з яких існує свій вид аргументації, що характеризується різними співвідношеннями логічного й когнітивного компонентів: 1) емпіричний рівень - критична перевірка фактів; 2) теоретичний рівень - критична перевірка теорій; 3) метатеоретичний рівень - критична перевірка норм і цінностей" [2].

"Критичне мислення - це використання когнітивних технік або стратегій, які збільшують імовірність одержання бажаного кінцевого результату. Це визначення характеризує мислення як щось, що відрізняється контрольованістю, обґрунтованістю й цілеспрямованістю - такий тип мислення, до якого прибігають при вирішенні завдань, формулюванні висновків, імовірнісній оцінці й прийнятті рішень. При цьому, тієї, що думає використовує навички, які обґрунтовані й ефективні для конкретної ситуації й типу завдання" [65].

"Механізм критичного мислення включає розумові операції, що визначають процес міркування й аргументації: постановка мети, виявлення проблеми, висування гіпотез, наведення аргументів, їхнє обґрунтування, прогнозування наслідків, прийняття або неприйняття альтернативних точок зору. Він включає здатність застосовувати базові інтелектуальні вміння (знання й розуміння) для синтезу, аналізу й оцінки складних і неоднозначних ситуацій і проблем. До цього можна віднести вміння виявлення проблеми, прояснення ситуації, аналіз аргументації, всебічного вивчення питання, розробки критеріїв для оцінки рішень і надійності джерел інформації, запобігання узагальнень" [1].

Критичне мислення визначається Американською філософською асоціацією (АРА) у такий спосіб: "цілеспрямоване, саморегулююче судження, що завершується як інтерпретацією, аналізом, оцінкою та інтерактивністю, так і

поясненням очевидних, концептуальних, методологічних, або контекстних міркувань, на яких засноване це судження. ... Ідеальне критичне мислення людини звичайно пов'язане з допитливістю, гарною проінформованістю, причиною довіри, неупередженістю, гнучкістю, справедливістю в оцінці, чесністю в зіткненні з особистими упередженнями, розсудливістю в судженнях, бажанням переглядати, прояснити проблеми й складні питання, старанністю в пошуку потрібної інформації, розумністю у виборі критеріїв, постійністю в пошуку результатів, які є настільки ж точними, як використані першоджерела. Ця комбінація, що зв'язує розвиток критичного мислення з розумінням основ раціонального й демократичного суспільства" [44].

3) Психологічної орієнтації, що акцентують увагу на мотиваційних аспектах розвитку здатностей до критичного мислення:

"Критичне мислення носить рефлексивний характер і відноситься до спілкування, до психології особистості. Воно пов'язано не тільки з пізнавальною (когнітивною), але й з мотиваційною сферою, із самосвідомістю. Коли ж ми маємо справу не з думками людей, а з явищами матеріального світу, то нам буває цілком достатньо звичайного мислення" [2].

4) Педагогічної орієнтації, що акцентують увагу на методичних і практичних аспектах розвитку здатностей до критичного мислення:

Критичне мислення - це сучасний розділ «науки мислити», який породжується усвідомленням невідомості помилок і хитрощів у теоретичній та практичній діяльності людини, людства. Воно може бути представлене як специфічний різновид рефлексії, що спирається на елементарну логіку і, ймовірно, на відповідні конкретні науки. Як знання нотної грамоти ще не робить людину музикантом, так і знання правил мислення та переліку логічних помилок ще не навчає майстерності критичного мислення. Щоб стати музикантом, людина мусить тренуватися у грі на тому чи іншому інструменті, практично опанувати музичну майстерність. Аналогічно, щоб набути сталих навичок критичного мислення, слід тренуватися, застосовуючи одержані знання спочатку в засвоєнні навчальних прикладів, потім у самостійних вправах з виявлення, ідентифікації і подолання все більш складних логічних помилок і хитрощів.

Тільки опанувавши хоча б основи логіки і критичного мислення, людина здатна у зіткненнях з випадковою оманною або навмисною брехнею швидко і переконливо спростовувати їх, вишукувати та захищати істину, себе чи своїх близьких. [18]

М.Ліпмену [43], на наш погляд, чітко вдалося показати, чим критичне мислення відрізняється від звичайного (Таб. 1).

Таб.1. Порівняння ознак побутового й критичного мислення.

Характерні ознаки побутового мислення:	Характерні ознаки критичного мислення:
довіра до інформації	допущення різних трактувань інформації
асоціативне об'єднання понять	розуміння принципів, механізмів
припущення без достатніх підстав	побудова гіпотези
випадкове групування фактів, явищ	обґрунтована класифікація фактів, явищ
висловлення неаргументованої думки, і/або судження на основі інтуїтивного здогаду	висловлення аргументованої думки
стихійна перевага	зважене, оцінююче судження
формулювання суджень без опори на критерії	формулювання суджень на основі критеріїв
спонтанне формулювання висновків	логічне формулювання висновків як наслідок попереднього критичного аналізу фактів і/або явищ

При цьому на відміну від побутового мислення, критичне мислення заміняє невиразність, неточність і невизначеність суджень ясністю, точністю й конкретністю вираження думок. Непослідовність, нелогічність, поверховість, банальність, упередженість поступаються місцем послідовності, логічності, глибині, значимості, неупередженості критичного мислення [43].

Як справедливо відзначає А.П.Короченский, "критика не зводиться до заперечення, до розкриття природи негативного і його минулого характеру.

Оцінюваність критики означає не тільки здатність судити й відкидати через заперечення не витримали критичної перевірки ... явища, але ще більшою мірою націлена на виявлення в ході критичного пізнання й на твердження позитивного" [3].

Разом з тим ми усвідомлюємо, що "гарні учні, гарні читачі відслідковують своє розуміння, зустрічаючись із новою інформацією. Гарні читачі перечитують шматок тексту в тому випадку, якщо вони перестають його розуміти. Гарні слухачі, сприймаючи повідомлення, звичайно задають питання або записують, що вони не зрозуміли для прояснення в майбутньому. Пасивні учні звичайно ігнорують ці проблеми в розумінні. Вони не віддають собі звіту у виникаючій плутанині, у непорозуміннях або навіть у пропусках інформації" [45].

Педагоги, що розвивають на заняттях критичне мислення аудиторії, пропонують розглянути різні судження, точки зору на проблему, створюють умови для вироблення школярем/студентом самостійної думки, рішення, висновку, "намагаються використати на своїх заняттях усілякі види парної й групової роботи, включаючи проведення дебатів і дискусій, ... приділяють велику увагу виробленню якостей, необхідних для продуктивного обміну думками: терпимості, умінню слухати інших, відповідальності за власну точку зору" [65].

Таким чином, ознаками критичного мислення особистості є: здатність людини самостійно аналізувати інформацію, порівнювати з іншою інформацією і робити власні висновки; вміння бачити помилки або штучні спотворення в аргументації партнерів та в інших джерелах інформації; переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики; вміння розпізнавати пропаганду; вміння оцінювати суспільні явища, вчинки суспільних та політичних лідерів, окремих осіб з позиції загальнолюдської моралі; наявність розумної долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуків більш оптимальних рішень, дій, в конкретних ситуаціях; мужність, принциповість, сміливість у відстоюванні своїх позицій, поглядів; відкритість до сприймання інших поглядів, позицій, повага до їх різноманітності. Формування критичного мислення особистості забезпечить розвиток згаданих ознак.

Існує думка, що критичне мислення дуже близько до логічного (що розуміється як процес побудови логічного ланцюга доказів прийнятого рішення, послідовності дій, розуміння внутрішньої логіки розв'язуваної проблеми, використання логіки для вирішення проблеми) і системному мисленню (що розуміється як процес аналізу об'єкта і проблеми в цілісності їхніх зв'язків і характеристик), але є прямою протилежністю мисленню творчому: «Творче мислення - це мислення, результатом якого є відкриття принципове нового або вдосконаленого рішення того и іншого завдання. Критичне мислення визначається як перевірка запропонованих рішень з метою визначення області їхнього можливого застосування. Творче мислення спрямоване на створення нових ідей, а критичне - виявляє їхні недоліки й дефекти. Для ефективного рішення завдань необхідні обидва види мислення, хоча використовуються вони роздільно: творче мислення є перешкодою для критичного, і навпаки» [80].

Однак, за визначенням А.Федорова, у реальному житті й педагогічній практиці неможливо протиставляти критичне і творче мислення. Так, міркуючи про природу критичного мислення, С. Заїр-Бек відзначає тісний зв'язок критичного й творчого мислення. «Критичне мислення, - пише дослідник, - означає мислення оцінне, рефлексивне. Це відкрите мислення, що не приймає догм, що розвивається шляхом накладення нової інформації на життєвий особистий досвід. У цьому і є відмінність критичного мислення від мислення творчого, котре не передбачає оцінювання, а припускає продукування нових ідей, що дуже часто виходять за рамки життєвого досвіду, зовнішніх норм і правил. Однак провести чітку грань між критичним і творчим мисленням складно. Можна сказати, що критичне мислення - це початок для розвитку творчого мислення, більше того, і критичне й творче мислення розвиваються в синтезі, є взаємозумовленими» [80].

Зрозуміло, на шляху розвитку критичного мислення існує ряд перешкод, у тому числі психологічного й соціального характеру. «Одним з них є небажання бути занадто агресивним. ... критикуючи чужі ідеї, ми можемо викликати відповідну критику своїх. А це, у свою чергу, може породити ще одну перешкоду - переоцінку власних ідей. Коли нам занадто подобається те, що ми створили, ми

неохоче ділимося з іншими нашим рішенням. Додамо, що чим вище тривожність людини, тим більше він схильний обгороджувати свої оригінальні ідеї від стороннього впливу. І, нарешті, необхідно відзначити, що при надмірній стимуляції творчої фантазії критична здатність може залишитися нерозвиненою. На жаль, невміння думати критично - це один з можливих непередбачених результатів прагнення підвищити творчу активність учнів. Варто пам'ятати, що для більшості людей у житті потрібне розумне сполучення творчого й критичного мислення» [80].

З урахуванням тісного зв'язку критичного й творчого мислення була зроблена спроба сформулювати визначення критичного творчого мислення як здатності й прагнення оцінювати різні твердження й робити об'єктивні судження на основі добре обґрунтованих доказів, здатності бачити недогляди в аргументах і не піддаватися твердженням, що не мають достатніх підстав [65].

На жаль, таке формулювання не можна визнати вдалим, тому що воно практично нічим не відрізняється від наведених нами раніше визначень просто критичного мислення. Адже якщо критичне мислення припускає розвиток аналітичного, асоціативного, логічного, комбінаторного, системного й самостійного мислення, то творче виводить на перший план розвиток здатностей до уяви, віртуального експерименту, інтуїтивного прогнозування.

З огляду на те, що «творчість - діяльність, що породжує щось якісно нове, що відрізняється неповторністю» [36], наведемо формулювання, сформоване Е.А. Столбнікової:

«Критичне творче мислення - складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів функціонування соціуму у сполученні з уявою, віртуальним експериментуванням, логічним та інтуїтивним прогнозуванням.»

З огляду на специфіку нашої цільової аудиторії візьмемо на себе сміливість дати таке визначення критичного творчого мислення студентів мистецьких спеціальностей стосовно медіа та медіатекстів: складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів та культурологічного підґрунтя функціонування медіа в соціумі, у сполученні з

аудіовізуальною уявою, естетичним смаком, професійною оцінкою (з художньої точки зору) віртуальним експериментуванням, логічним і інтуїтивним прогнозуванням у медійній сфері, та здатністю практичної реалізації власних ідей.

Необхідність формування критичного творчого мислення прослідковується у зростаючих запитах ринку праці. Сучасний роботодавець зацікавлений у працівникові, який:

- уміє думати самостійно і вирішувати різноманітні проблеми;
- може критично і творчо мислити;
- володіє значним словниковим запасом, який базується на глибокому розумінні гуманітарних знань.

Таким чином, життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який:

- може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце;
- самостійно і критично мислити, уміти бачити труднощі, які виникають, знаходячи шляхи їх раціонального вирішення, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, які вони здобули, можуть використовуватися в оточуючому світі; бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження певної проблеми факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зпівставляючи з аналогічними чи альтернативними варіантами, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки і на основі їх визначати і вирішувати нові проблеми);
- бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, вміти спільно працювати в різних галузях, не уникаючи конфліктних ситуацій, а вирішуючи їх;

- самостійно працювати над розвитком своєї духовності, інтелекту, культурного рівня.

Усе більш очевидним стає той факт, що навчання, орієнтоване на так званого “середнього” студента і спрямоване на засвоєння і відтворення знань, умінь та навичок, не може задовольняти потреби сьогодення. Суспільству потрібні люди, які вміють вчитися самостійно, здатні ставити перед собою цілі і досягати їх, шукати і знаходити необхідну інформацію для вирішення тих чи інших проблем, використовуючи для цього різноманітні джерела. Такій людині буде набагато легше самій покращувати свій професійний рівень, підвищувати й змінювати кваліфікацію, поповнювати необхідні знання. Зрозуміло, що вирішення таких завдань вимагає від вчителів школи більших зусиль, ніж при звичайному передаванні учневі певної суми різноманітних знань.

1.2 Медіакультура як особливий тип культури інформаційного суспільства

Динамічний суперечливий процес, який сьогодні переживає українське суспільство, пов'язаний як із труднощами становлення незалежної держави, так і з пошуком певної моделі суспільно-політичного, економічного розвитку, способів оновлення соціокультурного життя. Характерною рисою цього процесу є інформаційна культура суспільства як показник задоволення соціальних, політичних, економічних і духовних потреб.

І не дивно, що інформатизація суспільства поставила низку соціокультурних проблем, які потребують нових методів і підходів до розв'язання. Розгляд соціально-культурних проблем сучасного суспільства, формування його інформаційної культури почалося лише на межі 80-90-х років ХХ століття і поступово стало предметом спеціального дослідження.

Інформаційні процеси в суспільстві забезпечується засобами масової комунікації, що останніми роками розвиваються в Україні настільки бурхливо, наскільки й суперечливо.

Можна назвати дві основні тенденції цього розвитку. Перша: науково-технічний прогрес не лише започаткував нові галузі у сфері масових комунікацій, а й спричинив перехід людства до інформаційного суспільства – нової якості

цивілізації. Друга: перетворившись на „четверту владу” (що може визначати настрої великих груп людей), на один з основних чинників соціалізації, мас-медіа стимулюють прогрес освіти і культури, здійснюючи водночас абсолютно протилежні впливи. [46]

З цієї причини мас-медіа стали останнім часом об'єктом пильної уваги не лише науковців, що спеціалізуються в галузі журналістики. Проблеми ЗМК вивчають соціологи, психологи, педагоги, представники інших наук. В масовому, а не лише в науковому обігу, з'явилися такі поняття, як „медіаграмотність”, „медіакультура”, що означають нові якості й нові здатності як окремої людини, так і всієї спільноти, що ефективно взаємодіють в умовах інформаційного суспільства.

Наприкінці ХХ століття з'явилися якісно нові засоби масової інформації – телекомунікаційні, у яких здійснюється зворотний зв'язок між суб'єктами й об'єктами інформаційного процесу. Тому поняття „засоби масової комунікації” (ЗМК, медіа) включає і традиційні ЗМІ, і нові телекомунікаційні засоби на комп'ютерній базі (наприклад, Інтернет).

Медіа використовують майже всі канали сприйняття. Завдяки цьому вони відіграють велику роль в культурному обміні, у вихованні молодого покоління, а також у процесах управління різними галузями соціальної сфери.

Засоби масової комунікації виконують в суспільстві такі функції: інформаційну, виховну, освітню, соціально-управлінську, рекреативну, релаксаційну. Особливий інтерес для нашого дослідження становить освітня та виховна функції ЗМІ.

Виховна функція полягає в передачі зразків життя, прикладів поведінки, ставлення до світу, до інших людей, до самого себе, у прилученні до здобутків культури і мистецтва, засвоєнні етичних, правових, ідеологічних та інших норм сучасного суспільства. Освітня функція – це повідомлення людям знань, що дозволяють оцінювати й упорядковувати дані, отримані з інших джерел, та орієнтуватися в складному плінні інформації. Виховний і освітній вплив медіа сьогодні зрівнюється, а то й перевищує вплив традиційної контактної педагогіки.

Популярність медіа визначається такими факторами: використання терапевтичної, компенсаторної, рекреативної, естетичної, пізнавальної, інформаційної, комунікативної, моральної, соціальної, катарсичної та інших функцій мистецтва; опора на видовищно-розважальні жанри, стандартизацію, серійність, сенсаційність, систему „емоційних перепадів”, що дозволяє „розряджати” нервову напругу глядачів; гіпнотизм, вгадування бажань публіки, інтуїцію тощо. [46]

Медіа також можуть бути і потужним джерелом знань, і серйозною завадою у навчанні та вихованні, і засобом розвитку, і його гальмом. Засилля низькопробної в художньому і змістовому сенсі продукції кіно- і відеоринку, сцени насильства – все це вимагає посилення уваги педагогів до виховання засобами медіа, уміння на ретельно відібраному матеріалі розвивати високий рівень художнього сприйняття, пізнавальні інтереси і творчі можливості особистості.

Наразі численні медійні канали створюють особливе інформаційне поле, під впливом якого формуються соціальні, моральні, художні, естетичні цінності та інтереси. Екранні медіа, до яких відносять кіно, телебачення, відео, Інтернет тощо, впливають на глядача значно ефективніше, ніж традиційні друковані тексти. Медіаінформація одночасно впливає і на слух, і на зір, синтезуючи практично всі притаманні людству способи спілкування.

Мультимедійні засоби в молодіжному середовищі найчастіше виступають як:

1) джерело інформації (читання наукової і художньої літератури, вивчення інтерактивних каталогів тощо);

2) засіб спілкування (знайомство, листування електронною поштою);

3) форма відпочинку і розваги (комп’ютерні ігри, прослуховування компакт-дисків, перегляд кінофільмів);

4) технічний засіб навчання (вивчення таблиць, довідників, географічних карт тощо).

З іншого боку, виникли інформаційно-екологічні проблеми: загроза психофізичному здоров’ю людини, комп’ютерна залежність і злочинність,

інформаційна безпека особистості та суспільства, комунікативна девіація, екранне насильство з його вкрай негативним впливом на неповнолітню аудиторію.

Сучасна молода людина пізнає реальну дійсність багато в чому через віддзеркалення „картини світу”. І провідне місце тут, без сумніву, належить аудіовізуальній медіакультурі (кіно, телебачення, відео, комп’ютерні мережі). Однак, її роль у моральному вихованні суспільства далеко не бездоганна; часом вона здійснює і дисфункційний вплив на глядача в умовах комерціалізації медіаагентств. Деструктивний вплив екранного насильства на аудиторію, особливо неповнолітню, мало хто сьогодні заперечує. Цікаво, що й самі діячі TV вже не можуть замовчувати свою роль у поширенні агресивних образів.

Мас-медіа впливають на всі етапи соціалізації сучасної людини. Але якщо політики і підприємці дуже швидко відреагували на тотальну владу ЗМІ над суспільством і прибрали до рук найвпливовіші з них, то діячі соціально-культурної сфери поки що лишаються осторонь.

Таким чином, основні причини привабливості для аудиторії медіатекстів, що містять сцени насильства, можна визначити так: розвага, рекреація, компенсація, бажання зазнати хвилювання/страху; прагнення віртуально випробувати агресію (ефект емпатії); ототожнення з агресивним персонажем чи персонажем-жертвою (ефект ідентифікації), ігнорування обмежень (ефект „забороненого плоду”); спроба побачити насильство/агресію, що відображають власний досвід; вивчення кримінального світу (збагнення ролі насильства в суспільстві й у районі проживання певної аудиторії); ефект самозаспокоєння – тобто ефект передчуття щасливого фіналу й усвідомлення того, що „весь цей жах відбувається не зі мною”; гендерний ефект тощо).

Основні теорії „медіаефектів” описують такі механізми впливу аудіовізуальних творів, що містять сцени насильства:

- маніпулювання почуттям страху (наприклад, стимулювання почуття страху перед агресією і насильством);

- навчання аудиторії насильницьким/агресивним діям з їх подальшим здійсненням у реальному житті (насильство як припустимий спосіб вирішення будь-яких проблем);
- стимуляція, збудження агресивних, спадкових інстинктів аудиторії, її апетиту стосовно сцен насильства (що особливо проявляється в аудиторії з порушеною психікою);
- „прищеплення” аудиторії почуття байдужості до жертв насильства, зниження порогу чутливості стосовно прояву насильства в реальному житті;
- „катарсичний”, віртуальний і безпечний для навколишніх вихід агресивних емоцій, що не призводить до негативних наслідків у реальному житті. [43].

Реципієнт сприймає інформацію, передану ЗМІ лише частков, а саме, ту, що відповідає соціальним складовим його особистості, його психічному стану в момент сприйняття.

Чинники неповного і неточного сприйняття інформації учасниками інформаційного процесу яскраво проявляються під час неординарних подій у житті суспільства.

Одна з головних умов становлення громадянського суспільства – формування діалогової взаємодії між особистістю і владою, соціокультурними і політичними силами. Без діалогу не може бути злагоди, успішного розвитку держави. В умовах політичної, соціокультурної, економічної модернізації потреба в діалозі стає особливо значущою. Без нього реформи приречені на провал. Люди мають право на повну й об’єктивну інформацію про дії і наміри влади, мають право висловлювати свої думки про директивні рішення і вносити свої пропозиції; владі теж життєво необхідно підтримувати постійний контакт із суспільством, роз’яснювати свою політику тощо.

Провідна роль в успішному здійсненні такого діалогу належить мас-медіа, які є у цьому процесі посередником між суспільством і владою. Саме вони генерують і спрямовують основні потоки інформації. Саме вони можуть найефективніше задовольняти інформаційні потреби громадян, погоджувати інтереси особистості, суспільства і держави. Але успіх такого діалогу можливий тільки за умови готовності до нього кожної зі сторін. Ось чому нині на перший

план виходить як медіакультура суспільства, так і медіакультура кожної особистості. Це частина загальної культури, пов'язаної зі ЗМІ. З одного боку – в соціальному плані (культура суспільства – медіакультура суспільства). З іншого боку – в особистісному (культура людини – її медіакультура), коли акцентується взаємодія людини зі світом медіа, його сприйняття і творче самовираження через ЗМІ, що зрештою забезпечує повноцінне включення людини в життя суспільства, що може бути досягнене лише за умови достатнього рівня особистої, а як наслідок і суспільної медіакомпетентності.

Адже медіакомпетентна аудиторія розуміє, що:

- медіа транслюють ідеї, інформацію, новини;
- для емоційного впливу на публіку використовуються спеціальні технології, відтак можна розпізнати їх, зрозуміти, якого ефекту домагалися творці медіатексту і якого досягли;
- усі медіатексти вигідні одним людям і не вигідні іншим; можна запитати, а іноді й відповісти на запитання про те, кому вигідно, кому – ні і чому?

Медіакомпетентна аудиторія:

- шукає альтернативних джерел інформації і розваг;
- використовує телебачення з користю і для задоволення;
- не служить об'єктом маніпуляції з боку (або в інтересах) телебачення;
- становить найсвідомішу частину суспільства.

Критично мисляча, соціально активна комунікативна особистість, що вільно й осмислено спілкується з мас-медіа, є ідеалом, вищим досягненням гуманістично орієнтованої медіаосвіти. [47].

Постає питання, яким чином сучасні масові комунікативні технології можуть формувати національний соціо-культурний простір? Ця проблема загострюється в комунікативних реаліях, які виникли в останні роки в нашій країні. Формування соціо-культурного простору медіасередовища є нагальною проблемою українського суспільства. Подальше його вивчення на основі соціологічних та журналістикознавчих досліджень дозволить створити оптимальну модель розвитку регіональних ЗМК, саме у формуванні культурологічного дискурсу.

1.3 Особливості і можливості медіакультури у процесі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей

Інформаційні технології і засоби масової комунікації широко використовуються у сучасній освіті. Діяльність понад 70% дорослого населення світу, так чи інакше, пов'язана зі створенням, переробкою та передачею медіатекстів. Понад 90% людства є активними споживачами масової інформації [43]. Але сьогодні багато українців фактично не готові до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, оскільки вони не володіють в повному обсязі необхідним інструментом сприйняття медіапродукції – критичністю, що допомагає уникнути неоднозначного впливу медіа на особистість, оскільки негативна інформація може викликати такі небезпечні явища, як масовий інформаційно-психологічний психоз, медіазалежність як різновид психічних відхилень, маніпулятивний вплив засобів масової комунікації.

Розглядаючи формування культури молоді в області сприйняття, розуміння, інтерпретації інформації, що надходить каналами масової комунікації, основ критичного мислення та вміння створювати власні повідомлення мовою медіа, звертаємося до засобів медіакультури.

Медіакультура - здатність соціуму ефективно використовувати медіаресурси й застосовувати передові інформаційні технології - формується засобами медіаосвіти. Медіаосвіта, яка послуговується різними комунікативними мережами, спроможна задовольнити інтелектуальні потреби особистості повною мірою. За допомогою медіаосвіти, інтерес до якої в останні роки значно зріс, особистість здобуває інформаційну свободу - право одержувати інформацію, необхідну для життя, розвитку й професійної діяльності, висловлювати свої погляди з приводу тих або інших явищ і подій, передавати інформацію (і що більш важливо - знання) іншим людям.

Медіакультура як інтелектуально-комунікативна мережа може розглядатися з кількох позицій. Зокрема, можна вести мову про особливості саме мережі засобів масової комунікації (світової, державної, регіональної тощо). Проте нині все частіше йдеться про мережу суто медіаосвітню – як напрям у педагогіці. І

вона охоплює все більший інформаційно-освітній простір, оскільки спрямована на творення (самотворення) особистості.

Теорія медіаосвіти як розвитку критичного мислення (critical thinking approach in media education), найбільш повно розроблена Л.Мастерманом [74.], в останні десятиліття знайшла не тільки прихильників, але й опонентів, хоча проведене професором А. Федоровим експертне опитування фахівців в області медіаосвіти різних країн показало, що більшість із них (84%) вважає, що основною метою медіаосвіти є розвиток здатності до критичного мислення/критичної автономії особистості, до сприйняття, оцінки, розумінню, аналізу медіатекстов [49].

А.Федоров визначає критичне творче мислення стосовно системи медіа й медіатекстів як складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів функціонування медіа в соціумі й медіатекстов (інформації/повідомлень), у сполученні з аудіовізуальною уявою, віртуальним експериментуванням, логічним і інтуїтивним прогнозуванням у медійній сфері.

«Разом з тим неможливо не помітити, що практична реалізація завдань формування раціонально-критичної комунікаційної культури громадян на основі розвитку самостійного раціонально-критичного мислення натрапляє на ряд істотних перешкод і труднощів. Це неможливо пояснити лише нерозвиненістю інститутів медіаосвіти або незавершеністю концептуального визначення мети, методів і змісту діяльності в цій області педагогіки (хоча обидва явища дійсно мають місце). Масштабні «досягнення» мас-медіа в маніпулюванні свідомістю й поведінкою аудиторії в політичних і комерційних цілях; прогресуюча ірраціональність образів «медіареальності», сформованих засобами масової комунікації; інтелектуальна пасивність і емоційний інфантильність значної частини громадян до негативних медійних впливів - все це спостерігається як в країнах, де масова медіаосвіта проходить стадію становлення, так і в державах, де воно вже перетворилося в обов'язковий компонент освітнього процесу на його різних рівнях» [46] .

Справді, сучасні мас-медіа націлені, насамперед, на досягнення комерційної рентабельності будь-якими засобами. Так що цілком природно, що по великому рахунку медіаіндустрія не зацікавлена в тому, щоб аудиторія розвивала критичне мислення стосовно проблем функціонування засобів масової інформації в соціумі й до медіатекстів будь-яких видів і жанрів.

З іншого боку, як відзначає А.П.Короченский існує й інша небезпека для розвитку медіакомпетентності особистості: «постмодерністський скепсис у відносно розуму й пізнавальних здатностей людини (і, відповідно, до можливостей його освіти й удосконалювання); інтелектуальний і моральний релятивізм, що породжує зневажливо-іронічне ставлення до основних гуманістичних цінностей, ідеалів демократії та соціальної справедливості. На цьому тлі в певних суспільних колах, не виключаючи середовище медійних професіоналів, спостерігаються ознаки негативного ставлення до ідеї широкого поширення раціонально-критичної комунікаційної культури - у діапазоні від принципового заперечення її здійснення в сучасних умовах до відкритої ворожості, агресивного неприйняття духу просвітительства громадянськості, властивих цій інтелектуальній ініціативі» [46]. Тенденція, помічена А.П.Короченским, в останні роки усвідомлюється і на Заході [75].

За останні роки вчені різних країн все частіше звертаються до проблем розвитку критичного мислення. Наприклад, процес розвитку критичного мислення і медіакомпетентності аудиторії передбачає активне використання методів аналізу медіатекстів і функціонування медіа в соціумі. Серед цих методів можна виділити наступні [49]:

- контент-аналіз (Content Analysis);
- структурний аналіз (Structural Analysis);
- сюжетний/оповідальний аналіз (Narrative Analysis);
- аналіз стереотипів (Stereotypes Analysis)
- аналіз культурної міфології (Cultural Mythology Analysis);
- аналіз персонажів (Character Analysis);
- автобіографічний (особистісний) аналіз (Autobiographical Analysis);
- іконографічний аналіз (Iconographic Analysis);

- семіотичний аналіз (Semiological Analysis);
- ідентифікаційний аналіз (Identification Analysis)
- ідеологічний і філософський аналіз (Ideological and Philosophical Analysis);
- етичний аналіз (Ethical Analysis);
- естетичний аналіз (Aesthetical Analysis).
- культиваційний аналіз (Cultivation Analysis);
- герменевтичний аналіз культурного контексту (Hermeneutic Analysis of Cultural Context);

Всі ці методи так чи інакше включають аналіз таких ключових понять медіаосвіти як «медійні агенції» (media agencies), «категорії медіа» (media categories), «мова медіа» (media language), «медійні технології» (media technologies), «медійні репрезентації» (media representations), «медійні аудиторії» (media audiences), тощо. Зрозуміло, вивчення цих понять відбувається в комплексному, міждисциплінарному, інтегрованому виді, зануреному в соціокультурний контекст, підтверджуючи тим самим, що медіаосвіта - це «процес формування у людини культури медіатизованої соціальної комунікації» [45].

Необхідність розробки нових навчальних технологій на даному етапі є однією з найгостріших проблем сучасної педагогіки. Навчальна технологія в сфері медіакультури повинна внести свій внесок у розвиток і формування таких соціальних і світоглядних якостей, які необхідні на даному етапі розвитку суспільства.

Труднощі у відтворенні технології викладання, пов'язані з необхідністю поширення спеціального педагогічного досвіду. Для того, щоб опанувати технологію навчання в сфері медіакультури, викладачу необхідно освоїти наступні особистісні технології:

- організацію сприятливого психологічного клімату й системи внутрішніх мотивацій для занять медіакультурою у малих творчих групах;
- діагностику загального рівня аудиторії, ходу навчального процесу і його результатів;

- керування навчально-пізнавальною діяльністю студентів (включаючи аспект практичного орієнтування на самостійну творчість у сфері аудіовізуальних мистецтв);
- самоаналіз результатів навчання (рефлексія - як для студентів, так і для викладача).

Мету і мотивацію навчальної діяльності студентів мистецьких спеціальностей в сфері медіакультури можна розглянути стосовно вивчення тих видів масової комунікації, які мають пряме відношення до комплексу аудіовізуальних мистецтв.

Перехід від індустріального типу суспільства до інформаційно-електронного несе із собою абсолютно новий тип відносин як між людьми, так і між сферами орієнтації інформаційних технологій. Відтак, можемо констатувати своєрідний перелом в історії культури. Засоби масової інформації поклали на себе багато функцій, зокрема ознайомлення широких мас населення з мистецтвом різних країн світу. А оскільки природа електронних пристроїв припускає вторинність сприйняття (ми маємо справу не з реальністю, а з її "зліпком", якості якого визначаються особливостями функціонування електроніки), можна говорити про опосередкований, "згорнутий" стан естетичного сприйняття інформації. Саме тому освоєння сучасних технологій масової комунікації (у тому числі й електронних) студентами мистецьких спеціальностей вимагає вирішення проблеми критичного творчого підходу до естетичного освоєння середовища через використання цих технологій.

Медіакультура відіграє вирішальну роль у формуванні так званої „масової культури”: шляхом систематичного розповсюдження серед чисельно великих аудиторій різноманітних інформаційних повідомлень здійснюється ідеологічний, політичний, економічний (наприклад, засобами реклами), організаційний та духовний вплив на значні маси людей. Зміст повідомлень масової комунікації охоплює весь спектр психологічного впливу на аудиторію — від інформування і навчання, до переконання і навіювання. Внаслідок отримання однакової інформації (тиражованих знань, духовних цінностей, соціальних норм) стандартизуються, стають стереотипними уявлення, смаки, поведінка чисельно

значних аудиторій або мас, у результаті чого і виникає феномен масової культури. Відповідаючи соціально-психологічним очікуванням аудиторії, масова культура задовольняє її потреби не тільки в споживанні промислових товарів, а й у таких специфічних товарах, якими є художня культура та послуги у сферах дозвілля, розваг, спілкування, емоційної компенсації або психологічної розрядки тощо.

У наш час триває криза звичної для попередніх поколінь стабільної системи цінностей. Змінюються ідеали, норми моралі й поведінки. Сучасність висуває особливі вимоги до формування особистості, вимагає відповідальності й самостійності у судженнях, вміння адекватно оцінювати ситуацію, ставити перед собою завдання, творчо вирішувати їх, використовуючи інформацію з різних джерел.

Одним з варіантів вирішення проблеми інтеграції медіакультури в сучасну мистецьку освіту є дослідження естетичних аспектів засобів масової інформації та специфіки їхнього функціонування в суспільстві.

Навчальні курси даної специфіки мають бути зацентровані на освоєння сфери образного мислення, на роботу з художнім сприйняттям. Сам термін "медіакультура" відбиває особливості використовуваного підходу - вивчення засобів масової інформації й канали масової комунікації взяті з погляду прилучення людини до культури, розгляду освітнього процесу як елемента "присвоєння культури" (термін В.С. Библера), що допомагає знайти відповідне місце й найбільш ефективні способи використання засобів масової інформації в процесі мистецької освіти.

Такі навчальні програми мають бути націлені на реалізацію потенціалу медіакультури у формуванні критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей, а саме на:

- реалізацію художньо-творчого потенціалу студента;
- формування культури сприйняття інформації та розвитку критичного мислення студента;
- формування рівноваги в емоційному й інтелектуальному освоєнні світу;
- формування особистої й активізації суспільної позиції студента;

- освоєння ряду вмінь і навичок, необхідних для повноцінного розуміння інформації й створення власних медіатекстов;
- виникнення реальної, діючої системи міжпредметної інтеграції через роботу над творчими проектами;
- інтенсифікацію освоєння знань зі спеціальних предметів і формуванню цілісної, єдиної картини сучасного культурного простору.

Таким чином, особливу роль і місце у теоретично й методично обґрунтованій системі розвитку критичного творчого мислення стосовно системи медіа й медіатекстів займає формування культури споживання інформації, що відбувається через розуміння специфіки мови засобів масової інформації й розвиток критичного мислення в процесі спілкування з мас-медіа, розуміння можливостей використання додаткової інформації при вирішенні тієї чи іншої проблеми (формування навичок використання телебачення, мережної інформації як додаткового джерела навчальної інформації). Це є особливо актуальним для студентів мистецьких спеціальностей в контексті освоєння мас-медіа як специфічної сфери сучасної культури.

РОЗДІЛ II ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ МЕДІАКУЛЬТУРИ

2.1. Психолого-педагогічні особливості студентів

Для створення моделі формування критичного мислення студентів творчих спеціальностей засобами медіакультури необхідно вивчити психолого-педагогічні особливості студентської аудиторії.

Студентський вік (18-25 років) є особливим періодом у житті людини, тому що «за загальним змістом і основним закономірностям вік від 18 до 25 років є, скоріше, початковою ланкою в ланцюзі дорослішання, ніж заключною в ланцюзі періодів дитячого розвитку» [47].

Психологічна школа Б.Г.Ананьева вперше поставила проблему студентства як особливої соціально-психологічної й вікової категорії. У дослідженнях Б.Ананьева, Н.Кузьміної, Ю.Кулюткіна, А.Реана, Е.Степанової, у роботах П.Просецького, Е.Никиреєва, В.Сластьоніна, В.Якуніна та ін. накопичений великий емпіричний матеріал. Дані цих численних досліджень дозволяють охарактеризувати студента як особливого суб'єкта навчальної діяльності із соціально-психологічної й психолого-педагогічної позицій.

Студентство - це особлива соціальна категорія, специфічна спільність людей, організаційно об'єднаних інститутом вищої освіти [47]. Історично ця соціально-професійна категорія сформувалась за часів виникнення перших університетів в XI-XII вв. Студентство складається з людей, що цілеспрямовано, систематично опановують знання й професійні вміння. Як соціальна група - характеризується професійною спрямованістю, стійкою сформованістю ставлення до майбутньої професії, які є наслідком правильності професійного вибору, адекватності й повноти уявлення студента про обрану професію. У соціально-психологічному аспекті студентство в порівнянні з іншими групами населення відрізняється високим освітнім рівнем активним сприйняттям культури і високим рівнем пізнавальної мотивації. У той же час студентство - соціальна спільність,

для якої характерна найвища соціальна активність і досить гармонійне поєднання інтелектуальної й соціальної зрілості [61].

Сучасні дослідження вікової періодизації дозволяють лише умовно виділяти молодіжний період, у якому нижньою границею є вік 16-17 років (час первинної соціалізації), а верхньою - 24- 25 років (час завершення соціалізації із засвоєнням професійних, культурних, сімейних функцій).

Вікові рамки залежать, з одного боку, від конкретних соціально-історичних умов, з іншого боку - від фізичного й соціального дозрівання конкретної людини.

Найважливішим новоутвором молодості є досягнення соціальної зрілості як оволодіння повним комплексом соціальних функцій дорослої людини, формування нової дорослої ідентичності, тобто можливості виконання соціальних обов'язків, а також відповідальність за власне життя, рішення й учинки на самого себе[82].

На юність припадає так званий пік спілкування. На активність спілкування впливає соціальний стереотип сприйняття студента. Студент - це «безтурботна, весела людина, погано матеріально забезпечена, має багато друзів, встигає і учитися, і спілкуватися»[82]. Суспільство поблажливе до студента, йому багато що прощається, а батьки підтримують цю установку, розповідаючи веселі історії зі свого минулого.

На перших курсах інституту характерне спілкування всередині широких груп (від навчальної групи до всього курсу). Воно концентрується навколо спільних свят і відпочинку.

Надалі в інституті виділяються неформальні групи (5-8 чоловік), з'являються друзі поза інститутом. На останніх курсах зменшується значимість компаній взагалі, перевага віддається спілкуванню в парах.

У психосоціальному розвитку юнака виділяється два напрямки: розвиток *Я* як члена сім'ї й розвиток *Я* як професіонала. У рамках нашого дослідження ми розглянемо другий напрямок. Розвиток *Я* як професіонала. Найважливішою подією особистісного самовизначення є здійснення професійного самовизначення. Професійне самовизначення можна розглядати у двох планах: як

орієнтацію на певні види й характер праці або ж як прагнення до певного статусу й місця в системі соціальних відносин.

Умовно в процесі професійного самовизначення можна виділити два етапи юнацького періоду: вибір професії й первісне професійне становлення. Досить узагальненою формою ставлення людини до професії є **професійна спрямованість**, що визначається як інтерес до професії й схильність займатися нею. Структура поняття «спрямованість» складається з наступних компонентів: уявлення про мету; мотиви, що спонукують до діяльності; емоційне ставлення до цієї діяльності, задоволення від діяльності [45].

Загальне ставлення студентів до професії залежить від перебігу самої навчальної діяльності. Ставлення до навчання як до засобу досягнення професійної підготовки створює **навчальну мотивацію**. Навчальна мотивація складається з оцінки студентами різних аспектів навчального процесу, його змісту, форм і способів організації з погляду їх особистих, індивідуальних потреб і цілей, які можуть збігатися або не збігатися повністю або частково із цілями навчання.

Структура навчальної мотивації багатозначна за змістом і формами: професійна мотивація (бажання одержати професію); пізнавальні мотиви (одержати нові знання й задоволення від самого процесу пізнання); прагматичні мотиви (мати високий заробіток); широкі соціальні мотиви (принести користь суспільству); особистісні мотиви (зайняти в майбутньому певне положення в суспільстві й в найближчому соціальному оточенні), тощо.

Виділяють 3 групи факторів, які визначають навчальну успішність студентів [14]:

- соціологічний: соціальні й соціально-демографічні фактори (соціальний стан і походження, місце проживання, рівень і якість попередньої підготовки, статевовікові розходження тощо);
- психологічний (інтелект, професійна й навчальна мотивація, загальні й спеціальні знання, навченість і виховання, індивідуальний стиль діяльності, психологічний склад особистості);

- педагогічний (загальна організація навчального процесу, його матеріально-технічна база й наявність ТЗН, рівень викладачів і т.д.).

П.М.Якобсоном виділено три типи мотивації навчання:

- негативна, зовнішня стосовно навчальної діяльності й викликана усвідомленням учнем можливих неприємностей через неуспішність;
- позитивна, але також пов'язана із зовнішніми факторами (широкі соціальні мотиви: цивільні й моральні мотиви);
- мотивація, закладена в самому процесі навчання: прагнення пізнавати нове, пізнавальні інтереси. У процесі навчання студента, розвитку його інтересів і запитів змінюється специфіка мотивів і їхня сутність [45].

Сутність пізнавальної мотивації полягає в прагненні добувати знання. Сучасне суспільство пред'являє до вмінь фахівців інші вимоги: потрібні не виконавці, що засвоїли певний багаж знань, а люди, здатні до постійної зміни технологій, соціально активні, готові до розумного ризику. У цьому сутність творчості, росту можливостей особистості [19].

Таким чином, можна сказати, що навчальна діяльність студентів має складну взаємообумовленість. Результати навчальної діяльності визначаються динамікою взаємовідповідності у структурі об'єктивних і суб'єктивних факторів, у процесі навчання. Високий рівень навчальних досягнень можливий тільки за умови сформованості структури власної навчальної діяльності студентів і їхньої позитивної мотивації. Етап вибору професії змінюється етапом первісного професійного становлення на початку трудової діяльності.

Перехід до самостійного вибору інформації в юнацькому віці - досить відповідальний момент у розвитку критичного мислення загалом, та медіакомпетентності зокрема.

Особливості сприйняття й освоєння молоддю інформації залежить від того середовища, того кола спілкування, соціально-культурного і духовного контексту, де відбувається взаємодія з інформаційним каналом. Сам акт сприйняття часто супроводжується інтенсивним міжособистісним спілкуванням з приводу матеріалу, що сприймається, чим, у значній мірі, визначається механізм його засвоєння.

Вибірковість сприйняття інформації молоддю може розглядатися у двох напрямках. По-перше, багато чого залежить від ступеня привабливості форми подачі матеріалу, способів організації впливу на глядача (різні маніпулятивні техніки, що впливають на свідомість і поведінку глядачів). По-друге, не можна забувати про групове спростування особистісного сприйняття або диктату моди. Такий механізм взаємодії з медіаінформацією можна назвати навіюванням, що, на думку В.М.Бехтерева, на відміну від переконання, проникає без особливої обробки безпосередньо в сферу загальної свідомості і закріплюється тут як предмет пасивного сприйняття. [52]. Соціальне оточення індивіда, що сприйняло зразки поведінки й стереотипи мислення, отримані з медіа, стає, у свою чергу, додатковим джерелом цієї інформації. При цьому багато її компонентів надходить до індивіда у вигляді своєрідних культурних норм. Вони можуть сприйматися або як невід'ємні властивості соціального середовища й взагалі не усвідомлюватися актуально в кожному конкретному випадку, або осмислюватися як культурні зразки-еталони, підкріплені тим чи іншим авторитетом.

I. Кон пише, що практично немає жодного соціального або психологічного аспекту поведінки підлітків і юнаків, що не залежав би від їхніх сімейних обставин сьогодні, або у майбутньому[1].

Саме в цей період повністю проявляється сформований культурний потенціал, з яким людина приходить до цієї самостійності.

Непідготовленість до розумного відбору проявляється в повній «всеїдності». Зловживання безперервним переглядом телепрограм, та «зависанням» в Інтернеті таїть у собі соціальну небезпеку, що полягає у двох моментах. По-перше, подібне «занурення» в медіа завдає шкоди всім іншим видам культурної діяльності, активним її формам, що є найважливішими факторами розвитку особистості. По-друге, «медійна всеїдність» девальвує зміст, власне, медіатекстів: все сприймається на досить поверхневому і зниженому рівні.

Адекватність вибору інформації залежить від ступеня розвитку такої властивості мислення, як *критичність*, що полягає в тім, наскільки успішно людина виявляє недоліки у своїх судженнях і судженнях інших людей [2].

Критичність припускає вміння діяти в умовах вибору й прийняття альтернативних рішень, уміння спростовувати свідомо помилкові рішення, тощо.

Критичне мислення виступає як один з типів мислення людини. Воно безпосередньо пов'язане із процесом рефлексії. У самому загальному розумінні рефлексія – це міркування, самоспостереження, самопізнання. Сьогодні прийнято говорити про три види рефлексії: *елементарної рефлексії*, що приводить до розгляду й аналізу знань і вчинків, до міркування про їхні границі й значення; *наукової рефлексії*, що припускає критику та аналіз теоретичного знання, проведеного на основі застосування методів і прийомів, властивих певній галузі наукового дослідження, і *філософської рефлексії*, тобто рефлексії, що призводить до усвідомлення й осмислення буття й мислення, людської культури в цілому.

У процесі навчальної діяльності студента рефлексивний стиль мислення є властивістю й складовою частиною практично всіх її видів. При цьому основними елементами критичного мислення студента вузу є:

- здатність впевнено орієнтуватися в матеріалі, що викладається, і оцінювати ступінь вірогідності пропонованої навчальної інформації, співвідносячи її з тим, що відомо;
- відкритість стосовно нестандартних способів рішення як відомих, так і нових завдань, прагнення до пізнання нового;
- готовність до конструктивного діалогу з викладачем і партнерами, уміння відстоювати власну точку зору, а при необхідності реалізовувати різні варіанти її перегляду у випадку приведення опонентом незаперечних контрдоводів;
- націленість на самодіагностику рівня сформованості різних умінь і якостей на основі порівняння власних результатів із заданими еталонами;
- рефлексія всіх пунктів свого навчального маршруту в контексті підготовки до майбутньої професійної діяльності, їхнього конкретного призначення, тієї або іншої послідовності;
- аргументоване висловлення й відстоювання тієї або іншої філософсько-світоглядної позиції [18].

Необхідною умовою розвитку критичного мислення є відповідність навчальної інформації представленим вище критеріям.

Найкраще сприйняття інформації досягається при комбінації візуальної та аудіоінформації, тому що органи зору й слуху збільшують коефіцієнти подразників, впливають на довгострокову пам'ять.

Саме такими характеристиками й володіють сучасні медіатексти, при сприйнятті яких на перше місце виходить проблема механізму вибору й освоєння особистістю інформації. Вибір здійснюється відповідно до переваг, потреб людини, тобто - його особистісних установок.

Вибірковість сприйняття інформації молоддю вивчається у двох напрямках. Ступінь привабливості форми подачі матеріалу, способи організації впливу на глядача (різні маніпулятивні техніки, що впливають на свідомість і поведінку глядачів) з однієї сторони, а з іншого боку - групове спростування особистісного сприйняття, мода, своєрідні культурні норми, що сприймаються як зразки-еталони, підкріплені тим або іншому авторитетом.

Формування інформаційної культури молоді можливе за умови розвитку вмінь критичного аналізу медіатекстів. Критичне мислення студентської аудиторії при сприйнятті медіатекстів різних видів і жанрів стає найважливішою в системі вимог до процесу професійного становлення особистості.

2.2 Медіакомпетентність як компонент критичного мислення особистості

Особливості розвитку сучасного суспільства породжують появу нового типу культури - медіакультури, що, з одного боку, акумулює основні риси культури, а з іншого - характеризується специфічними особливостями.

Аналіз медіакультури традиційно базується на концепції «діалогу культур», створеної М.Бахтіним і В.Біблером, що розглядають «я у взаємовідношенні з іншими особистостями, тобто я та інші, я і ти» [7].

Теоретико-методологічним фундаментом аналізу розглянутої проблеми є також семіотичний підхід [23]. У руслі семіотики розробляється розуміння медіакультури як знакової системи, як складної системи текстів, що несуть суб'єкту, що сприймає, певну інформацію, яка передає приховані змісти.

Текст перестає бути посередником в акті комунікації й стає як для його автора, так і для читача самостійним інтелектуальним продуктом, що відіграє в

діалозі активну роль. Медіатексти, у свою чергу, несуть знакове навантаження, передаючи реципієнтові не тільки видиму інформацію, а і приховані смисли, не тільки текст, а і підтекст. Це дозволяє використовувати медіа як засіб не завжди позитивного впливу на розум і почуття молоді.

Велику роль у нейтралізації негативного впливу медіасередовища може зіграти медіаосвіта.

Одним з найважливіших методологічних підходів у медіаосвіті є теорія критичного мислення, що розробляє основні способи формування в молоді й підростаючого покоління критичного ставлення до медійної інформації.

Критичне мислення, сформоване засобами медіакультури, припускає можливість виявлення маніпулятивних впливів, уміння аналізувати й інтерпретувати медіатексти з метою розмежування помилкових і справжніх цінностей, здатність не сприймати зміст медіатекстів на віру.

Критичне мислення стосовно медіакультури - складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів функціонування медіа в соціумі. [45].

Р.Пол, Э.Бінкер, Э.Мартін і К.Едамсон виділили 35 основних показників критичного мислення:

А. Афективні:

- 1) самостійність мислення;
- 2) розуміння езопових і соціоцентричних мотивів;
- 3) неупередженість суджень;
- 4) бачення взаємозв'язку емоцій і переконань;
- 5) уникнення квапливих суджень;
- 6) сміливість мислення;
- 7) сумлінність мислення;
- 8) наполегливість у вирішенні інтелектуальних завдань;
- 9) впевненість міркувань;

Б. Макрокогнітивні:

- 10) узагальнення без прагнення до спрощення;
- 11) зіставлення аналогічних ситуацій, додаток знання до нового контексту;

- 12) розширення кута зору: розгляд питання з різних боків, висловлення різних аргументів, гіпотез;
 - 13) ясність висловлюваних положень, висновків, переконань;
 - 14) ясність викладу, продуманість вибору слів;
 - 15) розробка оцінних критеріїв: ясність базових цінностей і норм;
 - 16) оцінка надійності інформації;
 - 17) глибина мислення: виділення найбільш значимих питань;
 - 18) аналіз аргументів, пояснень, переконань, гіпотез;
 - 19) оцінка конкретних рішень;
 - 20) аналіз і оцінка людських вчинків;
 - 21) критичний підхід до читання: розуміння суті, критична оцінка прочитаного;
 - 22) критичне слухання (діалог «без слів»);
 - 23) установлення межпредметних зв'язків;
 - 24) здатність вести «сократичну бесіду», через діалог приходити до розуміння й оцінки переконань партнера;
 - 25) міркування в діалозі: порівняння різних поглядів, підходів, гіпотез;
 - 26) уміння міркувати діалогічно: оцінка поглядів, підходів, гіпотез;
- В. Мікрокогнітивні:
- 27) зіставлення та протиставлення абстрактних понять дійсності;
 - 28) точність і критичність висловлень;
 - 29) аналіз і оцінка висловлень;
 - 30) аналіз і оцінка висновків;
 - 31) уміння виділити інформацію, пов'язану з розглянутим питанням;
 - 32) логічність пояснень, умовиводів, прогнозів;
 - 33) оцінка доказовості висловлення;
 - 34) уміння бачити суперечливість міркування;
 - 35) аналіз прямих і непрямих наслідків явища [72].

Аналіз даних показників приводить до думки, що далеко не все з них можна строго віднести саме до критичного мислення (див., наприклад, показники 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 23), скоріше, вони мають відношення до процесу

мислення в цілому. Однак, загалом, ці показники, безсумнівно, корисно враховувати в процесі розвитку критичного мислення аудиторії будь-якого віку. Виходячи з тематики нашого дослідження, виникає завдання формулювання критичного мислення стосовно системи функціонування медіа в соціумі (вцілому) і до медіатекстів різних видів і жанрів (зокрема).

Розглядаючи медіакомпетентність, як обов'язковий компонент розвиненого критичного мислення сучасної людини й синтезуючи численні визначення, можна запропонувати наступний варіант:

Критичне мислення стосовно медіа і медіатекстів (медіакомпетентність) - складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів функціонування медіа в соціумі та медіатекстів, що надходить до людини через засоби масової комунікації. При цьому розвиток критичного мислення стосовно медіа і медіатекстів (медіакомпетентності) - не кінцева мета медіаосвіти, а його постійний компонент. Цей процес найбільш успішно реалізується при наявності трьох необхідних складових: 1) умови (спеціальні медіаосвітні заняття); 2) інформативний матеріал, що сприяє розвитку критичного мислення (у нашому випадку, медіатексти різних видів) 3) педагогічні технології розвитку критичного мислення

Потенційні позитивні результати розвитку медіакомпетентності як складової критичного мислення включають:

- знання у галузі медіакультури;
- знання впливу медіа на спосіб життя, стосунки і цінності;
- застосування ключових концепцій медіаосвіти для аналізу, інтерпретації медіатекстів;
- розвиток інтересу до медійних тенденцій як до шляху вивчення культури;
- знання про проблеми власності й урядового регулювання в медійному світі;
- визначення ролі медіа в індивідуальному прийнятті рішень; аналіз можливих впливів медіатекстів на певні рішення або поведнку, впливи медіа на покупку товарів споживачем, на вибір політичних кандидатів, вибір дій або стандартів конфліктів» [77].

Визначимо етапи розвитку критичного мислення аудиторії стосовно медіа та медіатекстів (медіакомпетентності):

- активізація пізнавальної діяльності стосовно медіа й медіатекстів різних видів і жанрів;
- одержання первинних знань з медіакультури і про критичне мислення;
- постановка питань і з'ясування проблем (філософських, соціальних, культурологічних, етичних, естетичних, прогностичних, тощо), пов'язаних з функціонуванням у соціумі того або іншого виду медіа;
- аналіз аргументів і контраргументів, тверджень, доводів, доказів, дискусія стосовно процесу функціонування в соціумі того або іншого виду медіа;
- пошук аналогій, асоціацій, системності, типології в сфері медіа;
- формулювання оціночних суджень стосовно процесу функціонування в соціумі того або іншого виду медіа;

З кожним із цих етапів можна співвіднести відповідні вміння, що сприяють ефективному розвитку критичного мислення. Наприклад, уміння:

- знаходити ті або інші медіатексти;
- ставити питання й визначати проблеми, пов'язані із процесом функціонування в соціумі того або іншого виду медіа;
- переосмислювати й застосовувати на практиці знання про процес критичного мислення та з медіакультури
- аргументовано, асоціативно, логічно аналізувати й оцінювати процес функціонування в соціумі того або іншого виду медіа, робити висновки й узагальнення.

Успішна реалізація цілей і завдань, спрямованих на розвиток критичного мислення студентів творчих спеціальностей стосовно медіа та медіатекстів, може бути здійснена в рамках моделі, що включає ряд блоків: діагностичний (первинна констатація рівня медіакомпетентності), змістовно-технологічний (залучення студентів до критичного аналізу медіатекстів, вивчення історії медіакультури (у тому числі, і з використанням методики VTS), виконання творчих практичних завдань), результативно-оцінний (підсумкова констатація рівня сформованості

критичного мислення, медіакомпетентності, знання історії медіакультури, практичних навичок студентів мистецьких спеціальностей).

Одним із завдань наукового дослідження стала побудова моделі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури й реалізація діагностичного блоку цієї моделі в якості констатувального експерименту.

Констатувальний експеримент передбачає комплекс традиційних методів дослідження: анкетування, бесіда, опитування, спостереження. При проведенні діагностики рівня розвитку критичного мислення і медіакомпетентності студентів мистецьких спеціальностей ми розглядали *медіакомпетентність особистості як сукупність її мотивів, знань, умінь, здатностей (показники: мотиваційний, контактний, інформаційний, перцептивний, інтерпретаційний/оцінний, практико-операційний/діяльнісний, креативний), що сприяють використанню, критичному аналізу, оцінці, передачі й створенню медіатекстів різних видів, форм і жанрів, аналізу складних процесів функціонування медіа в соціумі.*

Таким чином, особистості з високим рівнем медіакомпетентності, властиві такі характеристики:

- 1) мотиваційного показника: широкий комплекс жанрових, тематичних, емоційних, гносеологічних, гедоністичних, інтелектуальних, психологічних, творчих, етичних, естетичних мотивів звертання до медіа, що включають:
 - вибір різноманітного жанрового й тематичного спектру медіатекстів при обов'язковому включенні нерозважальних жанрів;
 - прагнення одержати нову інформацію;
 - прагнення до рекреації, компенсації, розваги (у помірних дозах);
 - прагнення до ідентифікації, співпереживання;
 - прагнення до підтвердження власної компетентності в різних сферах життя;
 - прагнення до пошуку матеріалів для навчальних, наукових, дослідницьких цілей;
 - прагнення до естетичної насолоди;
 - прагнення до філософського, етичного, естетичного діалогу з творцями медіатексту, до критики їхньої позиції;

-прагнення навчитися створювати медіатексти самому, вивчаючи конкретні приклади творчості професіоналів;

2) контактного показника: періодичне звертання до медіа;

3) інформаційного показника: знання більшості базових термінів, теорій, основних фактів історії розвитку медіакультури, ясне розуміння процесу масової комунікації й медійних впливів;

4) перцептивного показника: ототожнення з автором медіатексту при збереженні основних компонентів «первинної» і «вторинної» ідентифікації;

5) інтерпретаційного/оцінювального показника: уміння критично аналізувати процес функціонування медіа в соціумі з урахуванням різноманітних факторів на основі високорозвиненого критичного мислення. Аналіз медіатекстов на основі здатності до медіасприйняття, близького до «комплексної ідентифікації», здатність до аналізу й синтезу просторово-тимчасової форми медіатексту, розуміння, інтерпретація (трактування), що припускає порівняння, абстрагування, індукцію, дедукцію, синтез, критичну оцінку авторської концепції в контексті структури твору, в історичному й культурному контекста. У цілому виявляється критична автономія особистості, її критичний аналіз медіатексту базується на високих рівнях «інформаційного», «мотиваційного» і «перцептивного» показників.

6) практико-операційного показника: практичні вміння самостійного вибору, створення, використання медіатекстів;

7) креативного показника медіакомпетентності аудиторії: яскраво виражений творчий підхід до різних видів діяльності [50].

Критично мисляча, соціально активна комунікативна особистість, що вільно й осмислено спілкується з медіа, є ідеалом, вищим досягненням гуманістично орієнтованої медіаосвіти.

2.3 Модель формування критичного мислення студентів творчих спеціальностей засобами медіакультури

У процесі дослідження була створена й частково апробована модель формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури.

Модель складається з таких компонентів:

1) *діагностичний (констатуючий) компонент*: констатація рівнів медіакомпетентності й розвитку критичного у даній студентській аудиторії на початковому етапі навчання;

2) *змістовно-технологічний компонент*: теоретична складова (блок вивчення історії й теорії медіакультури, блок усвідомлення необхідності й мотивації медіаосвітньої діяльності) і практична складова (блок творчої діяльності на матеріалі медіа, тобто формування прагнення творчої самореалізації за допомогою медіатехніки, формування необхідних практичних умінь та навичок виконання медійних мистецьких творів, тощо; блок «Сприйняття, аналіз, інтерпретація»: розвиток умінь студентів критично сприймати, аналізувати і інтерпретувати медіатексти різних видів і жанрів);

3) *результативний компонент* (підсумкові анкетування, тестування й творчі роботи студентів; аналіз констатації рівнів розвитку критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей на фінальному етапі навчання).

Необхідність діагностичного й результативного компонентів моделі обґрунтована тим, що як на початку, так і наприкінці реалізації головних структурних блоків викладачеві важливо мати чітке уявлення про рівень медіакомпетентності даної аудиторії. Спочатку - для визначення рівня базових знань та побудови педагогічної стратегії. У підсумку - для визначення ефективності медіаосвітнього курсу.

Практична складова змістовно-технологічного компонента, заснована на принципах, розроблених Ю.Усовим [23], передбачає синтезоване осмислення медіатексту - спочатку епізоду, а потім і всього твору в цілому - через узагальнення елементів аудіовізуального і тимчасово-просторового компонентів.

Для студентів мистецьких спеціальностей особливої актуальності набуває оволодіння креативними вміннями на матеріалі медіа, у зв'язку з розширенням діапазону творчої самореалізації на новому матеріалі з необмеженими технічними

можливостями. За допомогою фото-, відеокамери, комп'ютера студенти можуть реалізувати себе як фотохудожники, дизайнери, майстри перформансу, тощо.

Блок «Сприйняття, аналіз, інтерпретація» передбачає:

- розгляд внутрішнього змісту ключових епізодів, для виявлення закономірностей побудови медіатексту в цілому;
- спробу розібратися в логіці авторського мислення (цілісне відтворення розвитку основних конфліктів, характерів, ідей, звукопластичного ряду медіатекста);
- виявлення концепції творця медіатекста;
- оцінку аудиторією цієї системи авторських поглядів, вираження особистого ставлення до даної концепції [23].

Блок історико-теоретичної підготовки з медіакультури для досягнення більшої ефективності доцільно реалізовувати на етапі, коли студенти вже набули певних умінь та навичок критичного аналізу медіатекстів, креативних підходів тощо.

На базі даної моделі була розроблена програма факультативного спецкурсу «Основи медіакультури». Зміст програми передбачає вивчення студентами історії медіакультури, що є основою для формування історично, теоретично й методично обґрунтованого уявлення про медіаосвіту як про ефективний засіб розвитку творчої, самостійно й критично мислячої особистості в умовах інтенсивного збільшення інформаційного потоку. Програма має на меті сформувати у студентів уявлення про роль і місце медіа в сітовій культурі та навички застосування їх у творчій самореалізації, виховати прагнення до пізнання класичних та синтетичних культурних форм, розвивати критичне творче мислення та медіакомпетентність.

**МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЗАСОБАМИ МЕДІАКУЛЬТУРИ**

На етапі констатувального експерименту використовувався комплекс традиційних методів дослідження, що включав анкетування, тестування, опитування, спостереження.

Усього в дослідженні взяли участь 80 студентів Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, Інституту дошкільної, початкової мистецької освіти, групи ОМ(м)1.08 д, ОМ(с)1.08д, ОМ(б)1.05д, Пом 1.06д.

Констатувальний експеримент складався з попереднього анкетування, тестування рівнів розвитку критичності студентів стосовно різних видів медіатекстів, частоти та мотивів контакту з медіа, знання історії медіакультури, здатності до аналізу медіатекстів та практичних навичок у роботі з ними.

Анкета №1 (дод.1) носила загальний характер. Питання складені таким чином, щоб з'ясувати знання студентів в області медіакультури.

Анкетування було спрямоване на визначення контактного й мотиваційного показників медіакомпетентності.

Опитування показало, що серед студентів є досить високою частота користування Інтернет, порівняно з рівнем перегляду телебачення, низькими є показники використання преси та радіо. У зв'язку з віковими особливостями опитуваних досить незначний відсоток цікавиться комп'ютерними іграми.

Серед мотиваційних факторів вибору жанрів різних видів медіа переважає інформаційний, причому найбільша кількість респондентів віддає переваги саме інформаційним інтернет- сайтам.

70 чоловік відзначили величезну кількість недостовірної і необ'єктивної інформації, отриманої через ЗМІ, особливо по телебаченню й в Інтернеті.

Досить популярними є літературно-драматичні та аналітично-публіцистичні жанри медіа, причому більшість респондентів практично ігнорують радіо. Натомість, радіо віддають переваги любителі музики. Також, для отримання музичного контенту широко використовують Інтернет сайти.

З приводу тематики медіатекстів респонденти виявили різні уподобання, проте жоден з опитаних не обрав політичну тематику, також популярністю не користувалась бізнесова, еротична та науково-технічна тематика. Переваги більшість респондентів надає пригодницькій, молодіжній та історичній тематиці.

Серед мотивів звернення до медіа переважає прагнення отримати нову інформацію та бажання відпочити. Деякі з опитаних мотивували своє звертання до медіа прагненням до естетичної насолоди та пізнання філософського змісту. Декілька чоловік прагнуть за допомогою медіа поринути в інші світи, або наслідувати улюбленого героя.

Цікаво, що абсолютно всі респонденти (100%) на питання «Чи має регулюватись діяльність ЗМІ?» відзначили необхідність державного регулювання діяльності медіа, особливо з питань вікового цензу передач або фільмів, пропаганди певного образу життя, показу еротичних сцен у вечірній час тощо. Така ситуація дає підстави стверджувати, що студенти воліють не нести особисту відповідальність за якість переглянутих медіатекстів, «делегуючи» повноваження регулювання якості й вікових обмежень державним структурам.

Студенти давали позитивну оцінку таким передачам як, «Ранок з Інтером» - «...обговорюються цікаві актуальні проблеми з конкретними відповідями на питання, що цікавлять,»; «Шукаю тебе» - «...допомога конкретним людям у складній життєвій ситуації»; передачі про подорожі «Непутевые заметки», «В поисках приключений» тощо - «...інформація про країни, народи, їхню культуру, історію...».

Негативну оцінку отримали реаліті-шоу типу «Вікна», які відрізняються примітивними сюжетами, використанням ненормативної лексики, а також демонстрацією неприпустимих форм людських взаємин. Також у цю групу потрапили політичні ток-шоу - студенти пояснювали свою позицію нещирістю й некоректною поведінкою учасників.

На питання «Як ви ставитеся до реклами?» всі респонденти відзначили її необхідність, тому що «...саме з її допомогою можна довідатися про новинки в тій або іншій сфері». Таким чином, інформативну функцію реклами студенти відзначили в якості пріоритетної. При цьому більшість респондентів відзначили недостовірність рекламної інформації, навіювання і відвертий обман глядачів. Відсутність аргументів дозволяє припустити, що подібна думка склалася внаслідок розчарування в рекламованому товарі або послугі.

Цікаво відзначити, що регламентувати якість рекламних роликів, їхню відповідність законодавчим актам у цій області, на думку всіх опитаних, повинні державні органи.

Анкета №2 (дод.2) складена таким чином, щоб з'ясувати:

Інформаційний показник, оцінювальний показник медіакомпетентності студентів, їхнє ставлення до соціального впливу медіасередовища.

За результатами опитування можна зробити висновок, що більшість респондентів обізнана тільки з недавніми явищами з історії розвитку медіа і не приділяє уваги цій інформації.

Опитані студенти продемонстрували позитивний результат обізнаності в термінології медіакультури, та виявили високу здатність до формування оціночних суджень у галузі медіа. Проте, продемонстрували досить низькі показники обізнаності в деталях процесу створення медіатекстів та основних теорій медіакультури.

Серед опитаних 80 студентів 20 відзначили соціальний вплив медіасередовища як позитивний, не назвавши при цьому жодного фактора. 7 чол. вказали, що вплив ЗМІ виключно негативний, так само без конкретних прикладів. 43 чол. відзначили наявність позитивних і негативних факторів впливу медіа, але без прикладів. Десятеро не змогли відповісти.

Результати анкетування показують, що близько половини опитаних мають уявлення про неоднозначну роль мас-медіа в житті людини, але сформулювати свою позицію не змогли. У той же час, 20 студентів абсолютно впевнені, що медійна продукція має тільки позитивне значення для аудиторії. Отже, можна віднести цю групу респондентів до тієї частини аудиторії, чий рівень критичного сприйняття медіатекстів дуже низький.

Також для визначення рівня розвитку критичного мислення респондентів їм було запропоновано переглянути рекламний ролик, прочитати коротку статтю у газеті та прослухати радіо-повідомлення, а потім у декількох реченнях передати отриману інформацію.

Результатом виявився дуже низький рівень якості переданої інформації, прослуханої по радіо(60 чол. з 80 не змогли точно відтворити почуте), досить

низький рівень уваги до деталей інформації, поданої у друкованому вигляді. Характерною особливістю результатів перегляду відео-роліку стала чітка характеристика предмета роліку, яскраво виражена емоційна оцінка тощо. Залежно від типу повідомлення предмет або «врізався в пам'ять», або згадувався нечітко, проте був відмічений, як «яскрава картинка».

Креативний та діяльнісний показники медіакомпетентності були визначені за допомогою декількох завдань. 1 завдання – написати друковану статтю у мистецьке видання на тему «Сучасна мистецька освіта», 2 – створити фото/відеорепортаж про відкриття виставки.

Завдання були націлені на визначення здатності респондентів створювати власні якісні медіатексти, для чого необхідне знання правил їх створення, здатність до відбору необхідної інформації, навички стислого викладу інформації, естетичний смак, знання законів композиції та колористики.

Аналіз результатів завдань показав, що більшість респондентів не знає правил написання статей, не вміє доцільно використовувати технічні засоби для створення медіатекстів (фото та відеотехніка, спеціальні комп'ютерні програми), не застосовує і не використовує власні професійні знання (закони композиції, колористики) для створення медіатекстів.

Таким чином, проведення констатувального експерименту дало нам змогу зробити такі висновки:

1. Студенти є активною аудиторією медіа, споживаючи, в основному ту частину медіапродукції, що не вимагає при сприйнятті й переробці великих зусиль. Це підтверджує думку студентів про те, що сучасні ЗМІ виконують тільки розважальну функцію.
2. Інтернет використовується як основне джерело інформації.
3. Біля половини опитаних розуміють, що діяльність медіа має як позитивні, так і негативні аспекти, але назвати їх респонденти не в змозі. При цьому, близько 40% опитаних можна віднести до частини медійної аудиторії, чий рівень критичного сприйняття медіатекстів вважається дуже низьким.
3. Дві третини опитаних відзначають вплив реклами на власний вибір товару.

4. 80 % респондентів демонструють досить низький рівень теоретичних знань з історії та теорії медіакультури та базові навички медійної творчості.
5. Студенти мистецьких спеціальностей практично не використовують медійні засоби у своїй творчій діяльності.

Результати анкетування показали необхідність подальшого вивчення історії медіакультури, формування практичних навичок використання засобів медіа у художній творчості та розвитку критичного творчого мислення студентів творчих спеціальностей.

2.4 Використання фасилітованої дискусії для активізації критичного мислення студентів в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури»

Організація педагогічного процесу спрямованого на розвиток критичного мислення особистості передбачає використання різноманітних форм навчально-виховної роботи, вибір яких зумовлюється рівнем сформованості культури мислення студента.

Тип навчання стимулює і закріплює тип мислення - раціонального (дискретного, дискурсивного, конвергентного). Але життя сповнене феноменами невизначеного, непередбаченого, і тому потребує іншого типу мислення - гнучкого, рухливого, з багатоваріантними можливостями щодо його результатів. Розвитку такого типу мислення - творчого, дивергентного, гіпотетичного, критичного - сприяє вивчення візуально-інформаційного наповнення середовища існування, того інформаційного потоку, що оточує людину кожного дня протягом життя. У межах техногенної парадигми освіти формується людина, яка знає і вміє (людина-виконавець), школа культури виховує людину, яка мислить і прагне творити (людина-творець).

У вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці та практиці в контексті гуманістичної освітньої парадигми розробляються численні концепції, системи, теорії, моделі, спрямовані на розвиток критичного творчого мислення особистості. Відбувається своєрідний "діалог культур" не тільки на науково-теоретичному, а й на практичному рівні, коли педагогічні ідеї та технології,

сформовані в одній країні, долають кордони і поширюються далеко за її межами шляхом реалізації конкретних проектів і програм.

З-поміж різних форм співробітництва - мережеві програми, які підтримуються міжнародними організаціями, зокрема Міжнародним фондом "Відродження": "Перші кроки" ("Step by Step"), "Дебати" ("Debate"), "Формування образного мислення" ("VTS"), "Читання і письмо для критичного мислення" ("ЧІЖМ") та ін. Їх об'єднує загальна мета - розвиток особистості для розбудови відкритого демократичного суспільства.

Програма "VTS" розроблена групою американських дослідників-представників некомерційної організації Visual Understanding in Education (VUE) на основі наукових теорій Ж.Піаже (стадії когнітивного розвитку) і Л.Виготського (зв'язок мислення і мовлення). Вона була підтримана Інститутом відкритого суспільства, заснованого Джорджем Соросом. Метою програми є особистісний та естетичний розвиток студентів засобами образотворчого мистецтва, стимулювання творчого мислення, когнітивних і комунікативних умінь і здібностей. Методологічні і теоретичні засади програми обґрунтовано доктором психології Абігайл Хаузен, організаційно-методичні і мистецтвознавчі аспекти розроблено співробітником освітнього департаменту Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку Філіпом Йєнавайном.

Програма "Формування образного мислення" передбачає серію спеціально підготовлених запитань фасилітатора (від англ. – «Facilitator» - помічник), які поступово ускладнюються і стимулюють когнітивні процеси, творче мислення студентів, допомагають їм включитися в активний пошук сенсу твору мистецтва у процесі його сприймання й осмислення. Ключовим моментом навчання є метод *фасилітованої дискусії*.

Програма "ЧПКМ" має на меті формування критичного мислення.

Порівняння та узагальнення теоретико-методологічних основ зазначених програм з розвитку мислення дає підстави виділити спільні риси в педагогічних технологіях:

1) стимулювання рефлексії, внутрішнього діалогу ("мислення про своє мислення") - метакогнітивного процесу;

- 2) опора у навчанні на попередній життєвий досвід ("прирощування" нових знань до досвіду, їх актуалізація);
- 3) міжособистісна взаємодія суб'єктів навчального процесу - діалог-полілог, групове навчання, взаємообмін інформацією, колективна мудрість;
- 4) принципівий плюралізм думок, атмосфера толерантності, взаємоповаги під час обговорення та взаємодії;
- 5) зміна ролі викладача - активізація не інформаційних функцій, а стимулюючих, заохочувальних до самонавчання;
- 6) домінування проблемно-пошукових методів, завдань і запитань, що спонукають до аргументації, самостійного мислення;
- 7) міждисциплінарний характер технологій (перенос навичок на різні навчальні предмети, їх загальна навчальна значущість);
- 8) оцінювання процесу мисленнєвої діяльності студентів (аргументування, продукування гіпотез, ідей тощо), а не тільки результату навчання у вигляді правильних відповідей.
- 9) інтерактивні технології розвитку мислення вимагають значно більшого обсягу навчального часу, ніж традиційні.

До відмінних рис належить різниця у засобах розвитку мислення (вербальні тексти в програмі "ЧПКМ" і візуальні у "ФОМ"), віковому діапазоні (вужчому в програмі "ФОМ"), кількості та якості стратегій.[99]

Актуальність ідей і технологій розвитку критичного мислення студентів зростає з огляду на розробку в Україні державних освітніх стандартів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Державний стандарт початкової загальної освіти вже затверджений постановою Кабінету Міністрів України (№1717 від 16.11.2000 р.), а для закладів II-го і III-го ступенів існує у вигляді проекту. [23]

Таким чином, метою запровадження стратегій візуального мислення для формування критичного мислення стало нашим пріоритетним завданням, що знайшло своє відображення в розробці методики викладання основ медіа культури на базі згаданих технологій.

Для ілюстрації описаної пропозиції наведемо конкретний методологічний приклад.

Які питання варто задавати задля формування критичного мислення студентів засобами СВМ в процесі вивчення медіакультури?

Перші моменти сприйняття медіатвору - це, як правило, визначення того, що зображено або відбувається. Тому робота з медіа текстом завжди починається із простого, початкового питання: "Що ви бачите?". Це питання дозволяє глядачеві перелічити все, що він сприйняв протягом перегляду – назвати дійових осіб, обставини, предмети, вказати на якісь деталі, елементи медіаповідомлення. Наприклад, розглядаючи фрагмент Фото 1 (дод.З), один учасник помітить «недоглянуту дитину», інший «обшарпані стіни вокзалу», третій «жебракку».

Звертаємо увагу, що перше питання визначається як таке, що запускає «процес роздивляння». Перефразувати його не можна й навіть небезпечно. Підтвердимо сказане прикладом: замінімо питання "що ви бачите?" на "що тут зображено?". На перший погляд, здається, що наведені питання націлені на одне й теж. Але, підсвідомо глядач розуміє, що в першому випадку питання звернене конкретно до нього і його просять розповісти тільки про те, що побачив він особисто, а в другому – змушує вгадати, пояснити, що хотів показати автор.

Разом із питанням "Що ви бачите?" можна ставити запитання "Що відбувається на фото/відео/кіно/у рекламі/на плакаті,тощо?". Воно спонукає учасників до спостережень іншого характеру: студенти знаходять зв'язки між зображеними предметами, персонажами, починають виражати свої думки й давати власні інтерпретації. Формулювання питання припускає, що медіатекст "розповідає" щось таке, про що цілком можна здогадатись, що всі зображені й пізнані деталі ніби доповнюють цю історію.

Це питання надихає учасників на створення власної історії твору, воно ніби «підіграє їм», дозволяючи робити те, що природньо для починаючого глядача - "оповідача".

Водночас, така постановка питання дозволяє учасникам надавати будь-які коментарі – перераховувати окремі деталі картини, судити про сюжет, виражати почуття, приводити свої сугобо особисті асоціації тощо. Наприклад,

продовжуючи розглядати Фото1, учасники можуть висловлювати судження про те, що «вони -цигани», «дитина голодна», «мати - п'яниця» тощо.

Одним з найважливіших, "наріжних" питань, що буде неминуче звучати в процесі розглядання картин, є: "Що ви бачите тут такого, що дозволяє вам так говорити?". Це питання ставиться тоді, коли хтось із учасників висуває уже "готову" версію. Наприклад, учасник коментує Фото 1 таким чином: «сфотографована брудна жебрачка з голодною дитиною, що просить милостиню на вокзалі». Очевидно, що такі висновки вимагають роз'яснення. І для учасника, що подав версію, і для всіх інших студентів, що беруть участь в обговоренні, буде важливо й цікаво довідатися: що послужило підставою для подібних висновків. Питання "Що ви побачили тут такого, що дозволяє вам так говорити?" змушує учасника шукати і наводити аргументи на захист своєї думки, свого трактування твору. Це допомагає студентам звикнути до думки, що висловлена позиція тільки тоді буде звучати переконливо, коли вона буде базуватися на фактах і логіці.

Не варто міняти формулювання даного питання. Хоча зручніше вимовляти "Чому ти так думаєш?". Проте, питання "Що ти бачиш тут такого ...?" звучить набагато конкретніше. Учасник має дати логічне пояснення, висловити вже сформульовану причину, описати хід своїх думок, а не просто вказати на певні деталі твору, що підтверджують його думку.

У процесі розширення досвіду роботи студентів з творами медіакультури до початкових питань додаються питання більш вузької спрямованості. Вони дозволяють "розгорнути" обговорення в напрямку, необхідному для вирішення освітніх завдань конкретного заняття. Варіанти формулювань питань і завдань наведені в методичних розробках занять з курсу "Основи медіакультури". Це можуть бути питання, що ставляться до персонажів твору: "Як ви думаєте, хто головний герой твору?", "Що ми можемо сказати про цю людину?". Питання "Де це відбувається?" і "Коли це могло відбуватися?" спонукають учасників звертати увагу не тільки на пози, жести й міміку героїв твору, а й на одяг, характер інтер'єрів, пейзажів, відтінки освітлення, вимову, музику, анімацію, тощо.

Питання "Що, на вашу думку, могло зацікавити автора в цьому сюжеті?", "На яких глядачів орієнтувався автор, коли створював свій доробок?"

спрямовують учнів на визначення ракурсів зображення, тривалість відео, кольорову гаму, національність акторів на міркування про наміри автора, тобто про зміст, ідею доробку. Як ми бачимо, всі запропоновані питання, дійсно, носять "відкритий характер". Наприклад, розглядаючи Фото 1(дод. 3) учасники можуть коментувати таким чином: «Автор намагався наголосити на зневаженні прав національних меншин», «Автор орієнтувався на глядачів з розвинутих країн, щоб привернути громадськість до страждань людей у бідних країнах»

Завдання педагога - уважно стежити за дискусією, що розгортається. Якщо раптом обговорення іде на спад, починає "вгасати" (учасники замовкають, починають повторюватися у відповідях), треба задати одне з питань: "Що ще ви бачите?", "Що ще відбувається?", "Хто-небудь може що-небудь ще додати?", "Може бути, хто-небудь бачить те, про що ще не говорили?", "Що ще ви можете додати про героїв цього твору?", "Що ще ми можемо сказати про час, коли це відбувається?" і т.д. Імовірно, деякі учасники захочуть продовжити дискусію, висунути нові версії щодо побаченого.

Проте, не варто затягувати цю частину, і коли всі висловлять свою думку, показуємо твір повністю (Фото 2, додаток 3). Питання другої частини заняття:

- «Чи змінилася ваша думка тепер?»»,
- «Що змінило вашу думку?»»,
- «Які суттєві деталі залишилися поза межами фрагменту і продемонстровані у повній версії?»», «Яку роль відіграли втрачені деталі у вашому сприйнятті твору?»»
- «Як подання фрагментарної інформації впливає на наші висновки?»»,
- «Як наші стереотипи впливають на наші судження?»»,
- «Чи можлива маніпуляція свідомістю через стереотипи та подання фрагментарної інформації?»»,
- «Кому в реальному житті може бути вигідне маніпулювання свідомістю глядачів через ЗМІ?»»,
- «Кому це може бути вигідно?»»

Друга частина заняття є усвідомленням та обговоренням побаченого та почутого, стає, власне етапом формування критичного мислення. До цього етапу

варто поставитись з особливою відповідальністю та вести дискусію відповідно до поставлених дидактичних цілей.

Таким чином, методика стратегій візуального мислення можна з успіхом застосовувати в процесі формування критичного мислення студентів засобами медіакультури.

Наведений приклад аналізу фотографії не вичерпує можливості представленої методики. Варто відзначити, наскільки ефективним можуть стати стратегії візуального мислення при вивченні телереклами, Інтернет-реклами, реклами в пресі та зовнішньої реклами, кіно- та радіопродукції, тощо.

При роботі зі згаданими медіатворами можна використовувати не тільки описаний вище прийом фрагментації, а також прийом «Наступного коментування» самого автора, або критика, що розкриває приховану ідею твору; доцільним може бути прийом контент-аналізу та аналізу форми та ефектів. У будь-якому випадку, використання методики стратегій візуального мислення відкриває широкі можливості опосередкованого, ненав'язливого впливу на особистість з метою підвищення її медіакомпетентності, поглиблення знань з медіакультури та сприяє розвитку її критичного творчого мислення, що у майбутньому матиме позитивний вплив на професійну діяльність та соціальну реалізацію особистості.

2.5 Контент-аналіз медіатворів як засіб формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури»

Контент-Аналіз (Content Analysis) – кількісний аналіз медіатекстів (визначення категорії медіатексту, систематизація фактів, висновки про тип, символи, мову, форму медіатвору тощо;). Застосовується також до аналізу роботи медійних агентств (обсяг переданої ними інформації, вибірковість інформації тощо.). [61].

У роботах, пов'язаних з контент-аналізом, медиапедагоги успішно використовують ключовий термін медіаосвіти - «категорія» (category). Аналіз

наукових досліджень в області медіа показує, що існує кілька способів визначення категорії медіатексту. Наприклад, це може бути видова (документальні, ігрові, науково-популярні твори тощо) або жанрова категорія медіатексту (репортаж, портрет, інтерв'ю, комедія, драма тощо). Розподіл медіатекстів за категоріями сприяє формуванню уявлень студентів про те, як слід розуміти медіатексти і як (і навіщо) вони створюються. Тому термін «категорія» служить потужним методом організації мислення, а отже, розвитку ідей як в творчості, так і в інтерпретації»

Звичайно, з погляду «високої» соціології, для професійного контент-аналізу потрібні репрезентативні вибірки. За строгими правилами автор дослідження, пов'язаного з аналізом змісту, «не може виступати в ролі кодувальника» [46], та й кодувальників має бути як мінімум двоє. Однак для навчальних цілей на факультеті університету, що не готує соціологів-професіоналів, студент цілком може поєднати функції і дослідника, і кодувальника, а медіаосвітній контент-аналіз - як одне з навчальних завдань - можливий, на нашу думку, і на базі обмеженої кількості вивченого матеріалу.

Тим не менш, можна повністю погодитись з тим, що і для медіаосвітніх цілей студентам треба ознайомитись з наявним інструментарієм контент-аналізу, щоб забезпечити досягнення тих чи інших результатів. Для початку контент-аналізу медіатексту необхідно визначитись зі способом фіксації спостережень. Існують три способи фіксації:

- на бланки заносяться назви характеристик або їхня числова нумерація згідно коду,
- заготовляється масив бланків з видрукованими на них назвами характеристик.
- картка являє собою суцільний ряд чисел (що збігається із загальним числом кодів), а кодувальник відмічає лише ті коди, які відповідають наявним у тексті характеристикам. Підрахунок частоти появи кожної характеристики в цілому є підсумком первинного аналізу обраної сукупності текстів [53].

Контент-аналіз медіатекстів передбачає виконання студентами ряду творчих завдань. Кожне із цих завдань включають аналіз ключових понять медіакультури [«медійні агенції» (media agencies), «категорії медіа» (media categories), «мова медіа»

(media language), «медійні технології» (media technologies), «медійні репрезентації» (media representations), «медійні аудиторії» (media audiences) тощо.].

Творчі завдання по контент-аналізі медіа й медіатекстів на заняттях у студентській аудиторії

Медійні агенції (media agencies):

- контент-аналіз, спрямований на з'ясування кількісних параметрів жанрової й тематичної орієнтації конкретних медійних агенцій;

Категорії медіа/медіатекстів (media/media text categories):

-відвідування бібліотечного читального залу й аналіз наявної там преси за її типологією, категоріями (функції, спрямованість на певну аудиторію, жанрові пріоритети);

-розподіл медіатекстів за категоріями;

-складання асоціативного ряду до категорій «фільм», «роман», «телепередача» тощо;

Медійні технології (media technologies):

- контент-аналіз частоти застосування конкретних медійних технологій, використаних для створення медіатексту;

Мови медіа (media languages):

- контент-аналіз, спрямований на виявлення кількості конкретних символів, стереотипів (сюжетних, гендерних, расових тощо.) і форм, що виявилися в медіатекстах конкретних видів і жанрів протягом певного відрізка часу;

Медійні репрезентації (media representations):

- контент-аналіз ключових заголовків на перших шпальтах різних газет, висновки про їх політичну, аудиторну, жанрову спрямованість;

- контент-аналіз жанрових стереотипів (сюжетних схем, типових ситуацій, персонажів, одягу, предметів, місць дії тощо);

- контент-аналіз рекламного медіатексту з метою підрахування кількості прямого показу рекламованого товару, числа жіночих і чоловічих персонажів, їхніх вікових діапазонів тощо.;

- контент-аналіз аудіовізуальних медіатекстів за кількістю фактів прихованої реклами: алкогольних і безалкогольних напоїв, сигарет, автомобілів тощо.
- контент-аналіз медіатекстів, що стосуються конкретних фактів і подій, що відбулися протягом дня/тижня/місяця;
- контент-аналіз, спрямований на виявлення кількості мовних одиниць (наприклад, слів або словосполучень) у медіатекстах конкретних видів і жанрів протягом певного відрізка часу;
- контент-аналіз, спрямований на виявлення обсягу переданої медійною агенцією інформації, її вибірковості тощо у медіатекстах конкретних видів і жанрів протягом певного відрізка часу.
- контент-аналіз обсягу медіатексту (газети, телепередачі), виділеного на зображення (фотографії, малюнки тощо.) або рекламні матеріали, і обсягу для вербальних текстів (статей, діалогів тощо); наступне визначення типу медіатексту (вид, жанр, спосіб і регіон поширення тощо);

Медійна аудиторія(media audiences):

- контент-аналіз типології медійної аудиторії.

У підсумку виконання завдань, пов'язаних з контент-аналізом, сприяють розвитку в студентів пізнавальних інтересів, творчого критичного мислення, медіакомпетентності.

Питання до вивчення особливостей контент-аналізу на медіаматеріалі в студентській аудиторії

Медійні агенції (media agencies):

Як часто (протягом року, місяця, тижня або дня) конкретна медійна агенція робить/демонструє/продає продукцію певних жанрів/тематики?

Категорії медіа/медіатекстів (media/media text categories):

Що таке система техногенних медіатекстів (фотографічних, кінематографічних, радіо/відео/телевізійних)? Які домінуючі ознаки становлять основу їхньої класифікації? Які особливості кожного із цих типів медіатекстів?

Чи є інші способи класифікації медіатекстів, окрім жанрових? Якщо є, то які саме? (наприклад, тематичні, видові, стильові);

Як часто конкретні жанрові стереотипи використовуються в тому або іншому медіатексті?

Медійні технології (media technologies):

Яка частота використання конкретних медійних технологій в тому або іншому медіатексті?

Мови медіа (media languages):

Як часто проявляються подібні риси політичних символів, які пропонують медіатексти різних країн, у випусках теленовін протягом певного періоду часу?

Як часто проявляються візуальні символи, стереотипи (гендерні, расові тощо) у медіатекстах конкретних видів і жанрів протягом певного відрізка часу?

Медійні репрезентації (media representations):

Різниця між номерами щоденних і щотижневих газет (у тематиці, у жанрах подачі матеріалу тощо)? Якщо так, у чому вона полягає?

У чому ви бачите різницю між газетою і журналом?

Чим документальний медіатекст відрізняється від наукового, науково-популярного, ігрового, анімаційного?

У чому різниця між ігровими (вигаданими) і документальними медіатекстами?

У чому подібність і різниця (за якими параметрами) між різними медіа (пресою, радіо, телебаченням, інтернет-сайтами) у висвітленні ними сенсаційних злочинів, актів насильства, терору?

Як і в якому процентному відношенні за певний період часу зображуються в популярних медіатекстах різних жанрів і країн: сім'я, клас, стать, раса, життя вінших державах, міліція, тощо?

Як людські цінності, відображені в українських медіатекстах певного відрізка часу, відрізняються від цінностей, що фігурують у медіатекстах інших країн того ж періоду?

У чому подібність і відмінність (за якими параметрами) моральних принципів, проголошених в пропагандистських медіатекстах нацистського й комуністичного режимів?

Як можна довести, що конкретний медіатекст агітує проти тієї чи іншої держави, як можна з'ясувати, чи має він пропагандистський чи зміст ні?

Які якості тієї або іншої відомої людини (кандидата на виборах, спортсмена, представника шоу-бізнесу тощо.) найчастіше згадувалися в медіатекстах конкретного каналу/видання?

У яких епізодах розкриваються конфлікти в медіатекстах? Якими є образи конфліктуючих сторін у медіатекстах різних агенцій?

Який типовий зміст реклами продуктів вітчизняного виробника? Чим ця реклама відрізняється від імпоротної?

Якби вам запропонували вибрати десять медіатекстів, які могли б розповісти про Україну іноземцям, що б ви вибрали? Чому саме ці медіатексти?

Медійна аудиторія(media audiences):

За якими параметрами потрібно оцінювати медіатексти (політичні, соціальні, моральні, філософські, художні тощо)?

Які фактори, насамперед, приваблюють аудиторію в медіатекстах?

До яких цінностей особистості звичайно апелюють рекламні медіатексти, чи варто змінити їхній характер?

Яка типологія аудиторії медіа? По яких типових показниках медіавподобань можна диференціювати аудиторію?

Аналіз результатів опитування експериментальної групи студентів (Анкета №2, додаток 2), показав, що на 60% - 80% питань/завдань респонденти не могли дати відповіді, або давали невірні трактування. Наприклад, одна з учасниць опитування відповіла, що «газети містять набагато більше інформації (про політику, економіку, культуру), а у журналах публікують в основному рекламу, статті про життя відомих людей, рецепти різних блюд, тощо».

Нами було проаналізовано 26 творчих робіт студентів, пов'язаних з контент-аналізом. У підсумку виявилось, що високий рівень медіакомпетентності не виявив жоден студент, на середньому рівні перебували 4 чоловік (15,4%), на низькому - 22 (84,6%)(Анкета 2, додаток 2, результати відкритої дискусії).

2.6 Медіаосвітні квести, як засіб формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури»

Використання інтернет-ресурсів для ознайомлення з тим, як функціонують медіа, як ми взаємодіємо з ними і як можемо використовувати їх з максимальною користю, може служити базою для тренування й розвитку вмінь аналізу, синтезу й оцінки інформації, розвитку критичного й творчого мислення студентів. Такі практичні вправи, як ідентифікація основної думки, ідеї, причинно-наслідкового зв'язку, розпізнавання головної й другорядної інформації, цілей і мотивації автора, порівняння, зіставлення різних джерел і точок зору на одну проблему, фактів і суб'єктивних думок, стимулюють аналітичні здібності студентів. Підведення підсумків, прогнозування наслідків, узагальнення тренують уміння синтезу тощо. При залученні інтернету до медіаосвітнього процесу, необхідно попередньо провести моніторинг Інтернет-обізнаності, використовуючи такі запитання:

- Хто автор даного інформаційного ресурсу? (приватна особа, державна організація, фірма тощо);
- З якою метою даний інформаційний ресурс був створений? (пояснити, інформувати, переконати в чомусь тощо);
- Чи використовуються власниками інформаційного ресурсу прийоми переконання, пропаганди?
- Наскільки об'єктивні факти представлені на даному інформаційному ресурсі, і як ми можемо судити про це?

Один з методів роботи з медійними джерелами - веб-квест (від англ. Quest - пошук, пригода). Концепція веб-квестів була розроблена в США в Університеті Сан-Дієго в середині 90-х років професорами Б.Доджем і Т.Марчем [74]. На порталі веб-квестів Університету Сан-Дієго (<http://webquest.org>) розміщені методичні рекомендації, численні приклади й шаблони, що допомагають викладачам самостійно створити веб-квест.

Веб-Квест є освітнім сайтом, присвяченим самостійній дослідницькій роботі студентів (звичайно в групах) по певній темі з гіперпосиланнями на різні веб-сторінки. Структура web quest складається з декількох обов'язкових розділів:

- вступ (у якому сформульована тема проекту, обґрунтована цінність проекту),
- завдання (мета, умови, проблема та її оптимальне рішення),
- процес (поетапний опис процесу роботи, розподіл ролей, обов'язків кожного учасника, список інформаційних ресурсів),
- вказівки (як організувати та представити зібрану інформацію), що може бути представлено у вигляді запитань, що організують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями з використання електронних джерел, поданням «заготовок» веб-сторінок - для полегшення технічних труднощів при створенні студентами власних сторінок як результату пройденого матеріалу тощо).
- оцінка (може включати як шкалу для самооцінки й оцінки роботи колег по групі, так і опис критеріїв оцінки викладачем),
- висновок (узагальнення результатів, підведення підсумків (чому навчилися, які навички набули; можливі риторичні питання або питання, що мотивують подальше дослідження тематики). [43]

Після презентації результатів проекти, як правило, розміщуються в інтернеті для ознайомлення широкої аудиторії.

Ключовим розділом будь-якого веб-квеста є докладна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується й педагог. Наприклад, якщо для презентації результатів дослідження була обрана усна форма, то критерії будуть включати жести, граматику й вимову, організацію мовлення. Якщо ж була використана презентація в Power Point, то основним є естетичне оформлення, технічне виконання. За кожним критерієм складаються дескриптори відповідності від найкращого до найгіршого приклада виконання, виражені в балах. Таким

чином, замість традиційної оцінки й усного коментаря, такого як «Ну що ж, непогано», «Молодці!», «Відмінно впоралися із завданням», студенти отримують більш адекватну оцінку - об'єктивний аналіз їхньої роботи.

У процесі творчої роботи студенти одержують не «готові до вживання» знання, спрощені й калькульовані формули, а самі залучені в пошукову діяльність. Природно, що будь-який освітній квест не повинен бути ізольований від навчального процесу в цілому, він має потребу в безпосередньому зв'язку з попередньою й наступною пізнавальною діяльністю студентів [March, 1998]. Відповідно до критеріїв оцінки якості, розроблених Т.Марчем, дієвий освітній квест повинен мати інтригуючий вступ, чітко сформульоване завдання, що розвиває мислення розподіл ролей, забезпечує різні погляди на проблему, обґрунтоване використання інтернет-джерел. Кращі приклади освітніх квестов демонструють зв'язок з реальним життям, їх висновок безпосередньо пов'язаний із вступом, підсумує пізнавальні навички і можливість застосувати їх в інших дисциплінах або областях.

Скориставшись структурою освітнього квеста й шаблонами для його створення, можна розробити цілий ряд медіаосвітніх сайтів для студентів мистецьких спеціальностей. Наприклад, одна із популярних тем телевізійної журналістики і медіаосіти - численні талант-шоу («Танцюю для тебе», «Україна має талант» тощо), які йдуть у прайм-тайм на декількох каналах. У процесі роботи команди студентів вивчають різні аспекти шоу й різні точки зору з даної проблеми (користуючись сайтами власне талант-шоу, інформацією про рейтинг аналогічних телевізійних передач в Україні та інших країнах, інтерв'ю із продюсерами, ознайомлення з критичними статтями журналістів, психологів, тощо), виражають свою власну думку (у чому причина популярності шоу, хто бере участь у них, і що служить мотивацією головних «героїв», які види шоу здаються цікавими й пізнавальними, а які - нудними; чому і для якої аудиторії). У результаті учасники пропонують проект створення оригінального освітнього талант-шоу, користуючись докладним планом:

-На якому каналі має транслюватися ваше шоу й чому?;

-Яка цільова аудиторія передачі? Назва шоу? Його головні персонажі?

- Місце зйомок, декорації, реквізит;
- Головна сюжетна лінія;
- Другорядні конфлікти, проблеми, завдання, які будуть вирішувати її герої;
- Призи, за які учасники шоу будуть боротися;
- Освітня мета програми;
- Як буде досягнута освітня мета?

Однією із найбільш вдалих пропозицій студентів з експериментальної групи було запропонувати створити медіаосвітній мистецький сайт «Віртуальна екскурсія до країни медіамистецтва», хоча й не повністю відповідала формату навчального веб-квеста, але проте виконала головну з його завдань - стимулювала самостійне дослідження учасників, пов'язане з визначенням можливостей Інтернет для художників та медіамистецтвом.

На початку гри на сайті мало з'явитися оголошення, у якому усі бажаючі запрошувалися відвідати «найцікавішу, загадкову країну *МедиаАРТ*». Передбачалося, що по ходу віртуальної подорожі учні довідаються «багато нового, цікавого і корисного в галузі сучасних засобів масової інформації й комунікації, дізнаються про жанри та види сучасного медіамистецтва, ознайомляться з біографіями відомих митців, та спробують свої сили в створенні медійного арт-об'єкту». Гра передбачала чотири етапи:

- перший тиждень гри - реєстрація в країні *МедиаАРТ* (для цього кожна команда-учасниця повинна була підготувати свою віртуальну «візитну картку», а також вітання жителям країни *МедиаАРТ* та іншим командам;
- другий тиждень гри - віртуальна екскурсія до країни *МедиаАРТ* (тобто відвідати основні онлайн музеї, сайти українських та зарубіжних медіагалерей, а також навчальних закладів, що готують фахівців у галузі медіамистецтва.). У процесі цієї віртуальної екскурсії команди-учасники мали знайомитися з термінологією медіамистецтва, з результатами міжнародних конкурсів з медіамистецтва, визначними діячами медіамистецтва та їх творами, видами і жанрами медіа-арту тощо.

Після знайомства з кожним із ресурсів, командам рекомендувалося провести міні-конференцію або круглий стіл, де йшов обмін враженнями про

отримані знання, обговорити питання, запропоновані екскурсоводом у кожному пункті подорожі. У ході обговорення команди повинні були виробити єдину позицію, що потім відбивалася у творчому звіті. Свої враження про нові знання потрібно було представити у формі невеликого есе (обсягом не більше трьох сторінок) «Мистецтво у сучасній медіакультурі» і відправити його електронною поштою організаторам проекту.

третій тиждень гри припускав виступ кожної з команд у ролі організаторів фірми (організації), що запроваджує в життя медіамистецькі проекти.

четвертий тиждень гри - творчий звіт «Мої враження про країну *MediaART*. Що дало мені відвідування цієї країни» (студенти діляться своїми враженнями про подорож, розповідали про свої відчуття, про те, які відкриття ви зробили, чому навчилися). На церемонії нагородження (автори найкращої роботи мають отримати призи) відбувається презентація кращих звітних робіт.

Були розроблені критерії оцінювання творчих робіт:

- естетичність;
- актуальність - яким образом інформація, представлена в проектах, співвідноситься з основною ідеєю конкурсу;
- доступність - наскільки доступна для розуміння й сприйняття основна ідея творчої роботи;
- форма подачі - оригінальність творчого підходу, використання нових, переконливих форм і методів;
- ефективність впливу - наскільки проект зацікавлює, емоційно захоплює аудиторію;
- технічність - виконання технічних вимог, пред'явлених до роботи;
- завершеність проекту

Отже, медіаосвітні квести представляється новою й перспективною технологією в медіапедагогіці. Тематика для їхнього створення різноманітна. Наприклад, це можуть бути актуальні проблеми медіакультури - це не тільки роль реклами в суспільстві, але й стереотипизація, гендерна репрезентація в медіа,

проблеми телебачення, глобалізації поп-культури, медійного насильства та багато інших .

ВИСНОВКИ

ЗМІ – один із соціальних інститутів, що тією чи іншою мірою виконують замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії. Можна зазначити два аспекти такого впливу. По-перше, ЗМІ істотно сприяють засвоєнню людьми різного віку широкого спектру соціальних норм та формуванню у них ціннісних орієнтацій у сфері політики, економіки, здоров'я, права тощо. По-друге, ЗМІ фактично є своєрідною системою неформальної освіти та просвіти різних категорій населення. При цьому користувачі ЗМІ здобувають досить різнобічні, суперечливі, несистематизовані знання, відомості з різних питань суспільного та політичного життя.

Отже, у сучасній соціокультурній ситуації медіакультура відіграє важливу роль в житті людей. Популярність медіатекстів визначається багатьма факторами: використанням терапевтичної, компенсаторної, рекреативної, естетичної, пізнавальної, інформаційної, комунікативної, моральної, соціальної, катарсичної та інших функцій культури; опора на видовищно-розважальні жанри (як правило, що базуються на міфології), стандартизацію, серійність, сенсаційність, систему "емоційних перепадів", що дозволяє робити розрядку нервовій напрузі глядачів; гіпнотизм, угадування бажань публіки, інтуїцію й т.д.

Узагальнюючи досвід зарубіжних та вітчизняних вчених, що розглядали проблеми формування критичного мислення молоді засобами медіакультури, та посиляючись на зміст та сутність художнього виховання, можна зробити висновок, що *критичне творче мислення студентів мистецьких спеціальностей стосовно медіа та медіатекстів* – це складний рефлексивний процес мислення, що включає асоціативне сприйняття, синтез, аналіз і оцінку механізмів та культурологічного підґрунтя функціонування медіа в соціумі, у сполученні з аудіовізуальною уявою, естетичним смаком, професійною оцінкою (з художньої

точки зору) віртуальним експериментуванням, логічним і інтуїтивним прогнозуванням у медійній сфері, та здатністю практичної реалізації власних ідей.

Успішна самореалізація в сучасному мистецько-медійному просторі неможлива без розвинутого критичного творчого мислення. Великого значення в інформаційному суспільстві набуває цілеспрямований розвиток інформаційної та медіакультури особистості, що забезпечить як умови для її творчого розвитку в сформованому середовищі, так і захист від інформаційного маніпулювання.

Стандартизація освітніх систем різних країн з огляду на освітню політику Європейського Союзу та Болонський процес, підкріплені впровадженням нових інформаційних технологій, різким зростанням шкіл- та ВУЗів-on-line, потребує розширення знань, умінь та навичок студентів.

У зв'язку з цим ми вважаємо необхідним враховувати нові цілі та завдання, які визначають напрямки сучасної системи мистецької освіти:

- формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіаосвіти;
- адаптація студентів мистецьких спеціальностей до сучасного соціокультурного середовища за допомогою медіакультури;
- активізація використання новітніх освітніх та інформаційних технологій для загального розвитку студентів;
- інтеграція технологій медіаосвіти до системи розвиваючих занять у вже існуючих предметах (літературі, іноземній мові, образотворчому мистецтві, історії, музиці) для активізації пізнавальної діяльності ;
- розробка новітніх методик викладання в галузі мистецької освіти засобами медіакультури, що спиратиметься на самостійне критичне осмислення, потенціал особистості та її творчі можливості.

Таким чином, протягом проведення дослідження було

- проаналізовано науково-методичні, психологічні та педагогічні джерела для визначення оптимального шляху формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей.
- досліджено особливості і можливості медіакультури у процесі формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей,

- розроблено модель формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей засобами медіакультури.
- розроблено тестові завдання для визначення рівня медіакомпетентності аудиторії,
- Проведено констатувальний експеримент для визначення рівня медіакомпетентності студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, Інституту дошкільної, початкової мистецької освіти, груп ОМ(м)1.08 д, ОМ(с)1.08д, ОМ(б)1.05д, Пом 1.06д.
- Запропоновано спецкурс «Основи медіакультури» та засоби формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей у процесі його вивчення, а саме фасилітована дискусія, контент-аналізу медіатворів та медіаосвітні квести.

Список літератури

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. Посібник.- К:ІЗМН, 1998.-204.
2. Белкіна О.В. Критичне мислення особистості як умова її розвитку та суспільного прогресу//Науковий вісник ВДУ. – 1999. – №1. – С.9-11. :
3. Белкіна О.В. Критичне мислення вчителя як передумова його розвитку в учнів// Формування гуманістичного світогляду вчителя: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф./ Уманський держ. педагог. ун-т. ім. Павла Тичини. – К.: Наук. світ, 2001. – С.80-84.
4. Белкіна О.В. Педагогічні умови ефективного формування критичного мислення школярів // Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. – Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2004. – Вип.2. – С.145-152.:
5. Бондаренко Е.А. Система аудиовизуального образования в 5-9 классах общеобразовательной школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Москва, 1997.
6. Библер В.С. Диалог культур и школа XXI века//Школа диалога культур: идеи, опыт, проблемы/Под ред. В.С.Библера. Кемерово: АЛЕФ, 1993. С.9-106.
7. Библер В.С. Основы программы//Школа диалога культур: основы программы/Под ред. В.С.Библера. Кемерово: АЛЕФ, 1992. С.5-38.
8. Божков Ю.И. Самодеятельное кинотворчество как педагогическая проблема: Дис....канд. пед. наук. М., 1983.
9. Бондаренко Е.А. Система аудиовизуального образования в 5-9 классах общеобразовательной школы: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1997.
10. Брейтман А.С. Основы киноискусства в курсе мировой художественной культуры: Дис. ... канд. пед. наук. СПб, 1997.
11. Бухаркина М.Ю. Компьютерные телекоммуникации в преподавании иностранных языков: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1994.
12. Варганова Е.Л., Засурский Я.Н. Российский модуль медиаобразования: концепции, принципы, модели//Информационное общество. 2003. № 3. С.5-10.

13. Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе. Методические рекомендации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. 25 с.
14. Возчиков В.А. Развитие коммуникативных умений студентов средствами журналистики. Бийск, 1999.
15. Гавриченко А.Н. Создание и использование учебной видеозаписи для повышения квалификации учителей: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1997.
16. Бутковский В. Эффективность СМИ в системе образования взрослых // Школа. - 2004. - № 1/5.
17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь, 2005.
18. Гей М.І., Белкіна О.В. Здатність критично мислити – це гідність вільної людини//Педагогічний пошук. – 1997. – №4. – С.69-71. :
19. Гончарук А.Ю. Педагогические условия развития эстетического отношения школьника к действительности средствами зрелищных искусств: Дис. ... д-ра. пед. наук. М., 2000. Дейкина А.Ю. Развитие познавательный интересов
20. Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації / Пер. з франц. - К., 2002.
21. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.
22. Дементієвська Н.П., Телекомунікаційні проекти як один із напрямів формування критичного мислення // Зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення та наук. ст. з проблем сучасної освіти. - Х.: ХДПУ, 2002. – С.51-56.
23. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 2004.
24. Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественно-научные дисциплины начального общего и среднего общего образования // Медиаобразование / Под ред. Л.С.Зазнобиной. - Москва, 1996.
25. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: Інноваційні засоби і технології. - К., 2005.
26. Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К., 2005.

27. Красовицький М.Ю., Белкіна О.В. Проблеми виховання критичного мислення учнів у контексті теорії і практики американської школи//Рідна школа. – 2003. – №2. – С.73-76.
28. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. - Москва, 2003.
29. Ла Рош В. фон. Вступ до практичної журналістики: Навч. посібник / За заг. ред. В.Ф.Іванова та А.Коль. - К., 2005.
30. Максимова Г. Технологии медиаобразования // Высшее образование в России. - 2005. - № 6.
31. Новикова А. Медиаобразование на занятиях по английскому языку. - Таганрог, 2004.
32. Онкович А.В. Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - К., 1988.
33. Онкович Г.В. Читаймо газету разом! Пресодидактика: Навч. посібник. - К., 1993. - Ч.1.
34. Потятинник Б. Масова журналістська освіта - а чому б ні? // МедіаКритика. - 2005. - Ч. 10.
35. Сапунов Б. Образование и медиакультура // Высшее образование в России. - 2004. - № 8.
36. Современный словарь по педагогике / Уклад. Рапацевич Е.С. - Минск, 2001.
37. Соціально-політичний словник-довідник / За ред. проф. М.П.Іщенка. - Черкаси, 1999.
38. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. - К., 2004.
39. Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К., 2001.
40. Український орфографічний словник / За ред. В.М.Русанівського. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К., 2006.
41. Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников: Дис. ... д-ра пед. наук. - Москва, 1989.
42. Фатиміна В. Журналістська освіта в Німеччині в ХХІ столітті: Проблеми й перспективи // МедіаКритика. - 2005. - Ч. 10.

43. Федоров А.В. Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и медиакультура // Высшее образование в России. - 2005. - № 6.
44. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. 314 с.
45. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР, 2001. 708 с.
46. Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 228 с.
47. Федоров А.В. Система подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео): Дис. ... д-ра. пед. наук. М., 1993.
48. Федоров А.В., Новикова А.А., Колесниченко В.Л., Каруна И.А. Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 256 с.
49. Федоров А.В., Чельшева И.В. Медиаобразование в России: краткая история развития. Таганрог: Познание, 2002. 266 с.
50. Федоров А.В., Чельшева И.В., Мурюкина Е.В., Новикова А.А., Федорцова С.С. Эстетическая концепция в российском медиаобразовании и творческое наследие Ю.Н.Усова. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 198 с.
51. Фоминова М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в общеобразовательной школе: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2001.
52. Селевко А.Г. Социально-педагогические условия оптимизации влияния средств массовой коммуникации на социализацию сельских школьников. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. Стрельников В.Н. Медиафакультет как форма внедрения компьютерных технологий в процесс подготовки библиотечно-информационных специалистов. Дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2002.
53. Фрайфельд Е.Б. Художественный фильм как средство профессионально-личностного развития студентов при изучении иностранного языка в высшей школе. Дис. ... канд. пед. наук. Н.Новгород, 2006.

54. Хилько Н.Ф. Развитие способности к фототворчеству подростков и юношества в процессе художественной любительской деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. М., 1999.
55. Худолеева Е.И. Педагогические проблемы медиаобразования в ФРГ и в России на современном этапе (конец XX — начало XXI вв.): Дис. ... канд. пед. наук. Владивосток, 2006.
56. Чельшева И.В. Основные этапы развития медиаобразования в России: Дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2002.
57. Чельшева И.В. Теория и история российского медиаобразования. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 206 с.
58. Шак Т.Ф. Медиаобразование для музыкантов//Высшее образование в России. 2004. N 8. С.46-48.
59. Шариков А.В. Концепция медиаобразования во второй ступени средней образовательной школы. М.: Академия педагогических наук СССР, 1991. 23 с.
60. Шариков А.В., Фазульянова С.Н., Петрушкина Е.В. На пути гармонизации медиа и общества (медиаресурсы и медиаобразование в школах Самары). Самара, 2006. 50 с.
61. Шипнягова Е.Я. Формирование готовности будущих педагогов к интеграции медиаобразования в образовательный процесс школы. Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2003.
62. Школьник А.Я. Детская самодеятельная пресса как фактор социального воспитания подростков: Дис. ... канд. пед. наук. Кострома, 1999.
63. Якушина Е.В. Методика обучения школьников работе с информационными ресурсами на основе действующей модели Интернета: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002.
64. Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України. - 2006. - № 3.
65. Халперн Д. Психология критического мышления — СПб.: Издательство «Питер», 2000. — 512 с.
66. Шеремета М. Як формувати критичне мислення на уроках історії? // Управління освітою. – Т.6. – №4. – 2003. – С. 133-136.

67. Шариков А.В. Концепция медиаобразования во второй ступени средней образовательной школы. - Москва, 1991.
68. Янишин О.К. Використання іншомовних друкованих ЗМІ для розвитку професійних комунікативних умінь майбутніх спеціалістів інформаційної сфери // Матеріали науково-теоретичної конференції "Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін". - Івано-Франківськ, 2006.
69. Carlsson, U. (2006). What is Media and Information Literacy?(Media Literacy for Children, Young People, Adults and Media Educators). In: Carlsson, U., Feilitzen, C. von (Eds.). In: In the Service of Young People? Studies and Reflections on Media in the Digital Age. Goteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, p.350.
70. Considine, D. (2003). Media Literacy Across the Curriculum. In: Thinking Critically about Media. Alexandria: Cable in the Classroom, pp.23-29.
71. Council of Europe (2000). Recommendation. Media Education. In: <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA00/EREC1466.htm>
72. Frau-Meigs, D. (2003). Media Regulation, Self-Regulation and Education. In: Feilitzen, C. von, Carlsson, U. (Eds.). Promote or Protect? Perspectives on Media Literacy and Media Regulation. Goteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, pp 23-39.
73. Gerbner, G. (1995). Educators, Activists Organize to Promote Media Literacy in U.S. In: The New Citizen. 1995, Vol. 2, N 2.
74. Masterman, L. (1985). Teaching the Media. London: Comedia Publishing Group, 341 p.
75. McMahon, B. (2003). Relevance and Rigour in Media Education. Keynote Presentation to the National Media Education Conference. Baltimore, 26 p.
76. Potter, W.J. (2001). Media Literacy. Thousand Oaks — London: Sage Publication, 423 p.
77. Semali, L.M. (2000). Literacy in Multimedia America. New York — London: Falmer Press, 243 p.
78. Silverblatt, A. (2001). Media Literacy. Westport, Connecticut — London: Praeger, 449 p.

79. Worsnop, C.M. (2004). Media Literacy Through Critical Thinking. NW Center for Excellence in Media Literacy, pp.57-59.
80. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823
81. http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/pro_nas.htm
82. <http://www.childnet-int.org>
83. <http://www.humanrights.coe.int/media>
84. <http://www.datanet.be/aeema/>
85. <http://datanet.be/aeema>
86. <http://ibase330.eunet.be/aeema/aeema/htm>
87. <http://www.ectc.com.gr>
88. www.mediastudieseurope.net
89. <http://www.odyssee.net/~cifej>
90. <http://www.cifej.com>
91. <http://www.humfak.auc.dk/iamr>
92. <http://www.icem-cime.org>
93. <http://www.aba.gov.au/what/research/ifrcam.htm>
94. <http://www.fiej.org/nie>
95. <http://www.ocic.org>
96. <http://www.nordicom.gu.se>
97. <http://catholic.org/orgs/unda-int>
98. <http://www.unda.org>
99. <http://www.vtshome.org/>
100. <http://disser.com.ua/contents/7152.html>

1.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Тест на визначення рівня медіакомпетентності аудиторії

АНКЕТА 1

1. Як часто ви читаєте пресу?

- a. щодня
- b. кілька разів у тиждень
- c. кілька разів на місяць
- d. рідко
- e. ніколи

2. Як часто ви слухаєте радіо?

- a. щодня
- b. кілька разів у тиждень
- c. кілька разів на місяць
- d. рідко
- e. ніколи

3. Як часто ви дивитесь телевізор?

- a. щодня
- b. кілька разів у тиждень
- c. кілька разів на місяць
- d. рідко
- e. ніколи

4. Як часто ви використовуєте Інтернет?

- a. щодня
- b. кілька разів у тиждень
- c. кілька разів на місяць
- d. рідко
- e. ніколи

5. Як часто ви граєте у відео/комп'ютерні ігри?

- a. щодня
- b. кілька разів у тиждень
- c. кілька разів на місяць
- d. рідко
- e. ніколи

6. Яким жанрам преси Ви надаєте перевагу?

- a. інформаційним (, інтерв'ю, репортаж, тощо.)
- b. аналітичним, публіцистичним(стаття, рецензія, нарис, тощо)
- c. літературним(роман, повість, оповідання, новела, вірш,тощо.)
- d. іграм/конкурсам (кросворд, тощо.)
- e. рекламі

f. жодним

7. Яким жанрам радіопередач ви надаєте перевагу?

- a. інформаційним
- b. аналітичним, публіцистичним
- c. літературно-драматичним
- d. музичним (у передачах із класичною музикою)
- e. музичним (у передачах із джазовою музикою)
- f. музичним (у передачах з фольклорною музикою)
- g. музичним (у передачах з поп-музикою музикою)
- h. іграм/конкурсам
- i. рекламі
- j. жодним

8. Яким жанрам телепередач ви надаєте перевагу?

- a. інформаційним
- b. аналітичним, публіцистичним
- c. літературно-драматичним
- d. музичним (у передачах із класичною музикою)
- e. музичним (у передачах із джазовою музикою)
- f. музичним (у передачах з фольклорною музикою)
- g. музичним (у передачах з поп-музикою музикою)
- h. іграм/конкурсам
- i. рекламі
- j. жодним

9. Яким Інтернет-сайтам ви надаєте перевагу?

- a. інформаційним
- b. аналітичним, публіцистичним
- c. літературно-драматичним
- d. музичним (у передачах із класичною музикою)
- e. музичним (у передачах із джазовою музикою)
- f. музичним (у передачах з фольклорною музикою)
- g. музичним (у передачах з поп-музикою музикою)
- h. ігровим
- i. рекламним
- j. жодним

10. Які жанри преси, радіо/телепередач, інтернет-сайтів, комп'ютерних ігор вас найбільше цікавлять?

1	військова	11	політична
2	історична	12	пригодницька
3	космічна	13	виробнича (бізнесу)

4	кримінальна	14	психопатологічна
5	любовна	15	релігійна
6	містична	16	сучасна
7	молодіжна	17	спортивна
8	науково-технічна	18	екологічна
9	моральна	19	еротична
10	педагогічна	20	ніякі

11. Проаналізуйте власні мотиви звернення до медіа (перегляду кіно, теле-радіопередач, використання інтернет, прочитання преси, тощо.)

1	прагнення до розваги	11	прагнення просто забрати вільний час
2	прагнення до наслідування актора/героя	12	пошук матеріалів для навчальних, наукових, дослідницьких цілей
3	прагнення одержати нову інформацію	13	прагнення до самоствердження
4	прагнення до компенсації (поринути в інший світ)	14	Немає жодних мотивів
5	прагнення до відпочинку	15	інші мотиви
6	прагнення до гострих відчуттів		
7	прагнення до естетичної насолоди		
8	прагненню до пізнання філософського змісту		

**12.
Як
ви**

ставитесь до реклами. Поясніть свою позицію.

- a. Позитивно
- b. Негативно

13. Чи має, на Вашу думку, регулюватись діяльність ЗМІ? Якщо так, то ким?

- a. Так
- b. Ні

14. Визначте, будь-ласка, найкращу і найгіршу телепередачу на сьогоднішній день. Обґрунтуйте свою думку.

Додаток 2

АНКЕТА 2

12. Хто з перерахованих нижче режисерів активно працював в 20-х роках ХХ століття?

- a. С.Бондарчук
- b. С.Эйзенштейн
- c. Н.Михалков
- d. Э.Рязанов

13. Коли з'явилася на телеекранах гра КВК?

- a. 70-ті роки ХХ століття
- b. 90-ті роки ХХ століття
- c. 60-ті роки ХХ століття
- d. 80-ті роки ХХ століття

14. Коли винайшли радіо?

- a. 20-ті роки ХХ століття
- b. 30-ті роки ХХ століття
- c. кінець ХІХ століття
- d. 40-ті роки ХХ століття

15. Яке з наведених нижче тверджень є вірним?

- a. у Росії в роки другої світової війни не транслювалися радіопередачі й не знімалися фільми.
- b. «епоха відлиги» почалася з повного скасування цензури у всіх видах медіа.
- c. фільм «Летять журавлі» донині залишається єдиним російським фільмом, що одержав «Золоту пальмову гілку» у Каннах.
- d. А.Масляков був кращим ведучим телепередачі «Кінопанорама».

16. Продовжте фразу: «Ефект Кулешова» був розроблений для...

- a. телебачення

- b. радіо
- c. інтернету
- d. кіно

17. Неореалізм - течія, що зародилася у:

- a. Франції
- b. Німеччині.
- c. Італії
- d. США

Виберіть вірне продовження наступних фраз:

18. Медіатекст - це...

- a. субтитри.
- b. конкретний результат медіапродукції - повідомлення будь-якого жанру медіа.

19. Медійний монтаж - це...

- a. складання окремих блоків медіаапаратури.
- c. процес створення медіатекста шляхом «складання»/«склейки» єдиного цілого з окремих частин.

20. Категорії медіа - це...

- a. різні види, форми й жанри медіатекстів.
- b. Кіно та телебачення
- c. Зйомки, монтаж, демонстрація

21. Медіатека - це...

- a. магазин, що торгує медіатехнікою.
- c. прокатний пункт комп'ютерних дисків, відеокасет і DVD.
- d. власна колекція дисків

22. Медіакультура - це...

- a. Культура перегляду кіно, телепередач, здатність оцінювати статті в пресі
- b. Вміння користуватися Інтернет
- c. сукупність матеріальних і інтелектуальних цінностей в області медіа, історично певна система їхнього відтворення й функціонування в соціумі; стосовно аудиторії «медіакультура» може виступати системою рівнів розвитку особистості людини, здатного сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіаторчістю, засвоювати нові знання в області медіа.

23. Медіасприйняття - це...

- a. Вміння критично ставитися до реклами.
- b. процес перегляду телепередач
- c. сприйняття медіатекстів будь-яких видів і жанрів.

24. Мова медіа - це...

- a. мова, якою розмовляє диктор
- b. мова міжнародних каналів
- c. аудіо супровід медіа тексту
- d. комплекс засобів і прийомів виразності, використовуваних при створенні конкретних медіатекстів.

25. Медіакомпетентність - це...

- a. здатність людини до сприйняття («читання»), інтерпретації, оцінки, створенню й передачі медіатекстів різних видів і жанрів.
- b. знання історії розвитку медіа
- c. здатність розрізняти різні види медіа

26. Яке з наведених нижче слів не стосується теорії медіакультури?

- a. репрезентація
- b. аудиторія
- c. категорія
- d. медіана

27. У який з наведених нижче 4-х фраз є помилка?

- a. аудіовізуальне мислення - творча діяльність, заснована на емоційно-значеннєвому співвіднесенні й образних узагальненнях частин екранного тексту.
- b. колаж - використання різностильових об'єктів і фактур в одному медіатексті.
- c. медіа агентство - сукупність технічних засобів, людей, що створюють і поширюють медіатексти.
- d. всі засоби масової комунікації завжди відбивають точку зору державної влади на соціокультурні процеси.

28. Охарактеризуйте модель комунікації Г.Лассуэла:

- a. канал – споживач - дія
- b. комунікатор - повідомлення - канал - адресат - ефект.
- c. вплив – увага – бажання - ефект

29. Розташуйте наведені нижче фази створення аудіовізуального медіатексту в порядку логічної послідовності етапів.

- a. заявка
- b. знімальний процес
- c. сценарій
- d. задум

30. Яка з наведених нижче функцій НЕ стосується медіакультури?

- a. терапевтична
- b. інформаційна
- c. розважальна
- d. вегетативна

31. Які з наведених нижче вмінь НЕ стосуються медіакультури?

- a. перцептивні
- b. селективні
- c. критичного мислення
- d. аналітичні

32. Яке з нижченаведених тверджень - помилкове?

- a. теорія медіакультури «споживання й задоволення» припускає, що аудиторія активно відбирає для себе медіатексти, які задовольняють тим або іншим її запитам.
- b. засоби масової комунікації - технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, поширення, сприйняття інформації й обміну нею між агентством (джерелом інформації) і масовою аудиторією.
- c. екранні мистецтва - аудіовізуальні мистецтва, засновані на екранній формі відтворення дійсності.
- d. критична автономія в області медіакультури - абсолютна незалежність критичних суджень про медіатексти, що не співпадає з судженнями інших людей.

33. Яка з нижченаведених теорій медіакультури заснована на припущенні про сильний вплив будь-якого медіатексту на аудиторію, що викликає негайну відповідну реакцію.

- a. культурологічна
- b. ін'єкційна
- c. соціокультурна
- d. естетична

34. Продовжіть фразу: Маніпулятивний вплив творів медіакультури – це ...

- a. система способів і прийомів аудіовізуального монтажу.
- b. Нейро-лінгвістичне програмування
- c. система способів і прийомів впливу на свідомість аудиторії з метою нав'язування яких-небудь ідей і/або введення в оману.

35. Соціальний вплив медіасередовища

- a. позитивний
- b. негативний
- c. не визначився

Додаток 2

Сценарій медіаосвітнього квеста для студентської аудиторії (для студентів, що навчаються за фахом «Образотворче мистецтво») на тему «Образ жінки на екрані»

Ви входите до дослідницької групи експертів з медіакультури. Ваше завдання - проаналізувати радянські й американські фільми 1946-1991 років, на предмет динаміки зміни ідального жіночого образу як за зовнішністю так і за характером. При цьому використовуються наступні види аналізу: контент-аналіз, аналіз сюжетних і жанрових стереотипів, аналіз персонажів, тощо.

Склад експертної групи:

- експерт в області історії радянського кінематографа епохи 1946-1955 року (епоха сталинізму);
- експерт в області історії радянського кінематографа епохи 1956-1967 року (епоха «відлиги»);
- експерт в області історії радянського кінематографа епохи 1968-1985 року (епоха стагнації);
- експерт в області історії радянського кінематографа епохи 1986-1991 року (епоха перебудови);
- експерт в області історії американського кінематографа епохи 1946-1955 року;
- експерт в області історії американського кінематографа епохи 1956-1967 року;
- експерт в області історії американського кінематографа епохи 1968-1985 року;
- експерт в області історії американського кінематографа епохи 1986-1991 року;

Передбачається, що всі зазначені вище категорії експертів мають навички контент-аналізу медіатекстів; аналізу жанрових стереотипів медіатекстів; аналізу сюжетних стереотипів медіатекстів; аналізу персонажів медіатекстів.

План дій кожного члена групи:

- 1) вибір однієї із запропонованих ролей (тобто бути готовим зіграти роль експерта з якогось із позначених вище напрямків);
- 2) вивчення списку інформаційних ресурсів, матеріалів (книг, статей, сайтів, DVD-дисків);
- 3) складання індивідуального плану пошуку інформації, відповідно до обраної ролі експерта в тій або іншій галузі;
- 4) вивчення конкретних інформаційних ресурсів, відповідно до обраної ролі експерта в тій або іншій галузі;
- 5) підбір медіатекстів (фрагментів друкованих текстів, фільмів, фотографій, схем, малюнків тощо), які можна додати до свого експертного звіту;
- 6) систематизація й аналіз (контент-аналіз, жанровий, сюжетний аналіз тощо) конкретних медіатекстів, відповідно до обраної ролі експерта в тій або іншій галузі;
- 7) підсумкове оформлення індивідуального звіту у вигляді портфоліо або проекту веб-сторінки (з гіперпосиланнями);
- 8) збори «експертної ради» для обговорення результатів і підведення підсумків роботи;

9) зведення результатів роботи у єдиний медіаосвітній квест .

ДОДАТОК 3

Навчально-методична карта дисципліни «Основи медіакультури»
Разом: 108 год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 16 год., індивідуальна робота – 12 год.,
самостійна робота – 56 год., підсумковий контроль – 6 год.

Тиждень	Змістовий модуль I							Змістовий модуль II						Змістовий модуль III				
Назва модуля	<i>Медіасередовище в якому ми живемо</i>							<i>Соціальна роль медіа</i>						<i>Історія розвитку медіаосвіти</i>				
Кількість балів за модуль	26							26						26				
Лекції	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дати																		
Теми лекцій	Основна термінологія та становлення історія	Виникнення та розвиток	Виникнення та розвиток	Зародження та розвиток	Виникнення телебачення	Специфіка аудіовізуальної медіа культури та її роль в сучасній соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет	Мистецтво та медіа (16.)	Медіапсихологія	Медіапсихологія	Типологія медіа текстів.	Феномен масового успіху медіа (16.)	Провідні технології соціологічних досліджень медіа (16.)	Класифікація показників медіакомпетентності аудиторії (16.)	Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти (16.)	Основні теорії медіа та медіа освіти. Приблизні моделі медіаосвіти (16.)	Західноєвропейська доктрина медіаосвіти (16.)	Виховання медіакомпетентності в Аустралії: Канаді та США (16.)	Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Росії та Україні (16.)
Теми семінарських занять	Основна термінологія та становлення історія	Виникнення та розвиток	Виникнення та розвиток	Зародження та розвиток	Виникнення телебачення	Специфіка аудіовізуальної медіа культури та її роль в сучасній соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет	Мистецтво та медіа (16.)	Медіапсихологія (2 б.)	Медіапсихологія (2 б.)	Типологія медіа текстів. (2 б.)	Феномен масового успіху медіа (1 б.)	Провідні технології соціологічних досліджень медіа (1 б.)	Класифікація показників медіакомпетентності аудиторії (1 б.)	Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти (1 б.)	Основні теорії медіа та медіа освіти. Приблизні моделі медіаосвіти (1 б.)	Західноєвропейська доктрина медіаосвіти (1 б.)	Виховання медіакомпетентності в Аустралії: Канаді та США (1 б.)	Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Росії та Україні (1 б.)
Самостійна робота	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.	16.

ІНДЗ	3 бали						4 бали						3 бали					
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота 1. (5 балів)						Модульна контрольна робота 2. (5 балів)						Модульна контрольна робота 3. (5 балів)					
Підсумковий контроль	12 балів																	

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Основи медіакультури

для спеціальності 6.02025 Образотворче мистецтво

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2008

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА**

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою
Інституту дошкільної, початкової і
мистецької освіти
протокол №___ від «___»_____2008 р.
Учений секретар_____

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчально-
методичної роботи
_____ О.Б. Жильцов
«___»_____ 2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Основи медіакультури

для спеціальності 6.02025 Образотворче мистецтво

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну,
протокол №___ від «___» _____ 2008 р.
завідувач кафедри _____ Е.В. Белкіна

Київ – 2008

Основи медіакультури: Програма навчальної дисципліни. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008 – 74 с.

Укладач: Гриневиц Мар'я Сергіївна, магістрант КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти, кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Рецензенти:

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних і кандидат філологічних наук, професор, завідувач відділу теорії та методології гуманітарної освіти

Белкіна Елла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну КМПУ ім. Б.Д. Грінченка.

© КМПУ, 2008 р.

ЗМІСТ

Навчально-методична карта дисципліни « Основи медіакультури »	1
Пояснювальна записка.	6
Структура програми навчальної дисципліни	
I. Опис предмета навчальної дисципліни	9
II. Тематичний план навчальної дисципліни.	10
III. Програма	
<i>Змістовий модуль I Медіасередовище в якому ми живемо.</i>	12
<i>Змістовий модуль II Соціальна роль медіа.</i>	20
<i>Змістовий модуль III Історія розвитку медіаосвіти.</i>	22
IV. Плани семінарських та практичних занять.	30
V. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект)	43
VI. Завдання для самостійної роботи.	46
VII. Система поточного та підсумкового контролю.	57
Карта самостійної роботи студента.	59
VIII. Методи навчання.	61
IX. Методичне забезпечення курсу	61
X. Питання до заліку.	62
XI. Рекомендована література	
Основна.	63
Додаткова.	64

Пояснювальна записка

Медіасередовище формує відіграє істотну роль у житті сучасної людини. Будь-яка інформація стає доступною в гранично стислий термін через Інтернет, телебачення, зовнішню рекламу, тощо.

Подібна доступність інформації вимагає уваги педагогів, адже можливості технічних засобів, що обслуговують медіасередовище, надзвичайно широкі, а завдання фахівців, котрі створюють різного роду медіаповідомлення, полягає в тому, щоб забезпечити певну реакцію суб'єкта на предмет повідомлення. Для цього існує цілий арсенал різних засобів і способів, не завжди соціально коректних.

У своїй роботі ми спираємось на термін «медіакультура», що визначається як: 1) сукупність матеріальних і інтелектуальних цінностей в області медіа, а також історично визначена система їхнього відтворення й функціонування в соціумі; 2) стосовно аудиторії «медіакультура» може виступати системою рівнів розвитку особистості людини, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання в області медіа. Медіакультура аудиторії виражається в контактному, мотиваційному, понятійному, оцінному, креативному показниках.

Потенціал медіакультури в сучасному освітньому процесі визначається широким спектром розвитку людської особистості: емоцій, інтелекту, самостійного творчого й критичного мислення, світогляду, естетичної свідомості (сприйняття, умінь художнього аналізу, тощо.), активізації знань, отриманих у процесі вивчення традиційних дисциплін гуманітарного циклу.

Сучаний стан інтеграції медіакультури в освітній процес характеризується:

- зростанням інтенсивності інформаційного потоку (насамперед аудіовізуального: кіно, телебачення, відео, Інтернет) і недостатньою технічною осначеністю багатьох навчальних закладів для його повноцінного освоєння;

- значною роллю медіакультури у формуванні свідомості й світогляду учнів та її незначним місцем у навчальних планах середньої й вищої школи, у сформованій структурі традиційної освіти;

- передумовами до плідного пошуку нових шляхів у освітніх методиках, програмах,

Отже, в сучасній соціокультурній ситуації медіакультура відіграє важливу роль в житті людей, особливо молоді. Популярність медіа текстів серед молоді визначається багатьма факторами: використанням терапевтичної, компенсаторної, рекреативної, естетичної, пізнавальної, інформаційної, комунікативної, моральної, соціальної, катарсичної та інших функцій культури; опорою на видовищно-розважальні жанри (як правило, що базуються на міфології), стандартизацію, серійність, сенсаційність, систему "емоційних перепадів", що дозволяє розрядити нервову напругу глядачів; гіпнотизм, вгадування бажань публіки, інтуїцію й т.д.

"Російська педагогічна енциклопедія" визначає медіаосвіту (англ. media education від лат. media - засобу) як напрямок у педагогіці, що виступає за вивчення "закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно, відео й т.д.). Основні завдання медіаосвіти: підготувати нове покоління до життя в сучасних

інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, опанувати способи спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів".

Медіаосвіта в сучасному світі розглядається як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, критичного мислення, здатності повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, навчання різних форм самовираження за допомогою медіатехніки, реалізації творчого потенціалу.

Медіакомпетентність допомагає людині активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає краще зрозуміти мову екранних мистецтв.

Актуальність даного навчального курсу визначається нагальною потребою вивчення студентами історії медіа в культурі, що далі стане основою для формування історично, теоретично й методично обґрунтованого уявлення про медіаосвіту, як про ефективний засіб розвитку творчої, самостійно й критично мислячої особистості в умовах інтенсивного збільшення інформаційного потоку.

Об'єкт навчального курсу: Роль і місце медіа у світовій культурі. **Предмет навчального курсу:** Формування знань з медіакультури у студентів творчих спеціальностей

Мета навчального курсу: Сформувати у студентів уявлення про роль і місце медіа у сітій культурі та навички застосування їх у творчій самореалізації, виховати прагнення до пізнання класичних та синтетичних культурних форм, розвивати творче та критичне мислення.

Завдання навчального курсу:

- визначення понять "медіа", "медіакультура", «медіаосвіта», «медіасередовище», «медіапсихологія», «медіакомпетентність», тощо;
- охарактеризувати основні історичні етапи розвитку медіакультури та медіаосвіти;
- розглянути сучасну соціокультурної ситуації, особливостей функціонування медіакультури в різних країнах;
- дослідити творчість видатних вітчизняних і закордонних медіапедагогів, майстрів медіакультури;
- дослідити взаємозв'язок мистецтва та медіа

Методологічна основа: курс спирається на філософську концепцію М.З.Біблера про діалог культур, що стає ключем до визначення змісту досліджуваного процесу історичного розвитку медіакультури (з урахуванням сукупності її елементів, взаємодій між ними, їх характеру, тощо); а також на змістовний та історичний підхід - розгляд конкретно-історичного генезису й розвитку світової медіакультури.

Методи: аналіз наукової літератури з медіакультури, мистецтвознавства, культурології, порівняльний аналіз історичного розвитку медіакультури в різних країнах, у різні періоди, синтез теоретичних і практичних концепцій, використання ігрових і творчих форм проведення практичних занять.

Місце навчального курсу в навчальному плані ВНЗ: курс пов'язаний з багатьма навчальними дисциплінами, включаючи такі предмети, як "Історія", "Світова художня культура", "Культурологія", "Етика", «Психологія», «Естетика», тощо.

Для повноцінного вивчення даного навчального курсу студентам необхідно знати:

- ключові поняття курсу ("медіа", "медіакультура", «медіаосвіта», «медіасередовище», «медіапсихологія», «медіакомпетентність», тощо);
- основні етапи історичного розвитку медіакультури та медіаосвіти;
- сучасну ситуацію в галузі розвитку медіакультури та медіаосвіти;
- потенційні можливості вивчення історії медіакультури для медіаосвіти.

Практична значимість: у результаті опанування курсу студенти володітимуть теоретичними та практичними знаннями з історії медіакультури, зможуть надалі використовувати ці знання для самореалізації в сучасному медіамистецькому просторі.

**СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Курс:	Напрямок, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
<p>Кількість кредитів, відповідних ECTS: <i>3 кредити.</i></p> <p>Змістові модулі: <i>3 модулі.</i></p> <p>Загальний обсяг дисципліни (години): <i>108</i> <i>год.</i></p> <p>Тижневих годин: <i>2 год.</i></p>	<p>Шифр та назва напрямку <i>0101 Педагогічна освіта.</i></p> <p>Шифр та назва спеціальності: <i>6.02025 Образотворче мистецтво.</i></p> <p>Освітньо-кваліфікаційний рівень <i>"бакалавр"</i></p>	<p>Нормативна</p> <p>Рік підготовки: <i>1</i></p> <p>Семестр: <i>2.</i></p> <p>Аудиторні заняття: <i>34</i> <i>години,</i> з них: Лекції (теоретична підготовка): <i>18</i> <i>год.</i> Семінарські заняття: <i>16 год.</i></p> <p>Індивідуальна робота: <i>12 год.</i></p> <p>Самостійна робота: <i>56 год.</i></p> <p>Модульний контроль: <i>6 год.</i></p> <p>Вид контролю: <i>залік.</i></p>

Предмет: медіакультура

II. Тематичний план спецкурсу «Основи медіакультури»

№ п/п	Назви теоретичних розділів	Кількість годин						
		Разом	Аудиторних	Лекцій	Семинарські	Індивідуальна робота	Самостійна робота	Підсумковий контроль
Змістовий модуль I. Медіасередовище в якому ми живемо								
1.	Основна термінологія та історія становлення медіакультури	5	1,5	1	0,5	0,5	3	
2.	Виникнення та розвиток книгодрукарства	5	1,5	1	0,5	0,5	3	
3.	Виникнення та розвиток фотографії	4,5	2	1	1	0,5	2	
4.	Зародження та розвиток кінематографа	4,5	2	1	1	0,5	2	
5.	Виникнення телебачення та відеозапису	5,5	2	1	1	0,5	3	
6.	Специфіка аудіовізуальної медіакультури та її роль в сучасні соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет.	5	1	0,5	0,5	1	3	
7.	Мистецтво та медіа	3,5	1	0,5	0,5	0,5	2	
Разом		36	11	6	5	4	18	3
Змістовий модуль II. Соціальна роль медіа								

8.	Процес медіа сприйняття. Психологічний аспект.	7	2	1	1	1	4	
9.	Класифікація рівнів медіасприйняття	5,5	2	1	1	0,5	3	
10.	Типологія рівнів аналізу медіа текстів.	5,5	2	1	1	0,5	3	
11.	Феномен масового успіху медіа	5,5	2	1	1	0,5	3	
12.	Провідні технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури	5,5	2	1	1	0,5	3	
13.	Класифікація показників медіакомпетентності аудиторії	6	2	1	1	1	3	
Разом		36	12	6	6	4	19	1

**Змістовий модуль III.
Історія розвитку медіаосвіти**

14.	Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти	8	3	2	1	1	4	
15.	Основні теорії медіа та медіа освіти. Приблизні моделі медіаосвіти	7	2	1	1	1	4	
16.	Західноєвропейська доктрина медіаосвіти	6,5	2	1	1	0,5	4	
17.	Виховання	6	2	1	1	1	3	

	медаграмотності в Австралії, Канаді та США							
18.	Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Росії та Україні	6,5	2	1	1	0,5	4	
Разом		36	11	6	6	4	19	2
Разом за навчальним планом		108	34	18	16	12	56	6

III Програма

Модуль 1 Медіасередовище в якому ми живемо

ТЕМА № 1. Основна термінологія та історія становлення медіакультури

Поняття "медіакультура" (культура засобів масової комунікації). Термін "медіа" (від латинського "media" - засіб) і його вживання в сучасному світі як аналог ЗМК - засобів масової комунікації (преса, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, Інтернет). Засіб масової інформації як комплекс організаційних структур і комунікаційних каналів для підготовки й передачі інформації, призначеної для масової аудиторії.

Медіатекст – твір інформаційного або художнього характеру, створений для трансляції засобами масової комунікації (стаття, фільм, радіо/телепередача й т.д.). Джерело інформації (медіа агентство). Категорії медіа. Мова медіа. Технології медіа. Репрезентація медіа. Медіасприйняття. Аудиторія медіа.

Умовні знаки як перші спроби передачі думки в часі й просторі. Первісне мистецтво: джерела писемності. Книга наскальних зображень. Писемність древніх інків й індіанців. Піктографія. Єгипетські ієрогліфи. Винайдення алфавіту. Три найдавніших протоалфавіта. Фінікійський алфавіт і грецька писемність. Великі слов'янські просвітителі Кирило й Мефодій. Древні абетки глаголиця й кирилиця - основа слов'янської писемності.

Зародження книги. Індійські рукописи на пальмових листах. Новгородські берестяні грамоти. Клинопис. Ассирійська бібліотека в (VII в. до н.е.). Глиняна книга з Шумер. Графіті Помпеї. Папірусні сувої древнього Єгипту. Книги - сувої Гомера, Сократа, Геракліта, Геродота, Архімеда (V-VIII вв. до н.е.). Олександрійська бібліотека. "Таблиці" Каллимаха - основа сучасної бібліографії. Пергамская бібліотека. Манускрипти й скрипторії у Візантії (IV в. н.е.). Кіновар - "руббер" - "рубрика" - "новий рядок". Сурик - "мінімум" - "мініатюра" - ілюстрація рукописної книги. Китайське письмо на шовку. "Шовк Цая" - китайський папір. Виробництво паперу в Іспанії (XVI в.). Ізоморфічні орнаменти (XVII в.). Скрипторій (XVIII в.). Перша російська книга "Осмомислове Євангеліє" (середина XVI в.). "Ізборник" (XVI в.) - початок росіяниці рекомендаційної бібліографії. "Слово о полку Игоревім" - пам'ятник давньоруської літератури (XVI в.).

ТЕМА № 2. Винахід і розвиток друкарства

Принципи друкарського процесу. Єгипетські скарабеї. Печатка - знак власності. Ідентичність відбитків як властивість штампів. Тканина як перший матеріал для друку. Гравіровані дошки для друку по тканині. Кам'яні книги конфуціанців (II в. н.е.). Дзеркальні рельєфні знаки на дерев'яних дощечках. Друкований сувій. Ксилографія. Ксилографічні книги в Європі. Рухливий глиняний шрифт (Китай, XI в. н.е.). Винахід олов'яних літер і складальних кас у Китаєві (XII в.). Металевий шрифт у Корей (XIII в.).

Голландський першодрукар Л.Багаття (початок XV в.). Засновник друкарні голландець І.Фауст (середина XV в.). Друкарня П.Кастальди в Італії (середина XV в.). Винайдення

пристрою для виливки літер і друкованого верстата І.Гутенбергом у Німеччині. "Біблія" - перша друкована книга (1455). Розповсюдження друкованого верстата по Європі. Книги - "інкунабули" (друга половина XV в.). Мініатюрні видання Н.Жансона у Венеції (кінець XV в.). Друкування географічних карт й астрономічних таблиць (XV в.). Ручне розфарбовування й барвиста печатка (кінець XV в.). Відтворення зображень і тексту ксилографічним шляхом - зі складальної форми (високий друк). Глибокий друк. А.Дюрер - великий майстер гравюри (кінець XVI - початок XVII вв.). Видавничий "Будинок Плантагена" (середина XV - початок XVI вв.). "Летучі листки" у Німеччині. Газета "Цайтунг" (1501). Поява перших газет у Німеччині. Голландські Вістові листа. Перша московська рукописна газета (1621). Німецька "Ляйпцигер Цайтунг" - перша у світі щоденна газета (1660). Випуск ранкових і вечірніх газет на початку XVII в.

"Перші ілюстрації" - Меццо-тінто (чорна гравюра, 1642). Акватинта (1752). Тонова (торцева) гравюра (1774). Винахід літографії (1797). Плоска печатка, хімічне друкування. П.Шилінг - перший російський літограф (перша половина XI в.).

Перша слов'янська друкарня в Кракові. Перші книги, надруковані кирилицею (1491). Слов'янський просвітник Ф.Скорина. "Псалтир" й "Біблія". "Мала подорожня книжка" - перше друковане видання на території нашої країни (1522). І.Федоров - перший книгопечатник на Русі. "Апостол" - перша друкована книга, випущена Московською друкарнею (1564). "Абетка"- перший східнослов'янський підручник, надрукований І.Федоровим. Видавнича діяльність князя Острозького. Друкарні Львівського братства та Києво-Печерської лаври. Латинсько-польське книговидання.

Друкарство другої чверті XVII ст."Буквар" К.Істоміна (1691). Перший словник (1704), "Арифметика" (1703). Академічна друкарня - перше в Росії наукове видавництво (1727). Поява й поширення видавничо-поліграфічних, книготорговельних фірм в XI столітті. Ф.Брокгауз - засновник видавництва енциклопедій (1808). Ф.Брокгауз й І.Ефрон - засновники Петербурзького видавництва "Енциклопедичний словник".

Верстат Стенхоупа. Матриця й стереотип. Стан глибокого друку - передача тиску по лінії. Перша друкована машина (1812). Перший у світі номер газети ("Таймс"), відтиснутий на друкованій машині (1814). Перша фабрика друкованих машин (Вюрцбург, Німеччина). Перша вітчизняна друкована машина в друкарні газети "Північна Бджола" (1829). Плоскодрукові машини. Винахід ротаційної друкованої машини. Механічний складач букв (1840). Автомат-складач (1869). Лінотип (1885). Офсетний друк (початок XX в.). Фотоскладальна машина (XX в.).

Виникнення наукових журналів (Франція, Великобританія, Німеччина - друга половина XVII в.). Поява газет у Росії: "Відомості" (1702). "Санкт-Петербурзькі весті" Російської академії наук (1727). Н.Новиков (1744-1818) - творець російської журналістики. Сатиричний журнал "Трутень" (1769). Журнали Н.Новикова "Пустомеля", "Живописець", "Гаманець". Дамські й дитячі журнали. Перші ілюстровані журнали. Російські журнали XI століття: "Північна бджола", "Вітчизняні записки", "Сучасник" й ін. Офіційна й ліберальна преса. Поширення нелегальних видань. Різноманіття спектра преси в Росії на рубежі XI-XX вв. ("Біржові відомості", "Світ мистецтва", "Вогник", "Вісник виховання", "Живий екран" тощо),

що

відбивали інтереси різних політичних і художніх груп. Спеціалізація преси (офіціоз, опозиція, дамське, дитяче, художнє читання тощо.).

Взаємозв'язок книги й періодичних видань. Види книжкових видань (публіцистична, професійна, науково-популярні, художня література, довідкова й бібліографічна література, енциклопедії, література для дітей й юнацтва. Види періодичної преси: суспільно-політична; професійна; науково-популярна; художня тощо.

Жанри періодичної преси: інформаційні (замітка, звіт, інтерв'ю); аналітичні (стаття, рецензія, огляд); художньо-публіцистичні (замальовка, нарис, есе, фейлетон, памфлет); літературні (вірш, розповідь, новела тощо), реклама.

Ілюстраційний матеріал у книзі й пресі. Типи ілюстраційного матеріалу (фотографія, малюнок, комікс, карикатура, схема, діаграма й інші). Видавничі й журналістські професії.

Послідовний розвиток друкованих медіа на Заході. Видавництво Херста (США) як модель функціонування типової медіа-імперії в ХХ в. Імідж найбільших західних газет ("Вашингтон пост", "Нью-Йорк таймс", "Фігаро", "Таймс" й ін.). Преса тоталітарних режимів (Німеччина, 1933-1945; Китай, Північна Корея, Албанія 50-х - 70-х рр. ХХ століття). Західна преса епохи "холодної війни". Особливості функціонування комуністичної преси ("Юманіте", "Уніта") на Заході. Спеціалізована преса в США, у Великобританії, Франції й Італії. Світова преса епохи "политкоректності" й "погрози тероризму".

Реорганізація друкованих медіа в радянській Росії 20-х рр. ХХ в. (політизація й ідеологізація державних друкованих медіа при допущенні лояльних до режиму приватних видавництв). Поширення підконтрольної Кремлю дитячої преси ("Піонер", "Піонерська правда", "Їжак" й ін.) Тотальна націоналізація вітчизняних друкованих медіа в 30-х рр. ХХ в. Ліквідація літературних угруповань й їхнє об'єднання під прапором "соцреалізму" (з 1932 р.). Фактична політична, жанрова, тематична уніфікація центральної преси ("Правда", "Вісті", "Праця" й ін.). Різде посилення цензури. Особливості спеціалізованих видань епохи 30-х - 50-х рр. ("Червона зірка", "Літературна газета", "Робітниця", "Мистецтво кіно", "Крокодил" тощо.).

Вітчизняна преса в роки другої світової війни. Післявоєнні репресії стосовно літературно-художніх журналів (партійна постанова про журнали "Зірка" й "Ленінград" тощо.) і творчої інтелігенції.

Преса періоду «Відлиги» 50-х - 60-х рр. ХХ в. ("Юність", "Новий світ") і її вплив на соціокультурну ситуацію в країні. Придушення "ліберальної" преси авторитарним режимом 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ в. "Літературна газета", "Іноземна література" й "Радянський екран" як найбільш популярні періодичні художні видання того років. Нелегальне поширення "Самвидаву" (дисидентських видань).

Преса епохи "перебудови": різке ослаблення цензури, бум товстих журналів ("Новий мир", "Прапор", "Дружба народів", "Юність", "Зірка" тощо), орієнтованих на публікацію раніше заборонених цензурою творів. Феномен масового успіху "Вогника" й "Аргументів і фактів". Пік книжкового й журнального дефіциту в Росії.

"Епоха реформ" 90-х рр. ХХ в.: конкуренція державних і приватних видавництв, газет і журналів. Насичення книжкового й газетно-журнального ринку. Розквіт "дамської" і детективної літератури. Різде падіння тиражів товстих журналів і багатьох газет. Фактичне скасування цензури. Поширення еротичних, націоналістичних, шовіністичних видань. Активне

впровадження на російський ринок найбільших видавничих груп Заходу й ілюстрованих "глянсових" журналів ("Cosmopolitan", "Elle", "Premiere", "Paris-Match", "Playboy" й ін.). Становлення й розвиток рекламного бізнесу в російських друкованих медіа. Запекла конкуренція видавничих будинків (у сфері випуску навчальної літератури, держзамовлень тощо). Розквіт спеціалізованої преси. Виникнення конкурентноздатних видань нового типу. Книговидання України: успіхи і проблеми.

ТЕМА № 3. Виникнення та розвиток фотографії

Світлопись. Попередники фотографії. Камера-обкура (XI в.). Світлонепроникний ящик (XVI в.). Фотоексперименти Н.Ньепса (1826). Дагерротипи - винахід Л.-Ж. Дагера (1837). Фотографічний спосіб розмноження копій. Негатив і позитив. Винайдення першого носія плівки-касети (Англія, 1854). Винахід принципу кольорової фотографії (1861). Перше переносне джерело світла у фотографії (1864). Створення фотопаперу (1874). Гнучка фотоплівка й портативна фотокамера (США, 1884-1888). Початок аматорської фотографії (1895). Поява панхроматичних плівок (1906). Перша машина-спалах (1925).

Образотворчі засоби фотографії. Перші портретні зйомки, зйомки пейзажів, архітектурних споруд і побутових сцен. Некероване фотографування. Незвичайні знімки, нестандартні способи обробки фотоплівки. Документальна фотозйомка. Фотографія в науці й у промисловості. Фотографія й історія. Фотографія й природознавство. Фотографія й космічні дослідження. Фотографія й печатка. Види фотографічних повідомлень (окрема фотографія, фотомонтаж, слайд, діафільм). Професії, пов'язані з фотографією. Творчість видатних фотохудожників.

Розвиток фотографічних жанрів (портретних, пейзажних, документальних, науково-технічних й ін.).

Призначення знімка. Композиція. Види фотографічної образності. Режисура в різних фотографічних жанрах. Монтажний образ.

Фотографія в книзі, у пресі, на Інтернет сайтах. Об'ємна фотографія (стереофотографія, голографія). Фоторомани. Фотофільми. Використання фотографії в рекламі.

ТЕМА № 4. Народження й розвиток кінематографа

Попередники кінематографа. Апарат Тимченко (Росія, 1893). Хронограф Ж.Дементи (Франція, 1894). Досвіди " фотографії, що рухається," Т.Едисона. Винахід кінематографа братами Люм'єр (Франція, 1895). Демонстрація перших фільмів (Франція, 1895).

Д.Й.Гриффіт і його відкриття в області кінематографічної мови. Фільми Е.Штрогейма. Американські комедіографи епохи німого кіно (Ч.Чаплін, Б.Китон, Г.Лойд й ін.). Видовищні жанри "Великого Німого".

Імпресіонізм у французькому кіно (Л.Делюк, Ж.Дюлак й ін.). Авангард ("Антракт" Р.Клера й ін.). Експресіонізм у німецькому кіно (Р.Провині, Ф.Ланг й ін.). Сюрреалізм (С.Дали й Л.Бунюель). "Жанровий" кінематограф у Росії (1915-1918): фільми В.Гардина, Я.Протазанова, Е.Бауэра.

Вітчизняний революційний кіноавангард 20-х рр. ХХ в.: "Школа натурщиків" Л. Кулешова, "Фабрика ексцентрики" ("ФЭКС") Г.Козінцева та Л.Трауберга, "Киноглаз" Д.Вертова. Творчість С.Ейзенштейна, В.Пудовкіна, А.Довженко, Б.Барнета.

Прихід звуку (1926-1931) і кольору (середина 30-х рр. ХХ в.) у кіно. Стереоскопічні фільми (середина 40-х рр. ХХ в.). Проведення перших масштабних міжнародних кінофестивалів у Венеції, Москві (середина 30-і рр. ХХ в.) і Канні (1946). Поява призу Американської кіноакадемії ("Оскар").

Розвиток англійського й американського жанрового кінематографа (комедія, детектив, вестерн, гангстерський фільм, мюзикл, фільм жахів, трилер і т.д.). Комедії Ч.Чапліна й Ф.Капри. Вестерни Д.Форда. Трилери А.Хічкока. Анімаційний кінематограф У.Диснея. Фільми У.Уайлера й Ф.Ланга. Феномен О.Уеллса. Система зірок (Г.Гарбо, У.Чи, М.Дітріх, Р.Хейурт, М.Коріус, Д.Дурбін, И.Бергман, Х.Богарт, Л.Олів'є, Г.Купер та ін.).

Французьке кіно епохи демократії (30-і рр. ХХ століття), нацистської окупації (1940-1944) і перших післявоєнних років. Творчість Р.Клера, М.Карне, Ж.Дювів'є, Ж.Клузо, Ж.Ренуара, Р.Клемана, Ж.Габена, М.Морган та ін. "Поетичний", "романтичний" й "чорний" кінематограф. Розважальні жанри французького кіно.

Тоталітарні тенденції у вітчизняному й німецькому кінематографі 30-х-40-х рр. ХХ в.: теми, проблеми, ідеї, герої (Л.Рифеншталь, Ф.Ермлер, М.Ромм, М.Чиатурелі та ін.). Трагування історії у вітчизняному кіно 30-х-40-х років (фільми братів Васильєвих, М.Ромма С.Ейзенштейна, В.Пудовкіна, А.Довженко, Е.Дзигана, М.Донського, А.Зархи й И.Хейфіца, С.Юткевича й ін.). Жанровий кінематограф (Г.Александров, И.Пир'єв, Л.Орлова, М.Ладиніна й ін.). Фільми військових років.

Неореалізм в італійському кіно: проблеми, тенденції, соціальні коріння, тематика, стилістика. Фільми Р.Росселіні, У. ДЕ Сика, Дж. Сантиса, Л.Висконті. Значення неореалізму для розвитку світового мистецтва.

Поява широкоекранного (1953) і широкоформатного (1956) кінематографа як наслідку гострої конкуренції з боку телебачення. Панорамне кіно й циркорама (кругова панорама). Поява стереозвуку в кіно. Демонстрація першого у світі інтерактивного фільму, демонстрація якого управлялася комп'ютером (ЕКСПО у Монреалі, 1967).

Американське кіно: від "суперколасів" ("Бен Гур" У.Уайлера, "Спартак" С.Кубрика, "Клеопатра" Дж.Манкієвича й ін.) до фільмів соціальної критики (творчість С.Люмета, А.Пенна, С.Креймера, М.Ніколса, Р.Олтмена, С.Поллака, Б.Раффелсона, Д.Хопера, Н.Джуїссона, і ін.). Зірки 50-х - 60-х рр. ХХ в.: Дж.Дин, М.Монро, К.Дуглас, Г.Пік, Р.Бартон, Э.Тейлор, Дж.Фонду, М.Брандо Д.Хофман та ін.).

Вгасання реалізму і рожевий неореалізм в італійському кіно. Жанровий кінематограф епохи "італійського чуда" (Фільми В. ДЕ Сика, П.Джерми, Л.Коменчини, Д.Ризи, М. Моничелли, А.Сорди й ін.). Творчість Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони, П.Пазолини. Зірки італійського екрана (А.Маньяни, Тото, В.Гассман, У.Тоньяцці, С.Лорен, Дж.Лолобріджиди, М.Вітті, К.Кардиналі, Д.Мазина, М.Мастрояні та ін.).

Французька "нова хвиля" (Ж.-Л.Годар, Л.Маль, К.Шаброль, Ф.Трюффо, А.Астрюк, А.Рене, А.Варда та ін.): проблематика, тип героя, пошуки форми. Жанровий кінематограф Франції (Кристиан-Жак, А.Юннебель, Ф. ДЕ Брока, Б.Бордери, Ж.Ури, Р.Вадим, К.Лелуш,

Ж.Деми, А.Кайатт, Ж.-П.Мельвиль, Э.Молино, Р.Энрико, Х.Джованні та ін.) і його зірки (Ж.Марі, Б.Бардо, Ж.Моро, И.Монтан, С.Синьйорі, Ж.Пилип, М.Мерсьє, А.Делон, Ж.-П.Бельмондо, Бурвіль, Л.Вентура, Л. ДЕ Фюнес, К.Денев та ін.). Інтелектуальний кінематограф (Р.Брессон, М.Дюра, А.Робб-Гриє та ін.).

Німецький кінематограф західної й східної зони: тематичні й художні розходження, Іспанський кінематограф епохи авторитаризму: панування притчі (фільм Л.Бунюєля, К.Саури, Л.Берлангі, Х.-А. Бардема й ін.) Шведський кінематограф і творчість И.Бергмана. Шведська акторська школа (М. Сюдов, Э.Йозефсон, Б.Андерсон, Л.Ульман та ін.).

"Малокартинність" у вітчизняному кіно початку 50-х. "Теорія безконфліктності". "Відлига" другої половини 50-х (фільми Г.Чухрая, М.Хуциєва, М.Калатозова й С.Урусевського, А.Алова й В.Наумова й ін.). "Поетичний кінематограф", "живописне кіно", "потік життя" й ін. плину. Фільми С.Параджанова, О.Иоселиани, Г.Панфілова, Л.Шепитько, А.Кончаловського й інших майстрів вітчизняного екрана. Феномен А.Тарковського. Проза й фільми В.Шукшина. Жанровий кінематограф (Комедії Л.Гайдая, Э.Рязанова, Г.Данелия, пригодницькі й фантастичні стрічки, детективи). Проблеми екранізації (С.Бондарчук, А.Зархи, Г.Козинцев И.Хейфіц й ін.). Посилення антидемократичних тенденцій (цензура й т.д.) стосовно кіно в другій половині 60-х років: причини й наслідки.

Кінематограф Східної Європи: "польська школа" (фільми А.Вайди, А.Мунка, А.Форда, В.Хаса й ін.), розквіт чехословацького кіно 60-х років (М.Форман, И.Менцель, В.Хитилова, Ю.Якубиско, В.Ясний, Я.Кадар й Э.Клосс й ін.), югославське (А.Петрович, Д.Макаєєв та ін.) і угорське (А.Ковач, З.Фабрі, И.Сабо, М.Янчо та ін.) кіномистецтво.

Кіно Японії. Творчість А. Куросави, К.Синдо та ін.

Посилення конкуренції з боку телебачення й відео. Експерименти з голографією й комп'ютерними спец'єфектами (70-і рр. ХХ в.). Початок впровадження системи об'ємного звуку "Dolby" (80-і рр. ХХ в.). Поява перших "синелексів" (багатозальнихкінотеатрів).

Тріумф американського жанрового кіно (фільми С.Спілберга, Дж.Лукаса, У.Фрідкіна, М.Скорсезе, Ф.Копполи, Дж.Карпентера, Дж.Лендіса, Р.Поланського, Р.Земекіса, Д.Лінча, Б.Де Палма, С.Пекінпа та ін.). "Ретромода" 70-х, фільми катастроф і жахів, фантастика, комедії, і мелодрами. Американське й англійське інтелектуально-філософське кіно (В.Аллен, П.Гринвей, С.Кубрик, Дж.Лоузи, Р.Олтмен, М.Форман й ін.). Голлівудські зірки: Дж.Николсон, Л.Мінелли, Р.Редфорд, П.Ньюмен, Б.Стрейзанд, С.Сталлоне, А.Шварценеггер, Э.Пачино, М.Дуглас, К.Тернер, Х.Форд, К.Бейсінджер, М.Рурк та ін.

Подальше посилення тенденцій технізації й комп'ютеризації американського жанрового кіно (кінотеатри з об'ємним звуком Dolby Digital, DTS, кінотеатри об'ємного зображення підвищеної чіткості ІМАХ, інтерактивне кіно, кінематограф на DVD з оптичним проектором і т.д.).

Розвиток вітчизняного кіно в 90-х рр. ХХ -початку ХХІ в.(фільми Н.Михалкова, А.Кончаловського, В.Пичула, К.Лопушанського, Ю.Мамина В.Тодоровського, А.Сокурова, А.Балабанова й ін.). Проблема прокату в умовах ринку. Вітчизняні кінофестивалі як засіб підтримки національного кінематографа. Падіння виробництва художніх фільмів в на тлі різкого збільшення виробництва телесеріалів на рубежі ХХ-ХХІ століть.

Нові імена в кінематографі США, Франції, Італії, Німеччини Корінна зміна ситуації в кінематографі Східної Європи в цілому (у зв'язку з катастрофою більшості авторитарних політичних режимів, об'єднанням Німеччини й т.д.).

Кінематограф Латинської Америки, Австралії, Азії, Америки.

ТЕМА № 5. Народження й розвиток телебачення й відеозапису

Поняття "телебачення". Наукова база й прообрази телевізійних пристроїв. "Телефотограф" (П.Бахметьев, Росія, 1880) - перший попередник телевізора. Початок механічного телебачення (Польща, 1884). "Тріада кольорів" - прообраз кольорового телебачення (Росія, 1899). Поява терміна "телебачення" (К.Перский, Росія, 1900). "Катодна телескопія" (Б.Розинг, Росія, 1907). Електронна система телебачення (Великобританія, 1908). Передумови для зародження катодного (електронного) телебачення. Перше передане й прийняте телевізійне зображення (Б.Розинг, Росія, 1911). Механічне телемовлення (Росія, 1931). Перший російський телефільм (1932). Перший досвід створення електронного телебачення (В.Зворикін, Ф.Фарсуорт, И.Адаміан, В.Грабовський) у середині 30-х рр. ХХ в. Основні принципи телетрансляції. Телепередавальна вежа й телеантена. Телевізійні канали й стандарти.

Будівництво першого центра електронного телебачення в Москві (1937). Поновлення роботи Московського телецентру (1945). Подальший розвиток і поширення телебачення. Пріоритет прямих трансляцій у телебаченні 50-х-60-х рр. ХХ в. Народження вітчизняного кольорового телебачення (1967). Система стерео (1975) і стереокольорового телебачення (1979) П.Шмакова (Росія). Система супутникової ретрансляції. Кабельне телебачення. Інтерактивне телебачення. ТВЧ (телебачення високої чіткості).

Народження й розвиток відео. Відеозапис як спосіб "консервації" аудіовізуальної інформації, передачі її в часі. Взаємозв'язок телебачення, кіно, відео. Відео 70-х років ХХ століття: перші спроби створення побутової відеотехніки. Сучасна відеотехніка: відеомагнітофони, відеокамери, камкордери й т.д. Використання відеодисків, DVD, CD-ROM для запису й відтворення якісного зображення. Відеофільми й відеокліпи. Можливості відео. Перспективи розвитку відео.

Вітчизняне телебачення й радіомовлення 50-х - 60-х рр. ХХ в. Перевага "прямого ефіру" і локальних трансляторів сигналу на ТВ. Початок переходу до централізованого телемовлення (1957). Організаційні трансформації на телебаченні й радіомовленні (діяльність Держтелерадіо). Поступове витиснення прямих телетрансляцій відеозаписом. Посилення цензури. Найбільш характерні телепередачі 60-х - 70-х років ("Клуб кіномандрівників", "КВК", "Кінопанорама", "Музичний кіоск", "Кабачок 12 стільців", "Блакитний вогник", "Алло, ми шукаємо таланти" п'юж.). Створення перших російських телесеріалів ("Викликаємо вогонь на себе", "Майор Вихор", "17 миттєвостей весни" й ін.) Поява інтелектуальних ігрових програм ("Що? Де? Коли?"). Найбільш популярні телепровідні (А.Масляков, С.Жильцова, В.Леонт'ва, А.Каплер, Е.Рязанов та ін.).

Телевізійні програми епохи "перебудови" (1986-1991): "Погляд", "12 поверх", "До й після напівночі" й ін. Роль телебачення й радіо в зміні суспільної свідомості. Новий імідж ведучих (В.Листьєв, А.Любимов, В.Мукусев, В.Молчанов, В.Познер й ін.). "Телемости". Поновлення

телетрансляцій у прямому ефірі. Політизація телебачення й радіомовлення. Ліквідація Держтелерадіо.

Телебачення й радіомовлення 90-х рр. ХХ в. Виникнення й розвиток комерційних радіостанцій ("Європа-плюс", "Радіо ностальжи", "Срібний дощ", "Русское радио" й ін.) і телеканалів (НТВ, ТВ-6, REN-TV тощо). Впровадження FM-стереохвиль у радіомовленні. Активне поширення рекламних блоків і відеокліпів. Створення державного некомерційного каналу "Культура" Реорганізації на першому телевізійному каналі. Поява мережі ігрових програм із грошовими призами ("Хто хоче стати мільйонером?", "Слабка ланка" тощо). Ток-шоу ("Я сама", "Про це" тощо). Реаліті шоу ("За склом", "Останній герой", "Фабрика зірок", "Стань зіркою"). Особливості побудови ранкового, денного, вечірнього й нічного теле/радіомовлення.

Роль і місце радіо й телебачення в системі сучасних засобів масової комунікації. Основні тенденції світового радіомовлення й телебачення ХХ століття. Глобалізація й спеціалізація телерадіомовлення. Вплив соціокультурної ситуації на зміну характеру, проблематики, тематики й форм передач.

Інформаційні, навчальні, художні й ігрові програми. Передачі, присвячені літературі, театру, музиці, живопису, архітектурі, хореографії, кіно й іншим видам мистецтва. Провідні майстри радіо й телебачення. Феномен серіалу. Телетеатр і його традиції. Комп'ютерна техніка й телебачення. Спецфекти.

Види телевізійних програм (інформаційно-публіцистичні, художні, освітні програми; телевізійні ігри й розважальні програми; ток-шоу; телепрограми для молоді; телепрограми для дітей й юнацтва; реклама).

Жанри тележурналістики: інформаційні (повідомлення в кадрі, телесюжет, телеінтерв'ю, телерепортаж, прес-конференція); аналітичні (телеогляд й ін.); публіцистичні (телезамальовка, теленарис, телеесе тощо).

Основні телевізійні професії.

Тема № 6. Специфіка аудіовізуальної медіакультури і її роль у сучасній соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи й Інтернет.

Специфіка аудіовізуальної медіакультури: сценарна основа аудіовізуального медіатексту; синтетична природа аудіовізуальних медіа; виразні засоби аудіовізуальних медіа (кадр, ракурс, план, монтаж, деталь у кадрі, колір, співвідношення звукового й зорового ряду, тексту, музики, шумів); монтаж як основний засіб організації аудіовізуального медіатексту; ефекти присутності й участі в процесі перегляду аудіовізуального медіатексту; ідентифікація глядача з персонажами аудіовізуальних медіатекстів.

Особливості сучасної соціокультурної ситуації й роль медіакультури в суспільстві при триваючому інтенсивному розвитку масової комунікації. Специфіка й взаємозв'язок різних видів медіа. Медіакритика й кінокритика: мети, завдання, функції.

Інтернет і мультимедійні комп'ютерні системи. Комп'ютерні ігри. Основні етапи розвитку Інтернету в Росії й закордоном. Інтернет портали, сайти, тексти. Інтернет преса. Інтернет сайт - як синтезована модель аудіовізуальних і друкованих медіа.

Тема № 7. Мистецтво та медіа

Мистецькі інтернет-сайти. Розсилки мистецьких конкурсів, стажувань та резиденцій. Арт-форуми. Інтернет-галереї та каталоги. Мистецькі інтернет-магазини. Друковані періодичні видання для художників: Журнали «Художники України», «Fine art», тощо. Навчальні кінофільми для художників. Інтеграція медіа у мистецтво. Синтетичні форми сучасного мистецтва. Мистецтво перформансу. Сучасні медіа митці: Камміл Уттербек та Ромі Ачітув (США), Хіроші Матоба (Японія), Кріста Зоммерер і Лоран Міньоно (Японія–Австрія–Франція), Альба д'Урбано і Ніколас Райхельт (Німеччина), Тобіас Бернструп (Швеція), Палле Торнсон (Швеція), Пітер Стайл (Польща) та представники української Інституції Нестандартних Думок – Ілля Іусупов, Ілля Чічкан, Ольга Кашимбекова та Гліб Катчук. Конференції серії EVA під загальною назвою "Electronic Imaging & the Visual Arts"

Модуль 2 Соціальна роль медіа

ТЕМА № 8. Медіапсихологія

Поняття про сприйняття. Зорове, слухове й тактильне сприйняття. медіасприйняття ("mediation", "perception of media") - сприйняття "медіареальності", почуттів і думок авторів медіатекстів, виражених у словесних, аудіовізуальних, просторово-тимчасових образах. Поняття про психологію медіасприйняття. Установки на сприйняття (елементарно фіксовані (на основі життєвих потреб, у найпростіших ситуаціях); комунікативні (на основі потреби в спілкуванні); базові соціальні (на основі спрямованості інтересів особистості щодо конкретної сфери соціальної активності); вищі (на основі системи ціннісних орієнтацій особистості). Процес медіасприйняття (образне узагальнення, синтез елементів словесного, аудіовізуального й просторово-тимчасового тексту, співпереживання і співтворчість). Основні закономірності й особливості медіасприйняття (генетичні, вікові, соціальні, національні, професійні тощо.)

ТЕМА № 9. Класифікація рівнів медіасприйняття

Типологія рівнів медіасприйняття, інтересів і мотивів аудиторії залежно від ментальності, середовища, віку, статі, виховання і освіти, тощо. Основні рівні медіасприйняття: "первинна ідентифікація", що встановлює зв'язок реципієнта з медіатекстом; "вторинна ідентифікація" з персонажем медіатексту; "комплексна ідентифікація" з автором медіатексту.

ТЕМА № 10. Типологія медіатекстів

Низький рівень оцінки (аналізу) медіатекстів: "безграмотність" (тобто незнання мови медіа); нестійкість, плутаність суджень, попадання під зовнішній вплив, відсутність інтерпретації позиції героїв й авторів медіатексту, неспроможність переказати фабулу твору. Середній рівень: уміння дати характеристику вчинкам і психологічним станам персонажів медіатексту на основі фрагментарних знань, здатність пояснити логічну послідовність подій у сюжеті, уміння розповісти про окремі компоненти медіаобразу, відсутність інтерпретації авторської позиції (або примітивне її тлумачення). Високий рівень: аналіз медіатексту, заснований на ґрунтовних знаннях, переконливому трактуванні (інтерпретації) авторської позиції (з якою виражається згода або незгода), оцінці соціальної значимості твору

(актуальності й т.д.), уміння співвіднести емоційне сприйняття з понятійним судженням, перенести це судження на інші жанри й види медіа, інтерпретувати назву медіатексту, як образне узагальнення, тощо. При цьому "інтерпретацію" можна визначити як процес перекладу повідомлення, вираженого в мові медіа, на мову індивіда, що його сприймає.

ТЕМА № 11. Феномен масового успіху медіа

Поняття про контент-анализ медіатекстів. Масова медіакультура і причини її успіху (фольклорність основи, розважальна жанрова спрямованість, авторська інтуїція, система "емоційних перепадів", опора на функцію компенсації, рекреацію, визначення типології медіасприйняття, тощо). Найбільш популярні жанри й теми медіакультури. Система рейтингів популярності медіатекстів в аудиторії. Система вікових рейтингів, що обмежує спектр аудиторії медіатекстів.

ТЕМА № 12. Провідні технології соціологічних досліджень у галузі медіакультури

Види, цілі і завдання соціологічного анкетування і тестування в області медіакультури й медіаосвіти. Аналіз характерних прикладів (типи анкет, що виявляють найбільш популярні жанри, теми, функції, інші мотиви надання переваги аудиторією різного віку і статі тим чи іншим медіатекстам, ефективність медіаосвітніх курсів і т.д.). Практичні завдання на розробку й проведення анкетування й тестування школярів. Методи математичної обробки результатів соціологічних досліджень в галузі медіакультури й медіаосвіти.

ТЕМА № 13. Класифікація показників медіаграмотності аудиторії

Показники (критерії) розвитку молодіжної аудиторії стосовно медіакультури: "понятійного" (знання історії й теорії медіакультури, конкретних медіатекстів); "сенсорний" (частота сприйняття медіатекстів, уміння орієнтуватися в їх потоці, тобто вибирати улюблені жанри, теми й т.д.); "мотиваційний" (емоційні, гносеологічні, гедоністичні, моральні, естетичні мотиви контакту з медіакультурою); "оцінний" або "інтерпретаційний" (рівень сприйняття, здатність до аудіовізуального мислення, аналізу й синтезу просторово-тимчасової форми оповідання медіатекстів, до "ототожнення" з героєм і автором, до розуміння й оцінки авторської концепції в контексті структури твору); "креативного" (творчий підхід до роботи з медіаматеріалом, насамперед перцептивної, художньої, дослідницької, практичної, ігрової, тощо.)

Модуль 3 Історія розвитку медіаосвіти

Тема № 14. Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіа освіти

Сучасне суспільство і засоби масової комунікації. Поняття комунікації. Функції комунікації. Модель комунікації Г.Лассуела: комунікатор - повідомлення - канал - адресат - ефект. Медіа (засоби масової комунікації) - комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу в його соціальних, моральних, психологічних, художніх, інтелектуальних аспектах. Види й жанри медіа. М.Лассуел і М.Маклюен - основоположники теорії медіа. Медіа

як

один із провідних факторів соціалізації людини (мега-макро-мезо-мікрофактори соціалізації за допомогою медіа). Функції мас-медіа (інформаційна, виховна, освітня, соціально-управлінська, рекреативна, релаксаційна, компенсаторна, естетична, тощо.). Класифікаційні параметри медіатехнологій (по категорії об'єктів, за рівнем застосування й засвоєння досвіду, по філософській основі, по базовому фактору розвитку, по орієнтації на сфери розвитку особистості, по характеру змісту і структури, по виду соціально-педагогічної діяльності, по типу керування соціально-виховним процесом, по організаційних формах, по методах і засобам, по напрямку модернізації й т.д.).

Соціально-педагогічна класифікація медіа: по типу основного засобу (преса, радіо, кіно, телебачення, відео, комп'ютерні мережі й ін.), по каналу сприйняття (аудіо, відео, аудіовізуальні, знакові - текстові, графічні), по місцю використання (індивідуальні, групові, масові, домашні, робочі, транспортні й ін.), по змісту інформації, напрямку соціалізації (ідеологічні, політичні, морально-виховні, пізнавально-навчальні, естетичні, екологічні, економічні), по функціях і цілях використання (одержання інформації, освіта, спілкування, вирішення проблем, розваги, соціальний вплив), по результату впливу на особистість (розвиток кругозору, самопізнання, самовихованню, самонавчанню, самоствердженню, самовизначенню, соціалізації). Цільові орієнтації (з позицій соціальної політики, системи освіти, медіаагенцій і замовників медіатекстів). Варіанти негативного впливу медіатекстів на аудиторію. Поняття медіаекології.

Медіасуб'єкти (комунікатори) і їхня градація по професійній ознаці (керівна ланка медіаагенцій, творчі працівники медіасфери, технічний персонал) і по групах інтересів (політичні структури, власники й співробітники медіаагенцій, рекламодавці, медіапедагоги, медіакритики). Мас-медіа як "паралельна школа".

Можливості соціального контролю над медіа. Феномен медіакритики. Основні функції медіакритики (інформаційно-комунікативна, пізнавальна, корекційна, соціально-організаторська, просвітительська, комерційна).

Поняття про значення й зміст медіатекстів. Проблема дезінформації й маніпуляції масовою свідомістю. Поняття про правові основи медіа. Потенціал медіаосвіти в плані розвитку людської особистості: емоцій, інтелекту, самостійного творчого й критичного мислення, світогляду, естетичної свідомості (сприйняття, умінь художнього аналізу й ін.), активізації знань, отриманих у процесі вивчення традиційних дисциплін гуманітарного циклу. Медіаосвітні акції й проекти ЮНЕСКО й Ради Європи. Міжнародні асоціації медіаосвіти. Порівняння різних варіантів формулювань понять "медіаосвіта", "медіаграмотність", "медіапедагогіка".

Термінологія медіаосвіти: медіа, медіакультура, медіаграмотність, аудіовізуальне мислення, медіатекст, критичне мислення, медіамова, і ін. Предмет медіаосвіти. Мета й зміст медіаосвіти. Основні етапи розвитку медіаосвіти в світі: становлення медіаосвіти (у першій половині ХХ в.); етап домінування кіноосвіти й аудіовізуальної грамотності (в 60-х - 70-х рр. ХХ в.); етап на медіаосвіти матеріалі всіх видів медіа (з 80-х рр. ХХ в.).

Тема №15. Основні теорії медіа та медіаосвіти. Моделі медіаосвіти

"Ін'єкційна" теорія медіа і її базові положення (сильний і прямий вплив медіа, розуміння будь-якого медіатексту як ефективного стимулу, що викликає негайну відповідну реакцію

аудиторії, що являє собою пасивну масу окремих індивідуумів, позбавлених здатності протистояти всевладному впливу медіа; сприйняття медіа в якості небезпечного "агента занепаду культури" і т.д.).

Теорія "споживання й задоволення" як теорія обмеженого впливу медіа (базові положення: медіа не формують людський світогляд; медіа - тільки одна із частин людських потреб, складова інтелектуального розвитку; аудиторія активно відбирає для себе ті медіатексти, які задовольняють її потреби тощо

Теорія медіаосвіти, як джерела задоволення потреб аудиторії і її теоретична база (теорія "споживання й задоволення" в області медіа). Її спрямованість вилучення з медіа максимум користі у відповідності до своїх потреб (з урахуванням стимулювання розуміння учнями ролі медіа в їхньому житті, здатності до аналізу й оцінки окремих елементів медіатекстів), що розглядається як головна мета медіаосвіти.

Ідеологічна (марксистська) теорія медіа і її базові положення (дуже сильний вплив медіа на аудиторію; медійне поширення ідей відповідно до установок "правлячого класу"; розподіл аудиторії на соціальні класи; робітничий клас як пасивна жертва медіаінформації правлячого класу в капіталістичному суспільстві; медіа як адекватний рупор комуністичних ідей у соціумі "соціалістичної орієнтації"; пріоритет політичних, класових і моральних цінностей в медіатекстах; медіа як поле "ідеологічної боротьби" , тощо.). Подібність марксистської теорії медіа з тоталітарними теоріями медіа в цілому. Провідні представники ідеологічної теорії медіа - А.Грамши, В.Баскаків й ін.

Ідеологічна (марксистська) теорія медіаосвіти ("Ideological Approach", "Marxist Approach") і її теоретична база: марксистська теорія медіа. Головні цілі медіаосвіти: стимуляція бажання аудиторії змінити систему масової комунікації (якщо у влади в країні перебувають сили, далекі від марксистських теорій), або, навпаки, навчання, що сформована система медіа - найкраща. Основний зміст медіаосвіти: політичні, соціальні й економічні аспекти медіа. Педагогічна стратегія: аналіз численних протиріч, які містять політичні, соціальні й економічні аспекти медіа з погляду того або іншого класу.

Поняття семіотики як науки про знакові системи. Поняття знака. Семіотична теорія медіа ("Медіа як система символів") і її базові положення (сильний вплив медіа на аудиторію; медіа як "матриця" нових соціальних міфів, які представляються публіці у вигляді "очевидних фактів"; семіотичний (знаковий) характер медіатекстів; аудиторія - пасивна маса споживачів медіаміфології); прагнення медіа завуалювати багатозначний знаковий характер своїх текстів як загроза вільному сприйняттю медіаінформації й т.д.). Провідні представники семіотичної теорії медіа - Р.Барт, К.Метц, У.Еко, Ю.Лотман, М.Ямпольський й ін.

Семіотична теорія медіаосвіти ("Semiotic Approach"). Семіотична теорія медіа (Р.Барт, Ж.Берже, К.Метц) як теоретична база семіотична теорія медіаосвіти. Головна мета медіаосвіти: навчання аудиторії "правильно читати" медіатексти. Основний зміст медіаосвіти: коди й "граматика" медіатексту, тобто мова медіа. Педагогічна стратегія: навчання правилам декодування медіатексту, опису його змісту, асоціацій, особливостей мови (denotation/connotation), тощо.

Культурологічна теорія медіа і її базові положення (сильний вплив медіа на аудиторію; медіатекст - складна структура значень і "кодів"; а медіа - поле боротьби різних соціальних

концепцій; аудиторія позбавлена пасивності, навпаки, являє собою співтовариство "субкультурних формацій", груп з різними культурними орієнтаціями, з різним рівнем "декодування" медіатекстів; медіа пропонують а не нав'язують інтерпретацію медіатекстів; аудиторія завжди перебуває в процесі діалогу з медіатекстами і їхньою оцінкою, вона не просто "зчитує" медіаінформацію, а вкладає у них різний, самостійно їх аналізує, тощо.). Близькість даної теорії до теорії "діалогу культур" М.М.Бахтіна й В.С.Біблера.

Культурологічна теорія медіаосвіти ("Cultural Studies Approach") і її теоретична база (культурологічна теорія медіа). Головна мета медіаосвіти: навчання аудиторії розумінню того, як медіа можуть збагатити сприйняття, знання людини. Основний зміст медіаосвіти: "ключові поняття" медіаосвіти, ролі, які відіграють у суспільстві стереотипи, розповсюджені за допомогою медіа. Педагогічна стратегія: оцінка й критичний аналіз медіатекстів. Провідні представники культурологічної теорії медіаосвіти (Д.Безкінгем, К.Безэлгэт, Э.Харт, Б.Дункан, К.Ворсноп й ін.).

Естетична (художня) теорія медіаосвіти ("Aesthetic Approach", "Media as Popular Arts Approach") і її теоретична база (культурологічна теорія медіа). Головна мета медіаосвіти: навчання аудиторії основним законам і мові художнього спектра медіаінформації, розвиток естетичного (художнього) сприйняття й смаку, здатності до кваліфікованого аналізу художніх медіатекстів. Основний зміст медіаосвіти: мова медіакультури, авторський світ творця художнього медіатексту, історія медіакультури (історія кіномистецтва, художнього телебачення, фотографії й т.д.). Педагогічна стратегія: критичний аналіз художніх медіатекстів, їхня інтерпретація й оцінка. Провідні представники естетичної теорії медіаосвіти (Ю.Н.Вусів, С.Н.Пензин, О.А.Баранів, Ю.М.Рабинович й ін.).

Соціокультурна теорія медіаосвіти ("Social and Cultural Approach") і її теоретичні база: культурологічна (необхідність освіти, як результат розвитку медіакультури) і соціологічна (як результат усвідомлення в педагогіці значимості соціальної ролі медіа). Основні положення соціокультурної теорії медіаосвіти (А.В.Кульок): 1) розвиток медіа закономірно приводить до необхідності виникнення спеціальної професійної освіти в кожній сфері, пов'язаної з появою нових СМК; 2) з огляду на масовість медіааудиторії, у професіоналів, у першу чергу, викладачів спеціальних медіадисциплін, виникає потреба навчати більш широкі маси населення мові медіа; 3) ця тенденція підсилюється у зв'язку з тим, що суспільство усвідомлює усе сильніший вплив медіа на своє життя, що породжує осмислення соціальної ролі медіа й, як наслідок, переконує медіапедагогів надалі розвитку медіаосвітнього процесу.

"Ін'єкційна" ("захисна", "протекціоністська", "прищеплювальна") теорія медіаосвіти ("Inoculatory Approach", "Protectionist Approach", "Hypodermic Needle Approach", "Civil Defense Approach", etc.) і її теоретична база - "ін'єкційна" теорія медіа (теорія "магічної кулі"). Ключові цілі "ін'єкційної" теорії медіаосвіти (захист від шкідливих впливів медіа, протиставлення "вічних культурних цінностей" негативному впливу медіа, навчання розумінню розходжень між реальністю й медіатекстом; пом'якшення ефекту надмірного захоплення медіа - в основному стосовно дитячої і молодіжної аудиторії й т.д.). Педагогічна стратегія: розкриття негативного впливу медіа (наприклад, телебачення) на конкретних прикладах, доступних для розуміння конкретної аудиторії. Діяльність Міжнародної палати ЮНЕСКО "Діти й насильство на екрані" (UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen).

Теорія медіаосвіти як формування "критичного мислення" ("Critical Thinking Approach", "Critical Democratic Approach") і його теоретична база (синтез "захисної", "семіотичної" й "ідеологічної" теорій; остання адаптується в зм'якшеному, позбавленому відверто "класового" й "марксистського" підходу виді). Тип відносин медіа й аудиторії: медіа - "четверта влада", що поширює моделі поведінки й соціальні цінності серед різномірної маси індивідуумів. Головна мета медіаосвіти: захистити учнів від маніпулятивного впливу медіа, навчити орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного демократичного суспільства. Основний зміст медіаосвіти: вплив медіа за допомогою так званих "кодів" (умовностей-символів). Педагогічна стратегія: аналіз впливу медіатекстів на індивіда та суспільство, розвиток "критичного мислення" аудиторії стосовно медіаінформації. Л.Мастерман як провідний прихильник теорії медіаосвіти як розвитку критичного мислення.

Зразкові моделі медіаосвіти: освітньо-інформаційні (вивчення теорії й історії, мови медіакультури й т.д.); виховно-етичні (обговорення моральних, філософських проблем на матеріалі медіа; наприклад, проблем расизму, дискримінації, толерантності, політкоректності, глобалізації й т.д.); практико-утилітарні (вивчення різних медіазасобів з метою наступних фото/відеозйомок, створення інтернет сайтів і т.д.); естетичні (орієнтовані насамперед на розвиток художнього смаку й аналіз кращих творів медіакультури); розвиваючого навчання (культурологічні, соціокультурні, розвитку "критичної автономії": розвиток творчої особистості в плані комунікативності, сприйняття, уяви, зорової пам'яті, інтерпретації, аналізу, самостійного, критичного мислення, наприклад, стосовно негативних явищ у сфері медіа, тощо); протекціоністські ("ін'єкційні", що захищають від шкідливих впливів медіакультури); ідеологічні (вивчення ідеологічних, політичних проблем на матеріалі медіа) і ін.

Види й форми медіаосвіти. Програми медіаосвіти школярів і студентів. Фотовиставки й стінгазети. Факультативи й кружки по медіакультурі. Дискусійні медіаклуби. Аматорські медіастудії. Репродуктивні, евристичні, ігрові, проблемні заняття. Розвиток повноцінного сприйняття учнів на матеріалі медіакультури технологій впливу на аудиторію. Інтеграція медіаосвіти в системі обов'язкових дисциплін: використання медіа в процесі викладання літератури, музики, образотворчого мистецтва, історії, географії, біології й інших предметів.

Технологія проведення шкільного факультативу по основах медіакультури. Загальна модель (констатація рівнів медіасприйняття; розвиток умінь критичного аналізу медіатекстів; формування творчих умінь на матеріалі недійсних творів), програма й методичні принципи викладання факультативу по основах медіакультури.

Форми медіаосвіти (лекції, бесіди, письмові роботи - рецензія, твір; творчі роботи - написання репортажу, статті, інтерв'ю, мінісценарії, "екранізації", розповіді від імені героя фільму, телепередачі; розкадрування, складання колажів, афіш, кіновідеозйомка, тощо; евристичні, ігрові заняття - вікторини, конкурси й т.д.; диспути, конференції з різних тем, пов'язаних з медіакультурою; екскурсії, зустрічі з діячами медіа, тощо).

Використання отриманих медіаосвітніх знань й умінь у процесі педагогічної практики студентів у школах, гімназіях, ліцеях, установах додаткової освіти (центрах естетичного виховання, клубах за місцем проживання), інтернатах, дитячих будинках, літніх оздоровчих центрах: основні методичні принципи й форми роботи. Проведення поточних і залікових занять зі школярами (факультативи, кружки, вікторини, ігри й т.д.).

Тема № 16. Західноєвропейська доктрина медіаосвіти

Основні етапи розвитку медіаосвіти у Франції. С.Френе - основоположник французької системи медіаосвіти на матеріалі преси. Роль руху кіноклубів у системі французької кіноосвіти. Медіаосвітні асоціації й рухи у Франції. Роль CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information) - медіаосвітнього центра, створеного при Міністерстві освіти Франції, у розвитку медіаграмотності учнів на матеріалі преси та Інтернету. Ключові французькі медіаосвітні сайти. Провідні французькі медіапедагоги й дослідники.

Основні етапи розвитку медіаосвіти у Великобританії. Особливості медіаосвітнього процесу в Англії, Шотландії й Уельсі. Медіапедагогічні асоціації й рухи в Об'єднаному королівстві. Роль BFI (British Film Institute) - Британського кіноінституту й Лондонського університету в розвитку руху медіаосвіти. Провідні британські медіапедагоги й дослідники.

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Німеччині. Особливості медіаосвітнього процесу в різних німецьких федеральних землях. Медіапедагогічні асоціації й рухи в Німеччині. Розвиток німецької медіапедагогіки в медіаосвітніх центрах й університетах Мюнхена, Дюссельдорфа, Касселя, Гамбургу, Баден-Бадена й інших міст. Провідні німецькі медіапедагоги й дослідники.

Тема № 17. Виховання медіакомпетентності в Австралії, США та Канаді

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Канаді. Особливості освітнього процесу в різних канадських провінціях. Медіаосвітні асоціації й рухи в Канаді. Розвиток руху медіаграмотності в середній та вищій освіті Канади. Канада - перша у світі країна із системою обов'язкової медіаосвіти школярів. Провідні канадські медіапедагоги й дослідники.

Основні етапи розвитку медіаосвіти в Австралії. Медіаосвітні асоціації й рухи в Австралії. Розвиток руху медіаграмотності в середній та вищій освіті Австралії. Провідні австралійські медіапедагоги й дослідники.

Основні етапи розвитку медіаосвіти в США. Особливості освітнього процесу в різних штатах. Медіаосвітні асоціації й рухи в США. Розвиток руху медіаграмотності в середній та вищій освіті США. Включення елементів медіаосвіти в систему навчання 48-ми з 50-ти американських штатів (1999). Провідні американські медіапедагоги й дослідники.

Тенденція інтеграції медіа (преса, кінематограф, телебачення, Інтернет і т.д.). Подальший розвиток комплексних концепцій в медіапедагогіці. Проведення ряду великих конференцій по медіаосвіті під егідою ЮНЕСКО, Ради Європи і Європейського Союзу. Збільшення тиражів медіаосвітньої літератури. Інтенсивний розвиток медіаосвітнього руху в Європі, Азії, Африці і Латинській Америці. Програма EuroMedia Project. Синтез медіаосвіти, інтернет-освіти й дистанційного освіти - характерна риса сучасних науково-дослідних і навчальних проєктів.

Тема №18. Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Україні та Росії

1900-1919: перші кінематографічні сеанси для дітей. Поява перших робіт про виховну й освітню роль медіа (основний матеріал - кіно, преса, радіо). Учбово-просвітній характер медіатекстів, призначених для шкіл.

1919-1933: становлення вітчизняної освіти. Активізація медіаосвітньої діяльності (кіноаматорські об'єднання, рух юнкорів і т.д.). Визначення основних напрямків медіаосвіти. Створення ОДСК (Общества друзей советского кино). Перші спроби організації медіаосвітніх курсів для професійних педагогів. Ідеологічний контроль за процесом медіаосвіти з боку правлячого режиму.

1933-1955Ліквідація ОДСКФ (1934). Жорсткість ідеологічного контролю стосовно медіаосвіти (як і стосовно освіти в цілому). Перенос основного акценту на технічну сторону медіа - освоєння навичок використання кіно/радіо/фотоапаратури. Різде скорочення число кіногуртків, аматорських об'єднань. Посилення політизації медіатекстів (кінематограф, радіо, преса) для школярів, орієнтація їх на масовий характер піонерського руху, на конкретні навчальні цілі й формування відповідному державному ладу світогляду. Зниження значимості й ролі медіакультури в освітньому процесі.

1955-1965 Відносна лібералізація ідеологічного контролю в галузі освіти. Активізація діяльності вітчизняних медіапедагогів (фото/радіо/кіногуртки і факультативи, самодіяльна, шкільна преса й т.д.). Розвиток інтегрованого й естетично-зорієнтованої медіаосвіти. Створення суспільної Ради по кіноосвіті (Москва);

Розвиток естетично-зорієнтованої медіаосвіти, спрямованої в першу чергу, на розвиток художнього сприйняття та смаку учнів. Лідерство кіноосвіти, педагогічне використання його потенційних можливостей у навчальній і позанавчальній діяльності школярів і студентів. Видання медіаосвітньої літератури, ріст кількості наукових досліджень в області медіаосвіти. Збереження ідеологічного контролю стосовно медіаосвіти.

1965 – 1990 Поступове звільнення утворення від політичного й ідеологічного тиску. Розширення контактів із закордонними медіатекстами і медіапедагогами. Державна фінансова підтримка руху медіаосвіти. Поширення відео, поява комп'ютерів й ігрових комп'ютерних приставок, початок використання цих засобів у навчальному процесі. Активізація медіаобразовання на матеріалі кіно, преси, телебачення. Установчий з'їзд ОДК – Общества друзей кино (1988). Офіційна реєстрація Асоціації діячів кіноосвіти, Федерацій кіноклубів і кіноаматорів.

1990 - Підвищення інтересу школярів і молоді до медіа у зв'язку з поширенням комп'ютерних технологій й Інтернету. Слабка фінансова підтримка медіаосвіти у зв'язку з економічною кризою в країні (наслідок - істотне скорочення числа факультативів, студій і кружків у сфері медіа й т.д.). Тенденція інтеграції медіа (кінематограф, преса, телебачення, Інтернет і т.д.). Виникнення Ліги Малої Преси. Трансформація Асоціації діячів кіноосвіти в Асоціацію кіноосвіти і медіапедагогіки. Проведення фестивалів дитячої та юнацької преси, міжнародних шкіл юнкорів, медіаосвітніх конференцій, фестивалів. Розвиток мультимедійної освіти, телекомунікаційних мереж. Публікація літератури, навчальних програм провідними російськими медіапедагогами й дослідниками. Освітні функції медіакритики. Офіційна реєстрація вузівської спеціалізації "Медіаосвіти" Міністерством освіти Росії (2002).

Україна, як одна із піонерів розвитку медіа-освіти в Східній Європі. 1999 долі у Львівському національному університеті імені Івана Франка прийнято рішення відкрити Інститут екології масової інформації. Перша науково-популярна збірка інституту "Уникаючи апокаліпсису". Налагодження контактів з відомими центрами медіа-грамотності та асоціацією

медіа-екології в США, серія семінарів та круглих столів. Серед їх варто згадати круглий стіл "Перспективи розвитку медіа-освіти в Україні" за участю Міністра освіти й науки України Василя Кременя в березні 2001 долі, обговорення цієї проблематики з заступником Міністра освіти сусідньої Польщі Томашем Гобаном-Класом. Бюлетень "Медіа-екологія", електронні журнали "Нові шляхи комунікації" та "Медіа-освіта" (www.media-journal.franko.lviv.ua).

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ТЕМА № 1. Основна термінологія та історія становлення медіакультури План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття "медіакультура" (культура засобів масової комунікації).
2. Медіатекст. Категорії медіа. Мова медіа. Технології медіа. Репрезентація медіа. Медіасприйняття. Аудиторія медіа.
3. Первісне мистецтво: джерела писемності.
4. Зародження книги.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Соціально-політичний словник-довідник / За ред. проф. М.П.Іщенко. - Черкаси, 1999.
2. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. - К., 2004.
3. Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К., 2001.
4. Український орфографічний словник / За ред. В.М.Русанівського. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К., 2006.
5. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой журналистики. Ростов: Изд-во Международ. ин-та журналистики и филологии, 2000. То же: Ростов: Март, 2003. 432 с.
6. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во Союза журналистов России, 2004. 480 с.
7. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Едиториал УРСС, 2004.

ТЕМА № 2. Виникнення та розвиток книгодрукарства План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Принципи друкарського процесу. Єгипетські скарабеї. Печатка - знак власності.
2. Розповсюдження друкованого верстата по Європі.
3. Перша слов'янська друкарня в Кракові.
4. Друкарні Львівського братства та Києво-Печерської лаври.
5. Верстат Стенхоупа.
6. Виникнення наукових журналів (Франція, Великобританія, Німеччина - друга половина XVII в.).
7. Взаємозв'язок книги й періодичних видань.
8. Жанри періодичної преси
9. Ілюстраційний матеріал у книзі й пресі.
10. Послідовний розвиток друкованих медіа на Заході.
11. Реорганізація друкованих медіа в радянській Росії 20-х рр. XX в.
12. Вітчизняна преса в роки другої світової війни. Післявоєнні репресії стосовно літературно-художніх журналів
13. Преса періоду «Відлиги» 50-х - 60-х рр. XX в.
14. Преса епохи "перебудови"
15. Епоха реформ" 90-х рр. XX в

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. – М., 1988.
2. Боров В.Ю. Видео: Техника. Досуг. Культура. - М.: Профиздат, 1990. - 208 с.
3. Баренбаум И.Е. История книги. – М.: Книга, 1984.
4. Ганичев В.Н. Молодежная печать: история, теория, практика. - М.: Мысль, 1976. - 286 с.
5. Огієнко І.І. Історія українського друкарства. - К., Либідь, 1994 - 448с.
6. Овчинніков В. Історія книги. - Львів, 2005.
7. Онкович Г.В. Читаймо газету разом! Пресодидактика: Навч. посібник. - К., 1993. - Ч.1.

ТЕМА № 3. Виникнення та розвиток фотографії

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Попередники фотографії.
2. Образотворчі засоби фотографії.
3. Розвиток фотографічних жанрів
4. Призначення знімка. Композиція. Види фотографічної образності. Режисура в різних фотографічних жанрах. Монтажний образ.
5. Фотографія в книзі, у пресі, на Інтернет сайтах.

II.

Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Вартанов А.С. От фото до видео. М.,1996.
2. Вартанов А.С. Фотография: документ и образ. М., 1983.
3. Поллак П. Из истории фотографии. М.: Планета, 1983.
4. http://www.outdoors.ru/book/land_photo/
5. Digital Photography Hacks: 100 Industrial-Strength Tips & Tools. by Derrick Story, 332 Pages, May 2004.

ТЕМА № 4. Зародження та розвиток кінематографа

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Попередники кінематографа.
2. Вітчизняний революційний кіноавангард 20-х рр. ХХ в.
3. Прихід звуку (1926-1931) і кольору (середина 30-х рр. ХХ в.) у кіно.
4. Розвиток англійського й американського жанрового кінематографа
5. Французьке кіно епохи демократії (30-і рр. ХХ століття), нацистської окупації (1940-1944) і перших післявоєнних років.
6. Тоталітарні тенденції у вітчизняному й німецькому кінематографі 30-х-40-х рр. ХХ в.: теми, проблеми, ідеї, герої
7. Неореалізм в італійському кіно: проблеми, тенденції, соціальні коріння, тематика, стилістика. Вгасання реалізму і рожевий неореалізм в італійському кіно.
8. Американське кіно: від "суперколосів" до фільмів соціальної критики
9. Французька "нова хвиля"
10. Німецький кінематограф західної й східної зони: тематичні й художні розходження,
11. Іспанський кінематограф епохи авторитаризму: панування притчі
12. Шведський кінематограф і творчість Й.Бергмана. Шведська акторська школа
13. "Малокартинність" у вітчизняному кіно початку 50-х. "Теорія безконфліктності". "Відлига" другої половини 50-х
14. Кінематограф Східної Європи: "польська школа"
15. Кіно Японії.
16. Посилення конкуренції з боку телебачення й відео. Експерименти з голографією й комп'ютерними спецефектами (70-і рр. ХХ в.). Початок впровадження системи об'ємного звуку "Dolby" (80-і рр. ХХ в.). Поява перших "синелексів" (багатозальних кінотеатрів).
17. Тріумф американського жанрового кіно. Подальше посилення тенденцій технізації й комп'ютеризації американського жанрового кіно
18. Розвиток вітчизняного кіно в 90-х рр. ХХ - початку ХХІ в.
19. Нові імена в кінематографі США, Франції, Італії, Німеччини Докорінна зміна ситуації в кінематографі Східної Європи в цілому.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III.

Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Усов Ю. В мире экранных искусств. М., 1996.
2. Проблемы экранного творчества/Ред. Н.Ф.Хилько. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 20 с.
3. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
4. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. В 2-х ч. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.
5. История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
6. Голдякин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-пресс, 2004. 141 с.

ТЕМА № 5. Виникнення телебачення та відеозапису

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття "телебачення". Наукова база й прообрази телевізійних пристроїв.
2. Будівництво першого центра електронного телебачення в Москві (1937).
3. Народження й розвиток відео. Відеозапис як спосіб "консервації" аудіовізуальної інформації, передачі її в часі.
4. Вітчизняне телебачення й радіомовлення 50-х - 60-х рр. ХХ в.
5. Телевізійні програми епохи "перебудови" (1986-1991)
6. Телебачення й радіомовлення 90-х рр. ХХ в. Виникнення й розвиток комерційних радіостанцій
7. Роль і місце радіо й телебачення в системі сучасних засобів масової комунікації.
8. Інформаційні, навчальні, художні й ігрові програми.
9. Види телевізійних програм
10. Жанри тележурналістики

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. - М.: Пассим, 1995. - 77 с. + 74 с.
2. Баранов О.А. Экран становится другом. - М.: Просвещение, 1979. - 96 с.
3. Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. - М.: SVR-Аргус, 1994. - 96 с.
4. Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. - М.: SVR-Аргус, 1994. - 64 с.
5. Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.

6. Голдякин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-пресс, 2004. 141 с.
7. Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.
8. Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с.

ТЕМА № 6. Специфіка аудіовізуальної медіа культури та її роль в сучасній соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет.

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Специфіка аудіовізуальної медіакультури:
2. Особливості сучасної соціокультурної ситуації й роль медіакультури в суспільстві при триваючому інтенсивному розвитку масової комунікації.
3. Інтернет і мультимедійні комп'ютерні системи.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Гура В.В. Понятие медиаграмотности в эпоху «экранной культуры» и информационного общества//Материалы международного научного симпозиума «Информационная парадигма в науках о человеке». – Таганрог: Изд-во Таганрог. радиотехнического ун-та, 2000.
2. Брайант Дж., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 432 с.
3. Буданцев Ю.П. Парадигма массовой коммуникации. М., 2001.
4. Василенко Л.А., Рыбакова И.Н. Информационная культура в системе государственного управления. М.: РАГС, 2004.
5. Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии. М.: Наука, 2007. 203 с.
6. Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И., Раскин А.В., Рихтер А.Г. Средства массовой информации постсоветской России. М., 2002.
7. Якушина Е.В. Изучаем Интернет. Создаем Web-страничку. - СПб.: Питер-пресс, 2000. - 256 с.

ТЕМА № 7. Мистецтво та медіа

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Мистецькі інтернет-сайти.
2. Розсилки мистецьких конкурсів, стажувань та резиденцій.
3. Арт-форуми.
4. Інтернет-галереї та каталоги.
5. Мистецькі інтернет-магазини.

6. Друковані періодичні видання для художників Навчальні кінофільми для художників.
7. Синтетичні форми сучасного мистецтва.
8. Сучасні медіа митці

II. Модульний контроль знань.

Рекомендована література:

1. <http://graphic.org.ru/>
2. www.ARTLIB.ru
3. www.tvorchestvo.com.ua
4. www.yar-slav.com
5. <http://wwar.com>
6. [http://www.ArtSearch.](http://www.ArtSearch)
7. <http://www.looksmart.com>
8. <http://www.yahoo.com/Arts>
9. <http://counter.rambler.ru/top100/Art/index.shtml>
10. <http://www.atrus.ru>
11. <http://www.artinfo.ru/ru/links>
12. [http://www.artquest.com/ArtQuest/links.](http://www.artquest.com/ArtQuest/links)
13. http://www.msstate.edu/Fineart_Online/art-resources
14. http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/Artweb.html
15. <http://www.guelman>

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Соціальна роль медіа

ТЕМА № 8. Медіапсихологія

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття про сприйняття.
2. Поняття про психологію медіасприйняття.
3. Процес медіасприйняття
4. Основні закономірності й особливості медіасприйняття

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Рыжих Н.П. Подготовка студентов факультета социальной педагогики к организации досуговой деятельности на материале экранных искусств//Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2001. – С.73-74.

2. Собкин В.С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 1980-90-х//Образование
3. Основы информационной культуры: учеб.-метод. пособие/Сост. В.И.Золотарева и др. М.: Моск. инженер.-физ. ин-т, 2005.
4. Парсаданова Т.Н. Российское телевидение: История и современность. М.: Изд-во ВГИК, 2002. 35 с.
5. Пензин С.Н. Американское кинопутешествие. Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им В.М.Шукшина, 2001. 84 с.
6. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
7. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. В 2-х ч. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.
8. Пензин Сталь Никанорович. Библиографическое пособие/Сост. В.М.Невежина. Ред. В.С.Листенгартен, С.В.Янц. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. 87 с.
9. Подготовка учителя основ информационной культуры в педагогическом колледже/Ред. Н.И.Гендина. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.
10. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.
11. Преподаем журналистику: взгляды и опыт (Медиаобразование: концепции и перспективы)/Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 152 с.
12. Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий/Отв. ред. А.К.Юров. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2001. 98 с.
13. Проблемы экранного творчества/Ред. Н.Ф.Хилько. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 20 с.
14. Рашкофф Д. Медиавирус. М. Ультра культура, 2003.
15. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Едиториал УРСС, 2004.
16. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Логос, 2005. 460 с.
17. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во Союза журналистов России, 2004. 480 с.

ТЕМА № 9. Класифікація рівнів медіасприйняття

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Типологія рівнів медіасприйняття
2. Основні рівні медіасприйняття

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. – Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та,
2. Муратов С. А. Нравственные принципы тележурналистики. М., 1997.
3. .
4. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости. М., 2000.
5. Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с.
6. Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. М., 2001.
- 7.
8. Система средств массовой информации России/Ред. Я.Н.Засурский. М.: Аспект пресс, 2001. 259 с.
- 9.
10. Ситникова Н.А. Дидактические проблемы использования аудиовизуальных технологий обучения. М.: Изд-во Москов. психолого-социального ин-та, 2001. 64 с.
11. Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. М.: ИНИОН РАН, 2000. 288 с.
12. Собкин В.С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 1980-90-х//Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Т. V. Вып. VII/Под ред. В.С.Собкина. М., 2000.
13. Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 160 с.
14. Тарасов К.А. Насилие в зеркале аудиовизуальной культуры. М.: Изд-во Ин-та киноискусства. Белый берег, 2005. 384 с.
15. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. СПб.: Изд-во СПб гос. ун-та, 2007. 148 с.
16. Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М.: Изд-во МГИМО, 2000.

ТЕМА № 10. Типологія медіатекстів.

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Низький рівень оцінки (аналізу) медіатекстів
2. Середній рівень оцінки (аналізу) медіатекстів
3. Високий рівень оцінки (аналізу) медіатекстів

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

17. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости. М., 2000.
18. Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с.

19. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Учеб. пособие для вузов. Таганрог: Кучма, 2007. 228 с.
20. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР. 708 с.
21. Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 228 с.
22. Федоров А.В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 414 с.
23. Формирование информационной культуры личности в условиях образовательных и информационно-библиотечных учреждений/Ред. Н.И.Гендина. Кемерово: Изд-во ОбЛИИУ, 2001.
24. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.
25. Хилько Н.Ф. Развитие аудиовизуальных творческих способностей: психологические и социокультурные аспекты. Омск: Сиб. филиал Российского ин-та культурологии, 2004. 158 с.
26. Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, 2001. 446 с.
- 27.
28. Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиатворчества. М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.
29. Хилько Н.Ф. Экология аудиовизуального творчества. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2005. 110 с.

ТЕМА № 11. Феномен масового успіху медіа

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття про контент-анализ медіатекстів.
2. Масова медіакультура і причини її успіху
3. Найбільш популярні жанри й теми медіакультури.
4. Система рейтингів популярності медіатекстів в аудиторії.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Едиториал УРСС, 2004.
2. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Логос, 2005. 460 с.
3. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во Союза журналистов России, 2004. 480 с.
4. Рыжих Н.П. Медиаобразование студентов педагогического вуза на материале англоязычных экранных искусств. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 188 с.
5. Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. М., 2001.

6. Система средств массовой информации России/Ред. Я.Н.Засурский. М.: Аспект пресс, 2001. 259 с.
7. Хилько Н.Ф. Экранная культура: медиасистемы и технологии. Омск: Сиб.филиал Российского ин-та культурологии, 2003. 104 с.
8. Чельшева И.В. Теория и история российского медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 206 с.
9. Чудинова В.П., Голубева Е.И., Михайлова А.И. и др. Дети и библиотеки в меняющемся мире. М.: Школьная библиотека, 2004. 336 с.
10. Шариков А.В. , Фазульянова С.Н., Петрушкина Е.В. На пути гармонизации медиа и общества (медиаресурсы и медиаобразование в школах Самары). Самара, 2006. 50 с.

ТЕМА № 12. Провідні технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури
План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Види, цілі і завдання соціологічного анкетування і тестування в області медіакультури й медіаосвіти.
2. Практичні завдання на розробку й проведення анкетування й тестування школярів.
3. Методи математичної обробки результатів соціологічних досліджень в галузі медіакультури й медіаосвіти.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости. М., 2000.
2. Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с.
3. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000.
4. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. 240 с.
5. Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.
6. Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с.
7. Критическое мышление и новые виды грамотности/Сост.О.Варшавер. М.: Изд-во ЦГЛ, 2005. 80 с.
8. Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации. Информационные модели. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2003.

ТЕМА № 13. Класифікація показників медіаграмотності аудиторії
План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Показники (критерії) розвитку молодіжної аудиторії стосовно медіакультури
- "понятійного"
- "сенсорний"
- "мотиваційний"
- "оцінний"
- "інтерпретаційний"
- "креативного"

II. Модульний контроль знань.

Рекомендована література:

9. Муратов С.А. ТВ – еволюція нетерпимости. М., 2000.
10. Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с.
11. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000.
12. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. 240 с.
13. Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.
14. Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с.
15. Критическое мышление и новые виды грамотности/Сост.О.Варшавер. М.: Изд-во ЦГЛ, 2005. 80 с.
16. Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации. Информационные модели. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2003.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III

Історія розвитку медіаосвіти

Тема № 14. Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сучасне суспільство і засоби масової комунікації. Поняття комунікації. Функції комунікації.
17. Соціально-педагогічна класифікація медіа
18. Варіанти негативного впливу медіатекстів на аудиторію. Поняття медіаекології.
19. Можливості соціального контролю над медіа. Феномен медиакритики. Основні функції медиакритики

20. Поняття про значення й змісти медіатекстів. Проблема дезінформації й маніпуляції масовою свідомістю.
21. Міжнародні асоціації медіаосвіти. Порівняння різних варіантів формулювань понять "медіаосвіта", "медіакопетентність", "медіапедагогіка", «медіакритика», «медіадидактика», «медіаекологія».

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001.- 1440 с.; перевид. – з додатками і доповненнями, 2005 р. – 1728 с.
2. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
3. Онкович Г.В. Пресодидактика. Читаймо газету разом! – Частина I. - Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 60 с.
4. Потятинник Борис. Масова журналістська освіта – а чому б ні? // МедіаКритика: Щоквартальний дайджест електронного журналу. - Львов: ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч.10. – С.7-10.
5. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.
6. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
7. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
8. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
9. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.
10. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школ
11. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. - М.: Изд-во Академии педагог. наук, 1990. - 66 с.

Тема № 15. Основні теорії медіа та медіа освіти. Моделі медіаосвіти

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. "Ін'єкційна" теорія медіа та медіаосвіти і її базові положення
2. Теорія "споживання й задоволення" як теорія обмеженого впливу медіа
3. Ідеологічна (марксистська) теорія медіа та медіаосвіти і її базові положення
4. Поняття про семіотику як науку про знакові системи. Поняття знака. Семіотична теорія медіа та медіаосвіти
5. Культурологічна теорія медіа та медіаосвіти і її базові положення
6. Естетична (художня) теорія медіаосвіти
7. Соціокультурна теорія медіаосвіти
8. Теорія медіаосвіти як формування "критичного мислення"
9. Зразкові моделі медіаосвіти:

10. Види й форми медіаосвіти.
11. Технологія проведення шкільного факультативу по основах медіакультури.
12. Використання отриманих медіаосвітніх знань й умінь у процесі педагогічної практики студентів

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

12. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
13. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. - М.: SVR-Аргус, 1995. - 224 с.
14. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. - М.: МП Новая школа, 1993. - 90 с.
15. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.
16. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
17. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
18. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
19. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.
20. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школ
21. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. - М.: Изд-во Академии педагог. наук, 1990. - 66 с.

Тема № 16. Західноєвропейська доктрина медіаосвіти

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Основні етапи розвитку медіаосвіти у Франції.
2. Основні етапи розвитку медіаосвіти у Великобританії.
3. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Німеччині

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Захист навчального проекту

Рекомендована література:

1. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
2. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. - М.: SVR-Аргус, 1995. - 224 с.
3. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. - М.: МП Новая школа, 1993. - 90 с.
4. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.

5. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
6. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
7. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
8. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.
9. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школ
10. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. - М.: Изд-во Академии педагог. наук, 1990. - 66 с.
11. Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України, 2006. - № 3. – С.104 – 108;
12. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823
13. Потятинник Борис. Масова журналістська освіта – а чому б ні? // МедіаКритика: Щоквартальний дайджест електронного журналу. - Львов: ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч.10. – С.7-10.
14. Робак Володимир. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині // Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу. – Львів: ТЗОВ Камула, 2006. – С.275 – 286.

Тема № 17. Виховання медаграмотності в Австралії, Канаді та США

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Канаді.
2. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Австралії.
3. Основні етапи розвитку медіаосвіти в США.
4. Тенденція інтеграції медіа
5. Подальший розвиток комплексних концепцій в медіапедагогіці.

II. Модульний контроль знань.

III Підсумковий модульний контроль

Рекомендована література:

22. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
23. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. - М.: SVR-Аргус, 1995. - 224 с.
24. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. - М.: МП Новая школа, 1993. - 90 с.
25. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.
26. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
27. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
28. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
29. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.
30. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школ

31. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. - М.: Изд-во Академии педагог. н.
32. Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України, 2006. - № 3. – С.104 – 108;
33. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823
34. Потятинник Борис. Масова журналістська освіта – а чому б ні? // МедіаКритика: Щоквартальний дайджест електронного журналу. - Львов: ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч.10. – С.7-10.
35. Робак Володимир. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині // Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу. – Львів: ТЗОВ Камула, 2006. – С.275 – 286.

Тема № 18. Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Росії та Україні

План заняття

I. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. 1900-1919: перші кінематографічні сеанси для дітей.
2. 1919-1933: становлення вітчизняної освіти.
3. 1933-1955Ліквідація ОДСКФ (1934). Жорсткість ідеологічного контролю стосовно медіаосвіти
4. 1955-1965 Відносна лібералізація ідеологічного контролю в галузі освіти.
5. Розвиток естетично-зорієнтованої медіаосвіти, спрямованої в першу чергу, на розвиток художнього сприйняття та смаку учнів.
6. 1965 – 1990 Поступове звільнення утворення від політичного й ідеологічного тиску. Розширення контактів із закордонними медіатекстами і медіапедагогами.
7. 1990 - Підвищення інтересу школярів і молоді до медіа у зв'язку з поширенням комп'ютерних технологій й Інтернету.
8. Офіційна реєстрація вузівської спеціалізації "Медіаосвіти" Міністерством освіти Росії (2002).
9. Україна, як одна із піонерів розвитку медіа-освіти в Східній Європі.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. захист навчального проекту

Рекомендована література:

36. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
37. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. - М.: SVR-Аргус, 1995. - 224 с.
38. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. - М.: МП Новая школа, 1993. - 90 с.
39. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.
40. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
41. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
42. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
43. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.

44. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школ
45. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. - М.: Изд-во Академии педагог. наук, 1990. - 66 с.
46. Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України, 2006. - № 3. – С.104 – 108;
47. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823
48. Потятинник Борис. Масова журналістська освіта – а чому б ні? // МедіаКритика: Щоквартальний дайджест електронного журналу. - Львов: ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч.10. – С.7-10.
49. Робак Володимир. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині // Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу. – Львів: ТзОВ Камула, 2006. – С.275 – 28

V. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Медіакультура» – це вид науково-дослідної роботи студентами, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

- ✓ конспект із теми (модуля) за заданим планом (**2 бали**);
- ✓ конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (**3 бали**);
- ✓ анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (**3 бали**);
- ✓ повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (**2 бали**);
- ✓ повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (**3 бали**);
- ✓ історико-біографічні дослідження у вигляді есе (**5 балів**).
- ✓ науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – **15 балів**.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

№ п/п	Критерії оцінювання роботи	Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1.	Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження	2 бали
2.	Складання плану реферату	1 бал
3.	Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.	5 балів
4.	Дотримання правил реферуванням наукових публікацій	2 бали
5.	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження	3 бали
6.	Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)	2 бали
Разом		15 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання	Кількість балів, що відповідає рівню	Оцінка за традиційною системою
Високий	14-15	Відмінно
Достатній	11-13	Добре
Середній	8-10	Задовільно
Низький	0-7	Незадовільно

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань з курсу

«Медіа у світовій культурі»

1. Зародження й становлення вітчизняної медіаосвіти(1900-1933)
2. Регрес медіапедагогічної діяльності в епоху тоталітарного ідеологічного контролю (1935-1955)
3. Лібералізація педагогічних концепцій медіаосвіти в період "відлиги" (1956-1968)
4. Естетично-орієнтована медіаосвіта авторитарної епохи (1969-1985)
5. Державна підтримка медіаосвітнього руху в період "перебудови" (1986-1991)
6. Сучасний стан вітчизняної медіаосвіти
7. Класифікація показників професійних знань й умінь, необхідних педагогам для медіаосвітньої діяльності
8. Основи медіаосвітніх технологій
9. Технології проведення "літературно-імітаційних", "театралізовано-ситуативних", "зображувально-імітаційних", інтегрованих медіаосвітніх занять
10. Технологія проведення медіаосвітніх занять, розрахованих на розвиток здатності аудиторії до сприйняття й аналізу медіатекстів. Технологія організації дискусійних медіаклубів.
11. Технологія організації медіатек і медіацентрів
12. Основні технологічні принципи медіаосвіти закордоном
13. Цілі і завдання організації й проведення наукових досліджень в області медіакультури й медіаосвіти. Термінологія апарата наукового дослідження.
14. Характеристика основних типів наукових досліджень в області медіакультури і медіаосвіти
15. Ключові етапи організації й проведення наукових досліджень в області медіакультури і медіаосвіти
16. Основні технологічні принципи організації дистанційної освіти в навчальних закладах різного типу
17. Інтернет-освіта на сучасному етапі
18. Зв'язок дистанційної та Інтернет-освіти з медіаосвітою.
19. Інтернет для художників.
20. Мистецькі періодичні видання.

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.

Медіасередовище в якому ми живемо

ТЕМА № 1. Основна термінологія та історія становлення медіакультури

I. Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Первісне мистецтво: джерела писемності.
2. Зародження книги.

II. Робота з додатковою науковою літературою: Знайти й записати у словник значення слів: «Медіатекст». «Категорії медіа». «Мова медіа». «Технології медіа». «Репрезентація медіа». «Медіасприйняття». «Аудиторія медіа» «Медіакультура» .

III Підготувати презентацію у PowerPoint на тему: Перші ілюстрації

ТЕМА № 2. Виникнення та розвиток книгодрукарства

I. Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Принципи друкарського процесу. Єгипетські скарабеї. Печатка - знак власності.
2. Розповсюдження друкованого верстата по Європі.
3. Перша слов'янська друкарня в Кракові.
4. Істрія українського друкарства.
5. Виникнення наукових журналів (Франція, Великобританія, Німеччина - друга половина XVII в.).

II. Прослідкувати історію виникнення наукових журналів (Франція, Великобританія, Німеччина - друга половина XVII в.). Та створити фільм в програмі MovieMaker.

III Відшукати в Інтернеті обкладинки журналів Н.Новикова "Пустомеля", "Живописець", "Гаманець".

IV Виконати інтернет-дослідження раритетної преси з тем:

1. Видавництво Херста (США) як модель функціонування типової медіа-імперії в ХХ в.
2. Імідж найбільших західних газет ("Вашингтон пост", "Нью-Йорк таймс", "Фігаро", "Таймс" тощо).
3. Преса тоталітарних режимів (Німеччина, 1933-1945; Китай, Північна Корея, Албанія 50-х - 70-х рр. ХХ століття).
4. Західна преса епохи "холодної війни".
5. Особливості функціонування комуністичної преси ("Юманите", "Унита") на Заході.
6. Спеціалізована преса в США, у Великобританії, Франції й Італії.
7. Світова преса епохи "політкоректності" й "погрози тероризму".

ТЕМА № 3. Виникнення та розвиток фотографії

I. Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Некероване фотографування.
2. Незвичайні знімки, нестандартні способи обробки фотоплівки. Документальна фотозйомка.
3. Фотографія в науці й у промисловості.
4. Фотографія й історія.
5. Фотографія й природознавство.
6. Фотографія й космічні дослідження.
7. Види фотографічних повідомлень (окрема фотографія, фотомонтаж, слайд, діафільм).
8. Професії, пов'язані з фотографією. Творчість видатних фотохудожників.
9. Розвиток фотографічних жанрів (портретних, пейзажних, документальних, науково-технічних й ін.).

II. Робота з додатковою науковою літературою: Знайти й записати у словник значення слів: «Призначення знімка». «Композиція». «Види фотографічної образності». «Монтажний образ».

III Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

1. Фотографія в книзі, у пресі, на Інтернет сайтах.
2. Об'ємна фотографія (стереофотографія, голографія).
3. Фоторомани.

4. Фотофільми.
5. Використання фотографії в рекламі.

ТЕМА № 4. Зародження та розвиток кінематографа

I. Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом, з визначенням таких тем в рамках однієї доповіді:

1. «Зародження кінематографа»

Апарат Тимченко (Росія, 1893). Хронограф Ж.Демені (Франція, 1894). Досвіди "фотографії, що рухається," Т.Едисона. Винахід кінематографа братами Люмьєр (Франція, 1895). Демонстрація перших фільмів (Франція, 1895). Д.Й.Гриффіт і його відкриття в області кінематографічної мови. Фільми Е.Штроегйма. Американські комедіографи епохи німого кіно (Ч.Чаплін, Б.Китон, Г.Лойд й ін.). Видовищні жанри "Великого Німого".

2. «Епоха експериментів»

Авангард ("Антракт" Р.Клера й ін.). Експресіонізм у німецькому кіно (Р.Провині, Ф.Ланг й ін.). Сюрреалізм (С.Дали й Л.Бунюель). "Жанровий" кінематограф у Росії (1915-1918): фільми В.Гардина, Я.Протазанова, Е.Бауэра. Стереоскопічні фільми (середина 40-х рр. XX в.). Проведення перших масштабних міжнародних кінофестивалів у Венеції, Москві (середина 30-і рр. XX в.) і Канні (1946). Поява призу Американської кіноакадемії ("Оскар").

3. «Бурхливий розвиток кіноіндустрії»

Розвиток англійського й американського жанрового кінематографа (комедія, детектив, вестерн, гангстерський фільм, мюзикл, фільм жахів, трилер і т.д.). Комедії Ч.Чапліна й Ф.Капри. Вестерни Д.Форда. Трилери А.Хічкока. Анімаційний кінематограф У.Диснея. Фільми У.Уайлера й Ф.Ланга. Феномен О.Уеллса. Система зірок (Г.Гарбо, У.Чи, М.Дитріх, Р.Хейуорт, М.Кориус, Д.Дурбин, И.Бергман, Х.Богарт, Л.Олів'є, Г.Купер й ін.). Зірки 50-х - 60-х рр. XX в.: Дж.Дин, М.Монро, К.Дуглас, Г.Пік, Р.Бартон, Э.Тейлор, Дж.Фонду, М.Брандо Д.Хофман й ін.).

4. «Італійське диво»

Жанровий кінематограф епохи "італійського дива" (Фільми В. ДЕ Сика, П.Джерми, Л.Коменчини, Д.Ризи, М. Моничелли, А.Сорди й ін.). Творчість Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони, П.Пазолини. Зірки італійського екрана (А.Маньяни, Тото, В.Гасман, У.Тоньяцци, С.Лорен, Дж.Лолобриджиджа, М.Витти, К.Кардиналі, Д.Мазіна, М.Мастрояни й ін.).

5. «Радянське кіно 50-х років»

"Відлига" другої половини 50-х (фільми Г.Чухрая, М.Хуциева, М.Калатозова й С.Урусевського, А.Алова й В.Наумова й ін.). "Поетичний кінематограф", "живописне кіно", "потік життя" й ін. плину. Фільми С.Параджанова, О.Иоселиани, Г.Панфілова, Л.Шепитько, А.Кончаловського й інших майстрів вітчизняного екрана. Феномен А.Тарковського. Проза й фільми В.Шукшина. Жанровий кінематограф (Комедії Л.Гайдая, Э.Рязанова, Г.Данелия, пригодницькі й фантастичні стрічки, детективи). Проблеми екранізації (С.Бондарчук, А.Зархи, Г.Козинцев И.Хейфиц й ін.). Посилення антидемократичних тенденцій (цензура й т.д.) стосовно кіно в другій половині 60-х років: причини й наслідки.

6.

«Японське кіно та мультиплікація»

Творчість А. Куросави, К.Синдо й ін

7. «Ретромода 70-х» Фільми-катастрофи і жахів, фантастика, комедії, і мелодрами. Американське й англійське інтелектуально-філософське кіно (В.Аллен, П.Гринвей, С.Кубрик, Дж.Лоузи, Р.Олтмен, М.Форман й ін.). Голлівудські зірки: Дж.Николсон, Л.Минелли, Р.Редфорд, П.Ньюмен, Б.Стрейзанд, С.Сталлоне, А.Шварценеггер, Э.Пачино, М.Дуглас, К.Тернер, Х.Форд, К.Бейсінджер, М.Рурк й ін.

8. «Сучасний український та російський кінематограф»

Російські кінофестивалі як засіб підтримки національного кінематографа. Падіння кинотеатрального фільмопроизводства в Росії на тлі різкого збільшення виробництва телесеріалів на рубежі ХХ-ХХІ століть. Конкуренція російських кінопремій "Ника" й "Золотий орел".

ТЕМА № 5. Виникнення телебачення та відеозапису

І Підготувати презентацію у PowerPoint на тему визначенням таких тем в рамках однієї презентації:

1.«Виникнення телебачення»

"Телефотограф" (П.Бахметьев, Росія, 1880) - перший попередник телевізора. Початок механічного телебачення (Польща, 1884). "Тріада кольорів" - прообраз кольорового телебачення (Росія, 1899). Поява терміна "телебачення" (К.Перский, Росія, 1900). "Катодна телескопія" (Б.Розинг, Росія, 1907). Електронна система телебачення (Великобританія, 1908). Передумови для зародження катодного (електронного) телебачення. Перше передане й прийняте телевізійне зображення (Б.Розинг, Росія, 1911). Механічне телемовлення (Росія, 1931). Перший російський телефільм (1932).

2.«Телетрансляція»

Основні принципи телетрансляції. Телепередавальна вежа й телеантена. Телевізійні канали й стандарти. Пріоритет прямих трансляцій у телебаченні 50-х-60-х рр. ХХ в. Народження вітчизняного кольорового телебачення (1967). Система стерео (1975) і стереокольорового телебачення (1979) П.Шмакова (Росія). Система супутникової ретрансляції. Кабельне телебачення. Інтерактивне телебачення. ТВЧ (телебачення високої чіткості).

3. «Виникнення відеозапису»

Відеозапис як спосіб "консервації" аудіовізуальної інформації, передачі її в часі. Взаємозв'язок телебачення, кіно, відео. Відео 70-х років ХХ століття: перші спроби створення побутової відеотехніки. Сучасна відеотехніка: відеомагнітофони, відеокамери, камкордери й т.д. Використання відеодисків, DVD, CD-ROM для запису й відтворення якісного зображення. Відеофільми й відеокліпи. Можливості відео. Перспективи розвитку відео.

4. «Телетрансляції»

Перевага "прямого ефіру" і локальних трансляторів сигналу на ТВ. Початок переходу до централізованого телемовлення (1957). Організаційні трансформації на телебаченні й радіомовленні (діяльність Держтелерадіо). Поступове витиснення прямих телетрансляцій відеозаписом. Посилення цензури. Найбільш характерні телепередачі 60-х - 70-х років ("Клуб

кіномандрівників", "КВН", "Кінопанорама", "Музичний кіоск", "Кабачок 12 стільців", "Блакитний вогник", "Алло, ми шукаємо таланти" й ін.). Створення перших російських телесеріалів ("Викликаємо вогонь на себе", "Майор Вихор", "17 миттєвостей весни" й ін.) Поява інтелектуальних ігрових програм ("Що? Де? Коли?"). Найбільш популярні телепровідні (А.Масляков, С.Жильцова, В.Леонтьєва, А.Каплер, Э.Рязанов й ін.).

5. «Сучасне телебачення»

Поява мережі ігрових програм із грошовими призами ("Хто хоче стати мільйонером?", "Слабка ланка" й ін.). Ток-шоу ("Я сама", "Про це" й ін.). Реаліті шоу ("За склом", "Останній герой", "Фабрика зірок", "Стань зіркою"). Особливості побудови ранкового, денного, вечірнього й нічного теле/радіомовлення.

Передачі, присвячені літературі, театру, музиці, живопису, архітектурі, хореографії, кіно й іншим видам мистецтва.

II Виконати дослідження із запропонованих тем:

4. Провідні майстри радіо й телебачення.
5. Феномен серіалу.
6. Телетеатр і його традиції.
7. Комп'ютерна техніка й телебачення.
8. Спецефекти.

ТЕМА № 6. Специфіка аудіовізуальної медіакультури та її роль в сучасні соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет.

I Підготувати презентацію у PowerPoint на тему «Аудіовізуальні медіа» визначенням таких тем в рамках однієї презентації:

1. сценарна основа аудіовізуального медіатексту;
2. синтетична природа аудіовізуальних медіа;
3. засоби виразності аудіовізуальних медіа (кадр, ракурс, план, монтаж, деталь у кадрі, колір, співвідношення звукового й зорового ряду, тексту, музики, шумів);
4. монтаж як основний засіб організації аудіовізуального медіатексту;

II Виконати ґрунтовне теоретичне дослідження з таких тем:

1. ефекти присутності й участі в процесі перегляду аудіовізуального медіатексту;
2. ідентифікація глядача з персонажами аудіовізуальних медіатекстів.

ТЕМА № 7. Мистецтво та медіа

I Виконати дослідження із запропонованих тем:

1. Значення Інтернет для художника.
2. Чи відповідають спеціалізовані періодичні видання України потребам сучасних митців.

II Підготувати базу Інтернет-ресурсів для художників

III Підготувати рецензію на довільно обраний перформенс.

IV Спираючись на інтернет ресурси зробити підбірку міжнародних резиденцій для митців за даний період

V Підготувати презентацію PowerPoint на тему «Синтез мистецтва та медіа»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Соціальна роль медіа

ТЕМА № 8. Медіапсихологія.

I Зробити добірку відео сюжетів для характеристики сучасної "медіареальності", почуттів і думок авторів медіатекстів, виражених у словесних, аудіовізуальних, просторово-тимчасових образах.

II Робота з додатковою науковою літературою: охарактеризувати такі поняття: «Установки на сприйняття» (елементарно фіксовані (на основі життєвих потреб, у найпростіших ситуаціях);

- комунікативні (на основі потреби в спілкуванні);
- базові соціальні (на основі спрямованості інтересів особистості щодо конкретної сфери соціальної активності);
- вищі (на основі системи ціннісних орієнтацій особистості).

«Процес медіасприйняття» (образне узагальнення, синтез елементів словесного, аудіовізуального й просторово-тимчасового тексту, співпереживання і співтворчість).

II Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом, з однієї з тем розкритих у завданні II.

ТЕМА № 9. Класифікація рівнів медіасприйняття

I Створити відеофільм в програмі Movie Maker присвячений рівням медіасприйняття:

1. "первинна ідентифікація", що встановлює зв'язок реципієнта з медіатекстом;
2. "вторинна ідентифікація" з персонажем медіатексту;
3. "комплексна ідентифікація" з автором медіатексту.

ТЕМА № 10. Типологія медіатекстів.

I Підготувати доповідь на тему рівні аналізу медіатекстів.

II Скласти тестові завдання на визначення рівня аналізу медіатекстів.

III Робота з додатковою науковою літературою для визначення різних класифікацій рівнів аналізу медіатекстів.

ТЕМА № 11. Феномен масового успіху медіа

I Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

Причини успіху медіакультури (фольклорність основи, розважальна жанрова спрямованість, авторська інтуїція, система "емоційних перепадів", опора на функцію компенсації, рекреацію, визначення типології медіасприйняття, тощо).

II. Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Найбільш популярні жанри й теми медіакультури.
2. Система рейтингів популярності медіатекстів в аудиторії.
3. Система вікових рейтингів, що обмежує спектр аудиторії медіатекстів.

ТЕМА № 12. Провідні технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури

I Проаналізувати характерні приклади технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури

Дослідити типи анкет, що виявляють найбільш популярні жанри, теми, функції, інші мотиви надання переваги аудиторією різного віку і статі тим чи іншим медіатекстам, ефективність медіаосвітніх курсів і т.д.

II Виконати практичні завдання на розроблення й проведення анкетування й тестування школярів.

III Проаналізувати за допомогою методів математичного оброблення результати соціологічних досліджень в галузі медіакультури й медіаосвіти.

ТЕМА № 13. Класифікація показників медіаграмотності аудиторії

I Розробити тестові завдання на визначення показників (критеріїв) розвитку молодіжної аудиторії стосовно медіакультури.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III Історія розвитку медіаосвіти

Тема № 14. Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіа освіти

I Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. «Модель комунікації Г.Лассуела»: комунікатор - повідомлення - канал - адресат - ефект.
2. Медіа (засоби масової комунікації) - комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу в його соціальних, моральних, психологічних, художніх, інтелектуальних аспектах.
3. Види й жанри медіа.
4. М.Лассуел і М.Маклюен - основоположники теорії медіа.
5. Медіа як один із провідних факторів соціалізації людини (мега-макро-мезо-мікрофактори соціалізації за допомогою медіа).
6. Функції мас-медіа (інформаційна, виховна, освітня, соціально-управлінська, рекреативна, релаксаційна, компенсаторна, естетична, тощо).
7. Класифікаційні параметри медіатехнологій (за категорією об'єктів, за рівнем застосування й засвоєння досвіду, за філософською основою, за базовим фактором розвитку, за орієнтованістю на сфери розвитку особистості, за характером змісту і структури, за видом соціально-педагогічної діяльності, за типом керування соціально-виховним процесом, за організаційними формами, за методами і засобами, за напрямком модернізації, тощо).
8. Медіасуб'єкти (комунікатори) і їхня градація за професійною ознакою (керівна ланка медіаагенцій, творчі працівники медіасфери, технічний персонал) і за групами інтересів (політичні структури, власники й співробітники медіаагенцій, рекламодавці, медіапедагоги, медіакритики).

9. Мас-медіа як "паралельна школа".

II Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

1. Потенціал медіаосвіти в плані розвитку людської особистості: емоцій, інтелекту, самостійного творчого й критичного мислення, світогляду, естетичної свідомості (сприйняття, умінь художнього аналізу й ін.), активізації знань, отриманих у процесі вивчення традиційних дисциплін гуманітарного циклу.

2. Медіаосвітні акції й проекти ЮНЕСКО й Ради Європи.

3. Міжнародні асоціації медіаосвіти.

III Робота з додатковою науковою літературою: Порівняння різних варіантів визначень понять "медіаосвіта", "медіаграмотність", "медіапедагогіка". Термінологія медіаосвіти: медіа, медіакультура, медіаграмотність, аудіовізуальне мислення, медіатекст, критичне мислення, медіамова, і ін.

III Провести теоретичне дослідження на одну з тем:

1. Предмет медіаосвіти. Мета й зміст медіаосвіти.

2. Основні етапи розвитку медіаосвіти в світі: становлення медіаосвіти (у першій половині XX в.); етап домінування кіноосвіти й аудіовізуальної грамотності (в 60-х - 70-х рр. XX в.); етап розвитку медіаосвіти на матеріалі всіх видів медіа (з 80-х рр. XX в.).

Тема № 15. Основні теорії медіа та медіаосвіти. Моделі медіаосвіти

I Порівняти подані моделі медіаосвіти:

- освітньо-інформаційні (вивчення теорії й історії, мови медіакультури тощо); виховно-етичні (розгляд моральних, філософських проблем на матеріалі медіа: расизму, дискримінації, толерантності, політкоректності, глобалізації тощо);
- практико-утилітарні (вивчення різних медіазасобів з метою наступних фото/відеозйомок, створення інтернет сайтів тощо);
- естетичні (орієнтовані насамперед на розвиток художнього смаку й аналіз кращих творів медіакультури);
- розвивального навчання (культурологічні, соціокультурні, розвитку "критичної автономії": розвиток творчої особистості в плані комунікативності, сприйняття, уяви, зорової пам'яті, інтерпретації, аналізу, самостійного, критичного мислення щодо негативних явищ у сфері медіа, тощо);
- протекціоністські ("ін'єкційні", що захищають від шкідливих впливів медіакультури);
- ідеологічні (вивчення ідеологічних, політичних проблем на матеріалі медіа)

Зазначити позитивні та негативні сторони кожної моделі.

II Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Види й форми медіаосвіти.

2. Програми медіаосвіти школярів і студентів.

3. Фотовиставки й стінгазети. Факультативи й кружки по медіакультури. Дискусійні медіаклуби. Аматорські медіастудії. Репродуктивні, евристичні, ігрові, проблемні заняття.

4. Розвиток повноцінного сприйняття учнів на матеріалі медіакультури технологій впливу на аудиторію.

5. Інтеграція медіаосвіти в системі обов'язкових дисциплін: використання медіа в процесі викладання літератури, музики, образотворчого мистецтва, історії, географії, біології й інших предметів.

III

Охарактеризувати загальну технологію проведення шкільного факультативу по основах медіакультури. Розробити план уроку.

IV Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

1. «Форми медіаосвіти» (лекції, бесіди, письмові роботи - рецензія, твір; творчі роботи - написання репортажу, статті, інтерв'ю, мінісценарії, "екранізації", розповіді від імені героя фільму, телепередачі; розкладування, складання колажів, афіш, кіновідеозйомка, тощо; евристичні, ігрові заняття - вікторини, конкурси й т.д.; диспути, конференції з різних тем, пов'язаних з медіакультурою; екскурсії, зустрічі с діячами медіа, тощо).
2. «Використання отриманих медіаосвітніх знань й умінь у процесі педагогічної практики»

Тема № 16. Західноєвропейська доктрина медіаосвіти

I Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. С.Френе - основоположник французької системи медіаосвіти на матеріалі преси. Роль руху кіноклубів у системі французької кіноосвіти.
2. Особливості медіаосвітнього процесу в Англії, Шотландії й Уельсі.
3. Розвиток німецької медіапедагогіки в медіаосвітніх центрах й університетах Мюнхена, Дюссельдорфа, Касселя, Гамбургу, Баден-Бадена й інших міст.

II Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

1. Медіапедагогічні асоціації й рухи в Об'єднаному королівстві.
2. Роль BFI (British Film Institute) - Британського кіноінституту й Лондонського університету в розвитку руху медіаосвіти.

Тема № 17. Виховання медіакомпетентності в Австралії, Канаді та США

I Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Розвиток руху медіаграмотності в середній та вищій освіті США. Включення елементів медіаосвіти в систему навчання 48-ми з 50-ти американських штатів (1999).
2. Медіаосвітні асоціації й рухи в Канаді. Розвиток руху медіаграмотності в середній та вищій освіті Канади. Канада - перша у світі країна із системою обов'язкової медіаосвіти школярів.
3. Основні етапи розвитку медіаосвіти в Австралії. Медіаосвітні асоціації й рухи в Австралії.

Тема № 18. Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Україні та Росії

I Підготовка та захист доповіді з мультимедійним супроводом за однією з визначених тем:

1. Створення ОДСК (Общества друзей советского кино). Перші спроби організації медіаосвітніх курсів для професійних педагогів.
2. Створення суспільної Ради по кіноосвіті (Москва);
3. Тенденція інтеграції медіа (кінематограф, преса, телебачення, Інтернет тощо). Виникнення Ліги Малої Преси.

II Дослідити історію проведення фестивалів дитячої та юнацької преси, міжнародних шкіл юнкорів, медіаосвітніх конференцій, фестивалів.

III Прислідкувати розвиток мультимедійної освіти, телекомунікаційних мереж у пострадянських країнах.

IV Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:
"Перспективи розвитку медіа-освіти в Україні"

II Виконати обґрунтоване прогнозування подальшого розвитку комплексних концепцій в медіапедагогіці.

III Підготувати презентацію у PowerPoint на тему:

1. Проведення ряду великих конференцій по медіаосвіті під егідою ЮНЕСКО, Ради Європи і Європейського Союзу.
2. Інтенсивний розвиток медіаосвітнього руху в Європі, Азії, Африці і Латинській Америці.
3. Програма EuroMedia Project.
4. Синтез медіаосвіти, інтернет-освіти й дистанційного освіти - характерна риса сучасних науково-дослідних і навчальних проектів.

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ

1.

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Медіакультура» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

2.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ п/п	Вид діяльності	Кількість рейтингових балів
1.	Семінарські заняття	45
2.	Модульні контрольні роботи	15
3.	Самостійна робота	12

4.	Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання	8
5.	Залік	20
Підсумковий рейтинговий бал		100

3.

4.

5.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

6.

➤ **Методи усного контролю:** індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

➤ **Методи письмового контролю:** модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

➤ **Комп'ютерного контролю:** тестові програми.

➤ **Методи самоконтролю:** уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100)	Оцінка за 4-бальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34	«незадовільно» (з обов'язковим повторним курсом)	F
35 – 59	«незадовільно» (з можливістю повторного складання)	FX
60 – 74	«задовільно»	ED
75 – 89	«добре»	CB
90 – 100	«відмінно»	A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка	Критерії оцінювання
«відмінно»	ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно

	виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»	ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно»	ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно»	виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп'ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проєктів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентів упродовж вивчення дисципліни «Основи медіакультури».

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛІ/ теми			Індиві- дуальна робота ЗМ 1, ЗМ 2, ЗМ 3	Модульні контрольні роботи ЗМ 1, ЗМ 2, ЗМ 3	Залік
Змістовий модуль 1 (семінари + самостійна робота)	Змістовий модуль 2 (семінари + самостійна робота)	Змістовий модуль 3 (семінари + самостійна робота)			

15+7	15+6	15+5	12	15	20
------	------	------	----	----	----

Разом: 100 балів

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- ✓ своєчасність виконання навчальних завдань;
- ✓ повний обсяг їх виконання;
- ✓ якість виконання навчальних завдань;
- ✓ самостійність виконання;
- ✓ творчий підхід у виконанні завдань;
- ✓ ініціативність у навчальній діяльності.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ п/п	Назви теоретичних розділів	Академічний контроль	Бали	Термін виконання (тижні)
Змістовий модуль I Медіасередовище в якому ми живемо				
1.	Основна термінологія та історія становлення медіакультури	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	1
2.	Виникнення та розвиток книгодрукарства	Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	2
3.	Виникнення та розвиток фотографії	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	4

4.	Зародження та розвиток кінематографа	Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	5
5.	Виникнення телебачення та відеозапису	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	6
6.	Специфіка аудіовізуальної медіа культури та її роль в сучасні соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет.	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	7
7.	Мистецтво та медіа	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	3
Змістовий модуль II Соціальна роль медіа				
8.	Медіапсихологія	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	8
9.	Класифікація рівнів медіасприйняття	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	9
10.	Типологія медіатекстів	Семінарське заняття,	1	10

		модульний контроль, залік		
11.	Феномен масового успіху медіа	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	11
12.	Провідні технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	12
13.	Класифікація показників медіаграмотності аудиторії	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	13
Змістовий модуль III Історія розвитку медіаосвіти				
14.	Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	14
15.	Основні теорії медіа та медіаосвіти. Моделі медіаосвіти	Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	15
16.	Західноєвропейська доктрина медіаосвіти	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний	1	16

		контроль, залік		
17.	Виховання медаграмотності в Австралії, Канаді та США	Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	18
18.	Стан та перспективи розвитку медіаосвіти в Україні та Росії	Індивідуальне заняття, Семінарське заняття, модульний контроль, залік	1	17
Разом	56 год.		18 балів	18 тижнів

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

- *Словесні:* лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
- *Наочні:* спостереження, ілюстрація, демонстрація.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проєктів.

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

- Лекції із застосуванням презентацій;
- Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним планом;
- Підготовка доповідей з теми модуля;
- Розробка тестових завдань з теми модуля;
- Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу;
- Написання реферату з теми модуля.

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

- ✓ опорні конспекти лекцій;
- ✓ навчальні посібники;
- ✓ робоча навчальна програма;
- ✓ збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- ✓ засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

Х. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Основна термінологія та історія становлення медіакультури
2. Виникнення та розвиток книгодрукарства
3. Друковані медіа в ХХ-ХХІ ст.
4. Виникнення та розвиток фотографії
5. Зародження та розвиток кінематографа
6. Виникнення телебачення та відеозапису
7. Специфіка аудіовізуальної медіа культури та її роль в сучасні соціокультурній ситуації. Комп'ютерні системи та Інтернет.
8. Процес медіа сприйняття. Психологічний аспект.
9. Класифікація рівнів медіасприйняття
10. Типологія рівнів аналізу медіа текстів.
11. Феномен масового успіху медіа
12. Провідні технології соціологічних досліджень в галузі медіакультури
13. Класифікація показників медіаграмотності аудиторії
14. Предмет та завдання медіа освіти в парадигмі гуманітарних наук. Основні етапи розвитку медіаосвіти
15. Основні теорії медіа та медіа освіти. Приблизні моделі медіаосвіти
16. Західноєвропейська доктрина медіаосвіти
17. Історія медіаосвіти в Росії та України
18. Виховання медаграмотності в Австралії, Канаді та США

ХІ. Література до навчального курсу «Медіа у світовій культурі»

Словники:

1. Соціально-політичний словник-довідник / За ред. проф. М.П.Іщенко. - Черкаси, 1999.
2. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. - К., 2004.
3. Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К., 2001.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь, 2005.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.
6. Український орфографічний словник / За ред. В.М.Русанівського. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К., 2006.

Основна:

1. Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). М.: Изд-во Ин-та художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.
2. Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистики. М., 2002.
3. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М.: Аспект-пресс, 2005. 176 с.
4. Бакулев Г.П. Основные концепции массовой коммуникации. М., 2002.
5. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.
6. Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.
7. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: Изд-во РИП-Холдинг, 2004. 174 с.
8. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой журналистики. Ростов: Изд-во Международ. ин-та журналистики и филологии, 2000. То же: Ростов: Март, 2003. 432 с.
9. Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры», Омск, 2001.
10. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. 91 с.
11. Брайант Дж., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 432 с.
12. Буданцев Ю.П. Парадигма массовой коммуникации. М., 2001.
13. Василенко Л.А., Рыбакова И.Н. Информационная культура в системе государственного управления. М.: РАГС, 2004.
14. Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии. М.: Наука, 2007. 203 с.
15. Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе. Методические рекомендации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. 25 с.
16. Возчиков В.А. Педагогика журналистики в аспекте развития коммуникативных умений. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. 160 с.
17. Возчиков В.А., Колтаков К.Г. Образование в информационном обществе: некоторые проблемы содержания и организации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2001. 113 с.
18. Гайдарева И.Н. Социокультурная среда как фактор формирования информационной культуры личности. Майкоп: Аякс, 2002.
19. Голдякин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-пресс, 2004. 141 с.
20. Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и психологическая защита. М.: ПЕРСЭ, 2003. 304 с.
21. Гура В.В. Теория и практика педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 74 с.
22. Данильчук Е.В. Теоретико-методологические основы формирования информационной культуры будущего педагога. Ростов: Изд-во Ростов. гос. пед. ун-та, 2002.
23. Духанин В.Н. Православие и мир кино. М.: Drakkar, 2005. 190 с.
24. Досуг. Творчество. Медиакультура: духовно-экологические аспекты и технологии/Отв. ред. Н.Ф.Хилько. Омск: изд-во Сибир. филиала Российского института культурологии, 2005. 149 с.
25. Журин А.А. Медиаобразование школьников на уроках химии. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2004. 184 с.
26. Журналистика и медиаобразование в XXI веке/Под ред. А.П.Короченского. Белгород: изд-во Белгород. гос. ун-та, 2006. 368 с.

27. Засурский Я.Н., Варганова Е.Л., Засурский И.И. и др. Средства массовой информации постсоветской России. М., 2002.
28. Змановская Н.В. Практикум по формированию медиа-коммуникативной образованности учителя. Иркутск: ИПКПРО, 2002. 53 с.
29. Змановская Н.В. Программа формирования медиаобразованности учителя. Иркутск: ИПКПРО, 2003. 65 с.
30. Интернет в гуманитарном образовании/ Под. ред. Е.С.Полат. М.: ВЛАДОС, 2001. 272 с.
31. История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
32. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. М.: Профиздат, 2002.
33. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 448 с.
34. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический проект, 2005. 400 с.
35. Ковшарова Т.В. Экология и мультимедиа (авторская программа курса). Иркутск: Изд-во Иркутск. обл. ин-та пов. квалиф. раб. образования, 2005. 46 с.
36. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000.
37. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. 240 с.
38. Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.
39. Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с.
40. Критическое мышление и новые виды грамотности/Сост.О.Варшавер. М.: Изд-во ЦГЛ, 2005. 80 с.
41. Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации. Информационные модели. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2003.
42. Леготина Н.А. Медиаобразование школьников: Метод. реком. к изучению спецкурса. Курган, Курганский гос. университет, 2003. 18 с.
43. Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005. 280 с.
44. Макаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М., 2000.
45. Маклюэн М. Понимание медиа. М.; Жуковский, 2003.
46. Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент/Отв. ред. А.В.Федоров. М.: Изд-во Гос. ун-та управления, 2002. 80 с.
47. Моль А. Социодинамика культуры. М.: КомКнига, 2005.
48. Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале прессы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 200 с.
49. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. М., 2003.
50. Новикова А.А. Медиаобразование в России и Европе в контексте глобализации. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 168 с.
51. Новикова А.А. Медиаобразование на занятиях по английскому языку. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 52 с.
52. Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.

53.

Образовательные технологии XXI века ОТ'05/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2005. 388 с.

54. Образовательные технологии XXI века ОТ'06/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2006. 390 с.

55. Образовательные технологии XXI века ОТ'07/Под ред. С.И.Гудилиной, К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М., 2007. 346 с.

56. Образовательные технологии XXI века. ОТ'04/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2004. 349 с.

57. Оснащение школы техническими средствами в современных условиях/Ред. Л.С.Зазнобина. М.: Перспектива, 2000. 80 с.

58. Основы информационной культуры: учеб.-метод. пособие/Сост. В.И.Золотарева и др. М.: Моск. инженер.-физ. ин-т, 2005.

59. Парсаданова Т.Н. Российское телевидение: История и современность. М.: Изд-во ВГИК, 2002. 35 с.

60. Пензин С.Н. Американское кинопутешествие. Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им В.М.Шукшина, 2001. 84 с.

61. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.

62. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. В 2-х ч. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.

63. Пензин Сталь Никанорович. Библиографическое пособие/Сост. В.М.Невежина. Ред. В.С.Листенгартен, С.В.Янц. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. 87 с.

64. Подготовка учителя основ информационной культуры в педагогическом колледже/Ред. Н.И.Гендина. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.

65. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.

66. Преподаем журналистику: взгляды и опыт (Медиаобразование: концепции и перспективы)/Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 152 с.

67. Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий/Отв. ред. А.К.Юров. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2001. 98 с.

68. Проблемы экранного творчества/Ред. Н.Ф.Хилько. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 20 с.

69. Рашкофф Д. Медиавирус. М. Ультра культура, 2003.

70. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Едиториал УРСС, 2004.

71. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Логос, 2005. 460 с.

72. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во Союза журналистов России, 2004. 480 с.

73. Рыжих Н.П. Медиаобразование студентов педагогического вуза на материале англоязычных экранных искусств. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 188 с.

74. Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. М., 2001.

75. Система средств массовой информации России/Ред. Я.Н.Засурский. М.: Аспект пресс, 2001. 259 с.
76. Ситникова Н.А. Дидактические проблемы использования аудиовизуальных технологий обучения. М.: Изд-во Москов. психолого-социального ин-та, 2001. 64 с.
77. Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. М.: ИНИОН РАН, 2000. 288 с.
78. Собкин В.С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 1980-90-х//Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Т. V. Вып. VII/Под ред. В.С.Собкина. М., 2000.
79. Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 160 с.
80. Онкович А.В. Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - К., 1988.
81. Онкович Г.В. Читайте газету разом! Пресодидактика: Навч. посібник. - К., 1993. - Ч.1.
82. Тарасов К.А. Насилие в зеркале аудиовизуальной культуры. М.: Изд-во Ин-та киноискусства. Белый берег, 2005. 384 с.
83. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. СПб.: Изд-во СПб гос. ун-та, 2007. 148 с.
84. Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М.: Изд-во МГИМО, 2000.
85. Фатиміна В. Журналістська освіта в Німеччині в ХХІ столітті: Проблеми й перспективи // Медіакритика. - 2005. - Ч. 10.
86. Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика. CD. М.: Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005.
87. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. 314 с.
88. Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. 238 с.
89. Федоров А.В. Медиаобразование в педагогических вузах. Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. 124 с.
90. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Учеб. пособие для вузов. Таганрог: Кучма, 2004.
91. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР. 708 с.
92. Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 228 с.
93. Федоров А.В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 414 с.
94. Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. 616 с.
95. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. 270 с.
96. Федоров А.В., Новикова А.А., Колесниченко В.Л., Каруна И.А. Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 256 с.
97. Федоров А.В., Чельшева И.В. Медиаобразование в России: Краткая история развития. Таганрог, 2002. 266 с.
98. Федоров А.В., Чельшева И.В., Мурюкина Е.В. и др. Эстетическая концепция в российском медиаобразовании и творческое наследие Ю.Н.Усова. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 198 с.

- Федоров А.В., Чельшева И.В., Новикова А.А. и др. Проблемы медиаобразования. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2007. 212 с.
100. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. М., 2003.
101. Формирование информационной культуры личности в условиях образовательных и информационно-библиотечных учреждений/Ред. Н.И.Гендина. Кемерово: Изд-во ОбЛИИУ, 2001.
102. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.
103. Хилько Н.Ф. Развитие аудиовизуальных творческих способностей: психологические и социокультурные аспекты. Омск: Сиб.филиал Российского ин-та культурологии, 2004. 158 с.
104. Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, 2001. 446 с.
105. Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиатворчества. М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.
106. Хилько Н.Ф. Экология аудиовизуального творчества. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2005. 110 с.
107. Хилько Н.Ф. Экранная культура: медиасистемы и технологии. Омск: Сиб.филиал Российского ин-та культурологии, 2003. 104 с.
108. Чельшева И.В. Теория и история российского медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 206 с.
109. Чудинова В.П., Голубева Е.И., Михайлова А.И. и др. Дети и библиотеки в меняющемся мире. М.: Школьная библиотека, 2004. 336 с.
110. Шариков А.В. , Фазульянова С.Н., Петрушкина Е.В. На пути гармонизации медиа и общества (медиаресурсы и медиаобразование в школах Самары). Самара, 2006. 50 с.
111. Экология культуры в центре творческого медиадосуга (в условиях детской базы отдыха). Экспериментальная программа/Сост. Н.Ф.Хилько, Л.А.Суслопарова. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 18 с.
112. Экология медиакультуры на уроках литературы. Экспериментальная программа/Сост. М.П.Суркова, Н.Ф.Хилько. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 16 с.
113. Экспериментальная реализация культурно-экологических программ в экранном творчестве/Ред. Н.Ф.Хилько. Омск: Сиб. Филиал Российского ин-та культурологии, 2005. 54 с.
114. Юдина Е.Н. Медиапространство как культурная и социальная система. М.: Прометей, 2005. 160 с.
115. Ястребцева Е.Н. Пять вечеров: Беседы о телекоммуникационных образовательных проектах. М: Проект Гармония, 2001. 216 с.
116. Ястребцева Е.Н., Быховский Я.С. Моя провинция – центр Вселенной: Развитие телекоммуникационной образовательной деятельности в регионах. М: Федерация Интернет-образования, 2001. 240 с.
117. Янишин О.К. Використання іншомовних друкованих ЗМІ для розвитку професійних комунікативних умінь майбутніх спеціалістів інформаційної сфери // Матеріали науково-теоретичної конференції "Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін". - Івано-Франківськ, 2006.
118. Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України, 2006. - № 3. – С.104 – 108;
119. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823
120. http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/pro_nas.htm
121. <http://www.childnet-int.org>
122. <http://www.humanrights.coe.int/media>

123. <http://www.datanet.be/aeema/>
124. <http://datanet.be/aeema>
125. <http://ibase330.eunet.be/aeema/aeema/htm>
126. <http://www.ectc.com.gr>
127. www.mediastudieseurope.net
128. <http://www.odyssee.net/~cifej>
129. <http://www.cifej.com>
130. <http://www.humfak.auc.dk/iamr>
131. <http://www.icem-cime.org>
132. <http://www.aba.gov.au/what/research/ifrcam.htm>
133. <http://www.fiej.org/nie>
134. <http://www.ocic.org>
135. <http://www.nordicom.gu.se>
136. <http://catholic.org/orgs/unda-int>
137. <http://www.unda.org>
138. <http://www.uned.es/convoca/cmем98>
139. <http://www.ntedu.org>

Додаткова:

1. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. - М.: Пассим, 1995. - 77 с. + 74 с.
2. Баранов О.А. Экран становится другом. - М.: Просвещение, 1979. - 96 с.
3. Баренбаум И.Е. История книги. – М.: Книга, 1984.
4. Бернштейн С.И. Язык радио. М.: Наука, 1977.
5. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой журналистики. – Москва: Март, 2003. – 432 с.
6. Вартанов А.С. От фото до видео. М.,1996.
7. Вартанов А.С. Фотография: документ и образ. М., 1983.
8. Васильева Т.В. Теле и радиоинформация. – Л.: ЛГУ, 1987.
9. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации, их аудитория, техника, бизнес, политика. - Тбилиси: Ганатлеба. - 1989. - 572 с.
10. Левшина И.С. Любите ли вы кино? - М.: Искусство, 1978. - 254 с.
11. Левшина И.С. Подросток и экран. - М.: Педагогика, 1989. - 176 с.
12. Мейлах В.С. Процесс творчества и художественное восприятие. - М.: Искусство, 1985. - 318 с.
13. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб, 1996.
14. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1971.
15. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
16. Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. – Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. – 147 с.
17. Пензин С.Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. – 188 с.
18. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.
19. Пензин С.Н. Уроки кино. – М.: Изд-во ВБПК, 1986. – 66 с.
20. Первый век кино. Энциклопедия. М., 1996.

21. Поличко Г.А. Кинопедагогика: предложения о проблеме...//Специалист. - 1993. - № 1. - С. 16-17.
22. Поллак П. Из истории фотографии. М.: Планета, 1983.
23. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы /Отв. Ред. Г.Н.Компаниченко. Сост. М.М.Черненко. – М.: Материк, 2002. – 204 с.
24. Режиссерская энциклопедия. Кино США /Отв. Ред. Е.Н.Карцева. – М.: Материк, 2000. – 276 с.
25. Российское кино: Парадоксы обновления /Ред. А.Г.Дубровин, М.Е.Зак. - М.: Материк, 1995. - 141 с.
26. Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. - М.: Изд-во БПСК, 1980. - 57 с.
27. Рыбак Л.А. Русская классика на экране. - М.: Изд-во БПСК, 1976. - 63 с.
28. Рыбак Л.А. Сов. литература на экране. - М.: Изд-во БПСК, 1978. - 64 с.
29. Рыжих Н.П. Художественное воспитание на материале экранных искусств//Педагогика искусства в творческих поисках. - М.,1996. - С.184-185.
30. Рыжих Н.П. Изучение англоязычных экранных искусств студентами неязыковых специальностей//Наука и образование Зауралья. – 2000. - № 3. – С. 233-237.
31. Рыжих Н.П. Подготовка студентов факультета социальной педагогики к организации досуговой деятельности на материале экранных искусств//Проблемы образования студентов гуманитарных вузов в свете развития современных информационных технологий. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2001. – С.73-74.
32. Самарцев О.Р. Телевидение, личность, образование: Очерки теории образовательного телевидения - Ульяновск: Ульян. Дом печати, 1998. - 224 с.
33. Смелкова З.С. Потайной фонарь. - М.: Изд-во БПСК, 1971. - 72 с.
34. Собкин В.С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 1980-90-х//Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Т. V. Вып. VII/Под ред. В.С.Собкина. – М., 2000.
35. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с.
36. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. - М.: SVR-Аргус, 1995. - 224 с.
37. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. - М.: МП Новая школа, 1993. - 90 с.
38. Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 66 с.
39. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. - Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. - 80 с.
40. Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. – 2002. - № 2. – С. 21-26.
41. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР. - 708 с.
42. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. - М.: Киноцентр, 1989. - 66 с.
43. Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школы. – 2001. - № 11. – С. 15-23.
44. Федоров А.В., Чельшева И.В. Медиаобразование в России: Краткая история развития. – Таганрог: Познание, 2002. – 266 с.
45. Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления. – М., 1996.
46. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. – Омск: Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. – 149 с.
47. Холмов М.И. Становление сов. журналистики для детей. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - 209 с.
48. Цимбаленко С.Б., Шариков, А.В., Щеглова С.Н. Российские подростки в информационном мире. - М.: Изд-во ЮНПРЕСС, 1998. - 45 с.

Image-only appendix page removed in this public-access version.

Reason: the source page contained identifiable/copyright-sensitive visual material.

Use the full archival PDF only for private or restricted-access deposit if rights are unclear.

Image-only appendix page removed in this public-access version.

Reason: the source page contained identifiable/copyright-sensitive visual material.

Use the full archival PDF only for private or restricted-access deposit if rights are unclear.

